

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Sexualpädagogik bei geistiger Behinderung

Eine Analyse von Lehrmitteln nach emotionalen
Voraussetzungen und Aneignungsmöglichkeiten

eingereicht von: Regula Rutschmann Brown
Begleitung: Dr. Lars Mohr
Datum der Abgabe: 17. November 2017

Abstract

Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern sexualpädagogische Materialien, für Jugendliche¹ mit einer kognitiven und emotionalen Entwicklung, wie diese im Vorschulalter üblich ist, geeignet sind.

Zwei Lehrmittel werden nach sexualpädagogischen Themen und ihrer Unterrichtsmethodik untersucht. Gesucht werden Themen, welche der emotionalen Entwicklung der Jugendlichen entsprechen. Weiter wird die Unterrichtsmethodik analysiert, wobei kritisch betrachtet wird, inwiefern diese für das konkret-gegenständliche Aneignungsniveau geeignet ist. Die Vorgehensweise wird in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse konzipiert und durchgeführt.

Es kann festgestellt werden, dass in beiden Lehrmitteln geeignete sexualpädagogische Inhalte angeboten werden. Die unterrichtsmethodischen Vorschläge sind häufig für ein höheres kognitives Niveau.

¹ Um den Lesefluss zu erleichtern, wurde teilweise nur die männliche Form gewählt, natürlich sind immer beide Geschlechter gemeint.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
1 Einleitung	6
1.1 Sexualpädagogische Grundüberlegungen für Menschen mit geistiger Behinderung	7
1.2 Sexualität bei Menschen mit geistiger Behinderung	10
1.3 Diskrepanz zwischen körperlicher, kognitiver und emotionaler Entwicklung	11
1.3.1 ICD-10	11
1.4 Zusammenfassende Überlegungen und Fragestellung	12
2 Kognition und Aneignungsmöglichkeiten	13
2.1 Dominierende Tätigkeiten nach Leontjew	14
2.1.1 Perzeptive Tätigkeit (bis ca. 4 Monate)	14
2.1.2 Manipulative Tätigkeit (bis ca. 1 Jahr).....	14
2.1.3 Gegenständliche Tätigkeit (bis ca. 3 Jahre)	15
2.1.4 Spieltätigkeit (3 – 6 Jahre)	15
2.1.5 Lerntätigkeit (ca. 7 – 13/14 Jahre) und Arbeitstätigkeit (ab ca. 13/14 Jahren)	16
2.1.6 Zusammenfassende Überlegungen zu Tätigkeitsstufen und Altersangaben	16
2.2 Konkret-gegenständliches Aneignungsniveau	17
2.2.1 Tätigkeit und Spiel	19
3 Emotionale Entwicklung	21
3.1 Die 5 Entwicklungsphasen nach Anton Došen	22
3.1.1 SEO-1: Erste Adaption – SYMBIOSE	22
3.1.2 SEO-2: Erste Sozialisation – SICHERHEIT	22
3.1.3 SEO-3: Erste Individuation – AUTONOMIE	23
3.1.4 SEO-4: Erste Identifikation – ICH-BILDUNG	23
3.1.5 SEO-5: Realitätsbewusstsein – ICH-DIFFERENZIERUNG	24
3.2 Diagnostisches Verfahren	24
3.3 Darstellung eines Beispiels	25
4 Zwischenfazit und Präzisierung der Fragestellung	27
4.1 Zwischenfazit zu Kognition und Aneignungsmöglichkeiten	28
4.2 Zwischenfazit zu Emotionale Entwicklung und präzisierte Fragestellung	28
5. Vorgehensweise	29
5.1 Literaturkorpus	30
5.1.1 Aufklärung – Die Kunst der Vermittlung	31
5.1.2 Sexualpädagogische Materialien für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen	31
5.1.3 Sexualerziehung bei Jugendlichen mit körperlicher und geistiger Behinderung ..	32
5.1.4 Förderschwerpunkt Liebe.....	32
5.1.5 Auswahl der Literatur	33
5.2 Schematisierung des Textmaterials	34
5.3 Kategoriensystem für Themen und Methodik	35
5.3.1 Kategoriensystem emotionale Entwicklung: Zuordnung der Themen	35
5.3.2 Kategoriensystem kognitive Entwicklung: Zuordnung der Unterrichtsmethoden..	38
6. Darstellung der Ergebnisse und Interpretation	40
6.1 Sexualpädagogische Themen	40
6.1.1 Ich-Du-Differenzierung.....	40
6.1.2 Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	41
6.1.3 Autonomie und Selbstbestimmung.....	43
6.1.4 Entwicklung eines realistischen Selbstbildes.....	44
6.1.5 Zugehörigkeit.....	45

6.2 Sexualpädagogische Methodik	47
6.2.1 Konkretes Material	47
6.2.2 Konkrete Handlungen	48
6.2.3 Erste Symbole und Symbolhandlungen	49
6.2.4 Bilder, bildliche Darstellung	51
6.2.5 Ikonische Darstellung.....	52
6.2.6 Zeichen und Zeichensysteme	53
7 Beantwortung der Fragestellung und Diskussion	54
7.1 Sexualpädagogische Themen.....	55
7.2 Sexualpädagogische Methodik.....	57
7.3 Fazit	60
7.5 Ausblick	61
7.6 Reflexion der Vorgehensweise – Methodenkritik	61
7.6.1 Beispiele von einfachen/schwierigen Zuordnungen.....	62
7.6.1.1 Eindeutige, einfache Zuordnung	62
7.6.1.2 Nicht eindeutige, schwierige Zuordnung	63
8. Schlusswort und Danksagung	65
Literaturverzeichnis	67
Anhang	69
Anhang 1: Schematisierung: Bundesvereinigung Lebenshilfe	70
Anhang 1: Schematisierung: Ehlers	82
Anhang 2: Zuordnung sexualpädagogische Themen: Bundesvereinigung Lebenshilfe	99
Anhang 2: Zuordnung sexualpädagogische Themen: Ehlers	113
Anhang 3: Zuordnungsergebnisse und Relevanz der Themen: Bundesvereinigung Lebenshilfe	137
Anhang 3: Zuordnungsergebnisse und Relevanz der Themen: Ehlers	138
Anhang 4: Zuordnung Unterrichtsmethoden: Bundesvereinigung Lebenshilfe	139
Anhang 4: Zuordnung Unterrichtsmethoden: Ehlers	143

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Abstufung der Intelligenzminderung in Anlehnung an ICD-10, Kap. V.....	12
Abb. 2: Kognition und Aneignungsmöglichkeiten.....	18
Abb. 3: Anwendung des SEO am Fallbeispiel.....	27
Abb. 4: Schritte der Vorgehensweise.....	30
Abb. 5: Kategoriensystem für die sexualpädagogischen Themen.....	36
Abb. 6: Kategoriensystem für die Unterrichtsmethoden.....	38
Abb. 7: Ergebnisse für Ich-Du-Differenzierung.....	41
Abb. 8: Ergebnisse für Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl.....	42
Abb. 9: Ergebnisse für Autonomie und Selbstbestimmung.....	43
Abb.10: Ergebnisse für Entwicklung eines realistischen Selbstbildes.....	45
Abb.11: Ergebnisse für Zugehörigkeit.....	46
Abb.12: Ergebnisse für Konkretes Material.....	48
Abb.13: Ergebnisse für Konkrete Handlungen.....	49
Abb.14: Ergebnisse für Erste Symbole und Symbolhandlungen.....	50
Abb.15: Ergebnisse für Bilder, bildliche Darstellung.....	52
Abb.16: Ergebnisse für Ikonische Darstellung.....	52
Abb.17: Ergebnisse für Zeichen und Zeichensysteme.....	54

1 Einleitung

Als ich an der heilpädagogischen Tagesschule Trübbach als Klassenlehrperson in einer Oberstufe ein neues Schuljahr anfang, plante ich Sexualpädagogik als ein wichtiges Thema für das Schuljahr ein. Damals war ich der Meinung, dass externe Fachpersonen beigezogen werden müssten, welche als aussenstehende Personen einen neutralen Zugang zu den Jugendlichen hätten und es dies den Schülerinnen und Schülern einfacher machen würde, sich dem Thema gegenüber zu öffnen und über ihre persönlichen Anliegen zu sprechen. Diese Erfahrung brachte ich jedenfalls vom Unterrichten an der Regelschule mit mir. Von der Schulleitung hatte ich die Erlaubnis, eine Arbeitsgruppe zu bilden und Projekttag zum Thema zu organisieren. Schnell stellte sich heraus, dass Fachleute wohl viel Erfahrung mit Jugendlichen hatten, welche sich auf einem begrifflich-abstrakten Lernniveau, der Stufe des formalen Denkens befinden, und welche über Verbalsprache verfügten. Schwierig wurde es, bei der Gruppe von Jugendlichen welche sich auf einem konkret-gegenständlichen Aneignungsniveau, der Stufe des anschaulichen Denkens befinden. So wurde für diese SuS eine „Bilderbuchgruppe“ gebildet, was sich im Nachhinein jedoch nicht als befriedigend erwiesen hat und wohl auch hinsichtlich Sexualpädagogik wenig erreicht wurde.

Sexualpädagogik erachte ich als ein wichtiges Thema, welches nicht nur an Regelschulen sondern auch an heilpädagogischen Schulen fest im Unterricht verankert sein muss. Da die Kinder und Jugendlichen, welche eine heilpädagogische Schule besuchen sehr unterschiedliche Voraussetzungen und Möglichkeiten im Bereich der kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung mit sich bringen, ist es unbedingt notwendig, sich Gedanken über die Präsentation des Unterrichtsgegenstandes zu machen. Folgende drei Beispiele aus dem Schulalltag heben diese Problematik hervor und haben zur Fragestellung geführt, mit welcher sich diese Arbeit befasst.²

Beispiel Gregor:

Gregor ist ein korpulenter, 17jähriger Jugendlicher. Er ist mit dem Down-Syndrom geboren. Oftmals verschwindet er aus dem Unterricht auf die Toilette, wo er sich selber befriedigt. Immer wieder kommt es vor, dass er im Lift, auf der Toilette, im Geräteraum der Turnhalle oder auf dem Pausenplatz sich selber oder auch Mitschülerinnen und Mitschüler an intimen Stellen berührt oder sich vor ihnen entblösst und seine Geschlechtsteile zeigt. In Schullagern wird er jeweils in einem Einzelzimmer untergebracht und obwohl er dort von einer Begleitperson beaufsichtigt schläft, gelingt es ihm während der Nacht seine Schulkameradinnen und Schulkameraden zu besuchen und sich mit in das eine oder das andere Bett zu legen. Bei Lehrpersonen herrscht Unsicherheit darüber, ob Gregor nun in Sexualpädagogik unterrichtet werden soll oder ob dadurch „Schlafende Hunde“ noch geweckt würden.

² In allen Beispielen wurden die Namen anonymisiert.

Beispiel Carlo:

In einem Elterngespräch erzählt die besorgte Mutter, dass ihr 16jähriger Sohn Carlo von einem Schulkameraden zu sexuellen Handlungen aufgefordert worden sei, ohne dies selber zu wollen. Carlo ist mit dem Down-Syndrom geboren. Er lädt gerne seine Schulfreundinnen und Schulfreunde zu sich nach Hause ein. Seine Mutter unterstützt diese sozialen Kontakte und verwöhnt die Besucher auch immer mit einem feinen Zvieri. Carlo lädt den Mitschüler Alex, welcher etwas jünger, kognitiv jedoch viel stärker ist, für einen Nachmittag zu sich nach Hause ein. Die Mutter ist schon nach kurzer Zeit beunruhigt, da sich die beiden Jugendlichen sehr schnell in Carlos Zimmer zurückziehen und die Türe hinter sich schliessen. Dort bauen sie anscheinend den Lego (Duplo) Zug auf. Versuche, die Türe für das Spiel offen zu lassen misslingen. Immer wieder machen die beiden Jugendlichen die Zimmertüre zu. Nach dem Zvieri schlägt die Mutter einen Film vor. Carlo und Alex stimmen zu. Schon nach kurzer Zeit verschwinden sie jedoch wieder im Zimmer und schliessen die Türe hinter sich. Dort wird Carlo immer wieder von Alex aufgefordert, sich zu ihm ins Bett zu legen. Alex reibt sich im Intimbereich. Carlo möchte sich nicht zu Alex hinlegen, er ist weiterhin am Spiel mit dem Duplo Zug interessiert. Nachdem Alex ihn mehrere Male auffordert und ihn drängt sich zu ihm zu legen, legt Carlo sich in die Arme von Alex. Als Alex anfängt Carlo im Intimbereich zu streicheln wehrt dieser ab und sagt klar „Stopp“. Den genauen Hergang der Situation kennt die Mutter, da sie in ihrer Besorgnis während der Filmpause der Jugendlichen im Zimmer eine Kamera installiert hatte. Im Elterngespräch äussert der besorgte Vater klar das Bedürfnis, dass er von der Schule erwartet, dass sein Sohn intensiver in Sexualpädagogik unterrichtet würde. Auf meinen Hinweis hin, dass Eltern und bei jungen Männern vor allem Väter eine wichtige Rolle in der Sexualentwicklung spielen, meint der Vater aufgebracht: „Wie soll ich wissen, wie ich das machen soll, wenn ihr in der Schule als Fachleute es ja nicht einmal wisst.“

Beispiel Nikolas:

Nikolas ist 18 Jahre alt. Er ist mit dem Down-Syndrom geboren. Während der Pausenaufsicht beobachte ich, wie Nikolas den Grünabfuhr-Container umarmt und sich daran im Intimbereich reibt. Mitschüler stehen um ihn herum und feuern ihn bei seiner Handlung an. Ich schreite ein und sage: „Nicht hier, Nikolas!“

In allen drei Beispielen handelt es sich um Jugendliche, welche den Körper eines jungen Mannes bewohnen, sich aber auf der Ebene der Emotionen und der Kognition auf dem Entwicklungsstand eines Kindes im Vorschulalter befinden. Die körperliche, emotionale und die kognitive Entwicklung verläuft nicht parallel, was in der Betreuung und in der Förderung dieser Menschen berücksichtigt werden muss.

1.1 Sexualpädagogische Grundüberlegungen für Menschen mit geistiger Behinderung

Alle drei Beispiele haben mich bis heute beschäftigt. Zum einen sind es Bereiche der Sexualpädagogik welche mit Lust und Zärtlichkeit und mitmenschlicher Interaktion zu tun haben und zum anderen sind es kultur- und gesellschaftsspezifische Normvorstellungen, welche in

Zusammenhang mit Sexualität und der Teilhabe und Integration in die Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen.

Es wird klar, dass die Schule wie auch das Elternhaus eine wichtige Rolle spielen, wenn es um die Begleitung der Sexualentwicklung von Menschen mit einer geistigen Behinderung geht.

„Voraussetzung zur selbstbestimmten Sexualität ist eine sexualpädagogische Bildung, die bereits in Familie und Schulzeit beginnt und als lebenslanger Lernprozess zu sehen ist“ (Stöppler, 2008, S.567). Es ist hervorzuheben, dass es sich hierbei nicht um eine einmalige Aufgabe sondern um einen Prozess handelt und kontinuierliche Begleitung notwendig ist. Wie Reinhilde Stöppler schreibt, beginnt diese Begleitung in der Familie und in der Schule. Die Forderung des Vaters ist demnach berechtigt und muss ernst genommen werden. Schule wie auch Elternhaus sind aufgefordert, Kinder und Jugendliche auf dem Weg zum Mann- oder Frau-Sein kontinuierlich zu begleiten.

Es gehört im Speziellen zum Bildungsauftrag von Lehrpersonen an Sonderschulen, sich um Partizipation und Teilhabe der SuS, wie dies in der ICF-CY definiert ist, zu bemühen. Dort steht in der Einführung folgendes: „Partizipation ist definiert als ‚Einbezogen sein in eine Lebenssituation‘ und repräsentiert die soziale Perspektive der Funktionsfähigkeit“ (2011, S. 16). Zwischenmenschliche Beziehungen, welche ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Lebens überhaupt sind gehören zu einem der Bereiche der ICF. Stöppler meint hierzu, dass zwischenmenschliche Beziehungen unter anderem das Bedürfnis nach Nähe, Freundschaft, Geborgenheit und Liebe meint (vgl. 2004, S. 2). Ein Bedürfnis also, das eng mit der individuellen Sexualität eines jeden Menschen verbunden ist, unabhängig von Alter und Entwicklungsstand. Neben der ICF-CY gehört es zum Bildungsauftrag an Sonderschulen, die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen, welche in der Schweiz seit dem 15. Mai 2014 in Kraft getreten ist. Dazu formuliert Stöppler besonders treffend: „Sexualität wird in der UN-BRK nicht explizit genannt, jedoch fordert diese Gleichberechtigung und keine Diskriminierung in allen Lebensbereichen, z.B. verpflichten sich die Vertragsstaaten in Artikel 16 zum Schutz von Menschen mit Behinderungen vor Gewalt, in Artikel 23 zu Stärkung der Rechte bzgl. Ehe, Partnerschaft und Familiengründung“ (2014, S. 173). Sexualität ist mit dem Menschen untrennbar verbunden und auch bei Menschen mit geistiger Behinderung in gleichem Masse gegeben. Der Wunsch nach Liebe, Nähe, Wärme, Zärtlichkeit, Sinnlichkeit und Erotik bringt lediglich das Grundbedürfnis zum Ausdruck, nicht alleine sein zu wollen. Somit kann gesagt werden, dass Sexualität und der Wunsch nach Partnerschaft Bestandteile der individuellen Persönlichkeitsentwicklung und sexuelle Selbstbestimmung ein Persönlichkeitsrecht sind (vgl. Schmetz & Stöppler, 2007, S. 11). Mit dem Recht auf Selbstbestimmung geht jedoch Eigenverantwortung einher und wenn es um sexuelle Selbstbestimmung geht, dann ist es unabdingbar, Menschen mit geistiger Behinderung auf diese Verantwortung vorzubereiten und mit angemessenem Aufklärungsunterricht zu befähigen, ein ihrem Entwicklungsstand entsprechendes möglichst selbstbestimmtes und verantwortungsvolles Leben zu führen.

Wichtige Aspekte der Sexualpädagogik sind die Prävention, Themen wie Nähe und Distanz oder Sexualität und gesellschaftsspezifische Normvorstellungen. Prävention meint den Schutz vor

sexuellen Übergriffen und Gewalt, jedoch auch davor selber zum Täter oder zur Täterin zu werden. Ein wichtiger präventiver Auftrag ist es, Kinder und Jugendliche darüber aufzuklären welches ihre persönlichen Rechte sind und ihnen aufzuzeigen was Grenzüberschreitungen und die Verletzung ihrer Integrität sind. Darüber hinaus ist es wichtig, Schülerinnen und Schüler in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken und sie durch Fachwissen und Kompetenzen dazu zu befähigen, die eigenen Grenzen und diejenigen des Gegenübers zu kennen und zu respektieren. In diesem Zusammenhang gehört ein für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbindliches Sexualpädagogikkonzept in jede sonderpädagogische Einrichtung, welches gültige Normen und Regeln im Umgang mit behinderten Menschen beschreibt. Ein weiterer Auftrag im Bereich Sexualpädagogik ist es, Kinder und Jugendliche auf gesellschaftsspezifische Normvorstellungen vorzubereiten und ihnen immer wieder erwünschtes und unerwünschtes Verhalten in der Öffentlichkeit vor Augen zu führen. Sexuelle Stimulation und Masturbation sind eine persönliche und natürliche Form des Erforschens des eigenen Körpers und der Sexualität. Dass diese jedoch nicht in der Öffentlichkeit praktiziert werden sollten gehören in der Regel zu unseren kulturellen Normen. Ilse Achilles beschreibt auf anschauliche Art und Weise, welche negativen Reaktionen die Umwelt auf ihren masturbierenden Sohn im öffentlichen Schwimmbad zeigte (vgl. 2010, S. 11 ff.). Die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen bezüglich Sexualität ist insofern wichtig, wenn es um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben geht und um den Schutz vor Stigmatisierung.

Zurück zu den drei Beispielen. In ihnen geht es um Jugendliche mit einer emotionalen und kognitiven Entwicklung, wie dies in der Regel bei Kindern im Vorschulalter üblich ist und um Themen wie Nähe und Distanz, um angepasstes Verhalten in der Öffentlichkeit und um Lust und Zärtlichkeit. In Gesprächen mit Teamkolleginnen und Teamkollegen erfahre ich immer wieder, dass wir die Umsetzung des Bildungsauftrags im Bereich Sexualpädagogik bei dieser Gruppe von Schülerinnen und Schülern als schwierig empfinden und wir nicht richtig wissen, wie wir Sexualpädagogik mit dieser Gruppe Jugendlicher machen sollen. Ein wichtiger Gesprächspunkt ist immer wieder auch die Frage nach dem geeigneten Unterrichtsmaterial, welches einerseits konkret und ansprechend sein sollte, damit der Unterrichtsgegenstand für die Jugendlichen begreifbar ist, welches aber andererseits für die Lehrperson selber noch vertretbar ist und deren persönliche Grenzen und Tabus nicht überschreitet. Weiter stellt sich an dieser Stelle die Frage, inwiefern sexualpädagogische Bildung für Jugendliche mit einem kognitiven und emotionalen Entwicklungsalter eines 3 bis 6Jährigen verständlich und dem Entwicklungsstand entsprechend verkraftbar vermittelt werden kann.

Wie sexualpädagogische Bildung und Begleitung für diese Gruppe von Schülerinnen und Schüler gestaltet werden kann ist Gegenstand dieser Arbeit. Ziel ist es, ausgewählte sexualpädagogische Materialien für Menschen mit geistiger Behinderung zu untersuchen. Dabei wird der Fokus auf Schülerinnen und Schüler gelegt, deren emotionale und kognitive Kompetenzen der Entwicklung des Vorschulalters oder einem Referenzalter von ca. 3 – 6 Jahren entsprechen.

1.2 Sexualität bei Menschen mit geistiger Behinderung

„Die meisten geistig behinderten Jugendlichen erreichen die sexuelle Reife im gleichen Alter wie nichtbehinderte“ (Achilles, 2010, S. 40). Gemeint mit sexueller Reife, ist die physische Entwicklung zum Erwachsenen. Die verstärkt einsetzende Hormonproduktion führt zu Gefühlsschwankungen und ein sich rapide verändernder Körper ist für die Jugendlichen eine zusätzliche Herausforderung, welche nicht einfach zu verstehen und emotional zu bewältigen ist. Zusätzlich zur körperlichen gibt es die kognitive und die emotionale Entwicklung. Diese verläuft bei Menschen mit geistiger Behinderung nicht parallel und erschwert den Prozess der Ich-Findung während der Pubertät erheblich.

Sexualität ist etwas Mehrdimensionales. Es sind dies die Aspekte der Fortpflanzung, Lust, Zärtlichkeit, Liebe und mitmenschlicher Interaktion, welche sich an kultur- und gesellschaftsspezifischen Normvorstellungen orientieren. Sexualität ist mit dem Menschen verbunden und umfasst alle Aspekte des Mann- oder Frauseins und ist bereits Teil der kindlichen Persönlichkeit. Für zwischenmenschliche Beziehungen ist Sexualität von grosser Bedeutung und bringt zum Ausdruck, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. (vgl. Stöppler, 2014, S. 174).

Bei Orland werden die Aspekte dieser Mehrdimensionalität folgendermassen beschrieben (2008, S. 18):

- „Der Identitätsaspekt umfasst das Erleben des eigenen Ichs sowie das Geben und Nehmen von Selbstbestätigung.
- Der Beziehungsaspekt erfasst die (intime) Begegnung mit dem anderen, das Erleben von Wärme, Geborgenheit, Vertrauen.
- Der Lustaspekt beschreibt die kraftspendende Erfahrung von Lust und Leidenschaft bis hin zur Ekstase.
- Der Fruchtbarkeitsaspekt bezeichnet sowohl die lebensspendende Kraft von Sexualität sowie die Möglichkeit, ein Kind zu zeugen.“

Zusammenfassend beschreibt Orland Sexualität als eine Lebensenergie, welche die gesamte menschliche Biografie einschliesst. Eine Energie, die den gesamten Menschen umfasst und aus vielfältigen Quellen gespeist wird. So können diese Quellen von aussen oder von innen kommen und beinhalten eine geschlechtsspezifische Ausprägung, haben negativ und positiv erfahrbare Ausdrucksformen und sind in verschiedenster Weise sinnvoll (vgl. 2008, S.18).

Paul Sporken beschreibt schon viel früher in ähnlicher Weise drei Bereiche der Sexualität. Der erste Bereich beinhaltet die Tatsache des Mann- und Frauseins als gesellschaftliche Wesen und der daraus resultierenden Ich-Identität. Im Mittelbereich finden sich Zärtlichkeit, Sensualität und Erotik in all seinen Ausprägungen und im dritten Bereich die Genitalsexualität.

„Nach dieser Auffassung enthält der Begriff ‚Sexualität‘ sämtliche Aspekte der menschlichen Existenz, in denen die Tatsache des Mann- oder Frauseins von Bedeutung ist. Er umfasst daher

das ganze Gebiet von Verhaltensweisen in denen allgemein-menschliche Beziehungen, im ‚Mittelbereich‘ von Zärtlichkeit, Sensualität, Erotik und in der Genitalsexualität. Das bedeutet, dass die Verwirklichung des Mann- oder Frauseins einen wesentlichen Bestandteil des ganzen Menschwerdungsprozesses in Selbstentfaltung und in mitmenschlicher Beziehung bildet. Der Mittelbereich der Sexualität, das heisst die Ausdrucksformen von Beziehung durch das Schenken menschlicher Wärme und Geborgenheit, durch Zärtlichkeit, Liebkosungen, Streicheln, ist der wichtigste Bereich unserer Geschlechtlichkeit, besonders auch für die Sexualerziehung“ (Sporken, 1980, S. 19 – 20).

1.3 Diskrepanz zwischen körperlicher, kognitiver und emotionaler Entwicklung

An dieser Stelle soll ein Blick auf den Begriff „geistige Behinderung“ geworfen werden, denn *die* geistige Behinderung und somit eine einheitliche Definition dafür gibt es nicht. Bei Stöppler findet sich der Versuch zu einer möglichst ganzheitlichen und nicht wertenden Beschreibung: „Geistige Behinderung ist ein Sammelbegriff für ein Phänomen mit oft lebenslangen, aber verschiedenen Äusserungsformen einer unterdurchschnittlichen Verarbeitung kognitiver Prozesse und Problemen mit der sozialen Adaption“ (2014, S. 18). In dieser Definition werden die Ebenen der Entwicklung angesprochen, welche bei Menschen mit geistiger Behinderung in einem Spannungsfeld zueinander stehen. Es sind dies die emotionale und die kognitive Ebene und die, in dieser Definition nicht explizit erwähnte, somatische Ebene. Die für diese Arbeit relevante Gruppe von Jugendlichen bewohnt einen Körper, der sich zu einem jungen Erwachsenen entwickelt und einen Geist und eine Seele, mit Bedürfnissen, wie sie im Vorschulalter üblicherweise vorkommen.

Verschiedene Klassifikationssysteme und wissenschaftliche Disziplinen versuchen aus unterschiedlichen Sichtweisen geistige Behinderung zu beschreiben. In der ICD-10 (International Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision) der WHO (World Health Organisation), werden die in Stöpplers Definition von Behinderung erwähnte *unterdurchschnittliche Verarbeitung kognitiver Prozesse* folgendermassen dargelegt.

1.3.1 ICD-10

Unter Kapitel V (F00 – F99) werden in der ICD-10 psychische Störungen und Verhaltensstörungen klassifiziert. Eines der darauffolgenden Unterkapitel ist mit Intelligenzstörung (F70 – F79) bezeichnet und beinhaltet die unterschiedlichen Abstufungen von geistiger Behinderung.

In der ICD-10 ist geistige Behinderung als „Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten“ (WHO) definiert. Der Fokus liegt auf dem Grad der Intelligenz und dem adaptiven Verhalten. In unten aufgeführter Tabelle soll eine Übersicht der, in der ICD-10 in Kapitel V aufgeführten Abstufungen der Intelligenzverminderung dargestellt werden. Grau markiert ist diejenige Gruppe hervorgehoben, mit der sich diese Arbeit befasst.

ICD-Code	IQ-Bereich	Bezeichnung	Intelligenzalter bei Erwachsenen	Beschreibung
F70	50 – 69	Leichte Intelligenzminderung Leichte geistige Behinderung Debilität	9 – unter 12 J.	Lernschwierigkeiten in der Schule. Viele Erwachsene können arbeiten, gute soziale Beziehungen unterhalten und ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten.
F71	35 – 49	Mittelgradige Intelligenzminderung Mittelgradige geistige Behinderung	6 – unter 9 J.	Entwicklungsverzögerung in der Kindheit. Die meisten können aber ein gewisses Mass an Unabhängigkeit erreichen und eine ausreichende Kommunikationsfähigkeit und Ausbildung erwerben. Erwachsene brauchen in unterschiedlichem Ausmass Unterstützung im täglichen Leben und bei der Arbeit.
F72	20 – 34	Schwere Intelligenzminderung Schwere geistige Behinderung	3 – unter 6 J.	Andauernde Unterstützung ist notwendig.
F73	unter 20	Schwerste Intelligenzminderung Schwerste geistige Behinderung	unter 3 J.	Die eigene Versorgung, Kontinenz, Kommunikation und Beweglichkeit sind hochgradig beeinträchtigt.

Abb. 1: Abstufung der Intelligenzminderung in Anlehnung an ICD-10, Kap. V
Quelle: www.icd-code.de/icd/code/F70-F79.html, besucht am 09.07.2016

Erwähnt werden muss, dass eine derartige Stufenfolge der Intelligenzminderung auch stark kritisiert wird, da die Entwicklungsfähigkeit eines Menschen sowie die sozialen und kulturellen Bedingungen in diesen statischen Angaben fehlen (vgl. Stöppler, 2014, S 25). Trotzdem können die Begriffe des Intelligenzquotienten und des Entwicklungsalters als Hilfsmittel dienen, um jemanden besser einschätzen zu können. Vor allem wenn es um den Versuch geht, einen Menschen mit geistiger Behinderung besser zu verstehen, sich an seine Stelle zu versetzen und die Welt mit seinen Augen zu sehen (vgl. Bosch & Suykerbuyk, 2007, S. 18).

1.4 Zusammenfassende Überlegungen und Fragestellung

Jugendliche mit einer geistigen Behinderung entwickeln sich auf den Ebenen des Körpers, der Gefühle und des Verstandes nicht parallel und teilweise unvollständig. Dies stellt eine grosse Herausforderung dar, wenn es im Jugendalter um die Ich-Findung und im Besonderen um die Entwicklung einer eigenen Sexualität geht. Vor allem Eltern und Lehrpersonen werden immer wieder mit der Herausforderung konfrontiert, sexuelle Bildung mit den Jugendlichen zu betreiben, wenn in diesem Lebensabschnitt der Körper verstärkt sexuelle Bedürfnisse anmeldet, der Verstand und die Gefühle jedoch noch immer im Kind des Vorschulalters verharren.

Die Lehrpläne der Volksschule und vieler Sonderschulen schreiben Sexualpädagogik als einen verbindlichen Unterrichtsgegenstand vor. Wie dieser Unterricht jedoch konkret gestaltet werden soll und welche Materialien sich als sinnvoll erweisen, ist immer wieder Diskussionspunkt unter Lehrpersonen. Darüber hinaus suchen Eltern, im Austausch, bei den Lehrpersonen ihrer Kinder Rat und erwarten fachkundige Auskunft zu diesem Thema.

Unzählige Lehrmittel wurden zum Thema Sexualpädagogik für die Regelschule verfasst. Für den Unterricht mit geistig behinderten Menschen sind es einige wenige. Dass es *die* geistige Behinderung als solches nicht gibt wurde unter 1.3 schon beschrieben und wird zu einem späteren Zeitpunkt in den

Kapiteln 2 und 3 noch genauer erläutert, wenn ein Blick auf die kognitive und die emotionale Entwicklung geworfen wird.

Diese Arbeit befasst sich mit Menschen, welche ein kognitives und ein emotionales Entwicklungsalter eines Kindes im Vorschulalter aufweisen und mit der Frage, wie in diesem Spannungsfeld sexualpädagogische Bildung sinnvoll und verkräftbar gestaltet werden kann. Hierfür sollen Lehrmittel für Menschen mit geistiger Behinderung genauer und mit Fokus auf diese Gruppe Jugendlicher untersucht werden.

Aus den in der Einleitung dargelegten drei Beispielen von Jugendlichen an der heilpädagogischen Tagesschule Trübbach und dem Bedürfnis von Pädagoginnen und Pädagogen nach sexualpädagogischen Unterrichtsinhalten für Jugendliche mit einem kognitiven und emotionalen Entwicklungsalter der Vorschule, resultiert folgende Fragestellung.

Inwiefern entsprechen sexualpädagogische Materialien Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung, die kognitive und emotionale Entwicklungsvoraussetzungen zeigen, wie sich diese in der Regel im Vorschulalter zeigen.

2 Kognition und Aneignungsmöglichkeiten

Die Aneignung der Welt durch das Subjekt ist zentrale Vorstellung, wenn es um Bildung und Lernen geht. Hierbei bildet die Grundlage für den Erwerb neuer Kenntnisse die Verbindung zwischen dem Individuum und der Welt (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 52). Jedoch wie entsteht im Individuum das innere Bild der Welt draussen? Wie vollzieht sich die Aneignung? Aneignung geschieht durch Tätigkeit und entwickelt sich ein Leben lang. Dabei handelt es sich um eine Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt. Dadurch, dass das Individuum sich mit der Umwelt beschäftigt, entsteht ein inneres Abbild der äusseren Welt. Eine eigene Vorstellung von den Gegenständen, Personen und Zusammenhängen entwickelt sich somit (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 54ff.). Terfloth und Bauersfeld (2012) beziehen sich bei ihren Ausführungen zu „Lernen als Tätigkeit“ auf Pitsch und schreiben folgendes: „Tätigkeit wird als grundlegendes menschliches Merkmal beschrieben, welches in jedem Menschen – unabhängig von der Schwere der Behinderung – angelegt ist, jedoch der weiteren, sogar lebenslangen Entwicklung bedarf“ (S.55). Weiter nehmen sie Bezug auf Feuser und schreiben: „Der zentrale Motor für die Aneignung bzw. für den tätigen Lernprozess liegt in den Bedürfnissen und Motiven des jeweiligen Individuums. (...) Angeeignet wird nur das, was für den Lernenden eine Bedeutung hat“ (ebd.). Bei Pitsch und Thümmel (vgl., 2005, S. 47) werden Leontjews Ausführungen zu den dominierenden Tätigkeiten so beschrieben, dass bei einem Menschen diejenige Tätigkeit im Vordergrund steht, durch welche er zu neuen Erkenntnissen gelangt und neue

Entwicklungsstufen erreicht. Die Übergänge von einer dominierenden Tätigkeit zu einer anderen verlaufen jeweils widersprüchlich und krisenhaft.

In den folgenden Kapiteln soll auf die dominierenden Tätigkeiten, wie Leontjew sie beschrieben hat, genauer eingegangen werden.

2.1 Dominierende Tätigkeiten nach Leontjew

Zusätzlich zur Beschreibung von Leontjews dominierenden Tätigkeiten werden Parallelen zu Piagets Systematik der kognitiven Entwicklung, wie dies bei Pitsch und Thümmel zu finden ist, aufgezeigt (vgl., 2005, S. 48ff.). In Klammer steht das jeweilige ungefähre Alter, in welchem jeweils eine dominierende Tätigkeit zu weiteren Entwicklungsschritten führt.

2.1.1 Perzeptive Tätigkeit (bis ca. 4 Monate)

Das Neugeborene passt sich in dieser Phase den Bedingungen der Umwelt ausserhalb der Mutter an, indem es Reize von aussen wahrnimmt, verarbeitet und ausdifferenziert. Dadurch wird die Wahrnehmungsfähigkeit geschärft und beeinflusst die weitere dominante Tätigkeit des Kindes im ersten Lebensjahr. Die *perzeptive Tätigkeit* oder auch Wahrnehmungstätigkeit ist in dieser Phase die dominante Tätigkeit.

Piaget nennt diese Phase die Stadien I und II der sensomotorischen Entwicklungsphase. Reflexe werden betätigt und geübt, es kommt zu Anpassungsverhalten und körperbezogenen Aktivitäten. Diese werden um der Bewegung Willen wiederholt und geübt. Piaget nennt dies die primären Zirkulärreaktionen (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 48).

In diesen ersten vier Lebensmonaten entsteht ein inneres Bild des eigenen Körpers.

2.1.2 Manipulative Tätigkeit (bis ca. 1 Jahr)

Das Kind interessiert sich vermehrt für die gegenständliche Welt. Vor allem das Greifen mit den Händen nach Gegenständen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Diese werden untersucht und auf unterschiedliche Art und Weise gehandhabt. Wichtiges Ziel dieser Phase ist es, die Hände als Werkzeug zu entdecken.

Piaget nennt diese Phase die Stadien III und IV der sensomotorischen Entwicklung. Das Kind lässt interessante Ereignisse andauern. Piaget nennt dies die sekundären Zirkulärreaktionen, da die Handlung und deren Ziel in der Aussenwelt liegt (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S.48f.).

2.1.3 Gegenständliche Tätigkeit (bis ca. 3 Jahre)

Mit der Zeit lernt das Kind Gegenstände seiner Funktion gemäss zu gebrauchen. „Hierbei handelt es sich um gegenständliche Tätigkeit, die durch andere Menschen vermittelt wird. Durch die Vermittlung des Erwachsenen lernt das Kind also, die Dinge in seiner Umwelt so zu gebrauchen, wie es deren üblichem Verwendungszweck entspricht“ (Pitsch & Thümmel, 2005, S. 49). So lernt ein Kind z.B. einen Wasserhahn auf- und wieder zuzudrehen. Diese gegenständliche Tätigkeit wird von einem bewussten Bedürfnis ausgelöst und anhand des Gegenstandes (Wasserhahn) bewusst befriedigt (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 50).

Piaget bezeichnet diese Etappe Stadium V und VI der sensomotorischen Entwicklungsphase sowie die erste Stufe der Präoperativen Phase. Durch aktives Ausprobieren werden neue Mittel entdeckt. Er nennt dies die tertiären Zirkulärreaktionen, wobei sich das Kind in Beziehung zum Objekt und die Beziehung der Objekte untereinander sieht. In einem weiteren Schritt werden neue Mittel durch geistige Kombination erfunden (Pitsch & Thümmel, 2005, S. 50). Dadurch werden Handlungen verinnerlicht und diese entstehen allmählich in der Vorstellung.

In den Phasen der manipulativen und der gegenständlichen Tätigkeiten wird die äussere Welt verinnerlicht und ein inneres Bild davon entsteht.

2.1.4 Spiel­tätigkeit (3 – 6 Jahre)

Handlungen geschehen zunehmend gemeinsam mit anderen Kindern. Im Spiel setzt sich das Kind aktiv mit der Umwelt auseinander und lernt dadurch die gesellschaftliche Bedeutung von Gegenständen und Menschen kennen. Soziale Regeln werden immer mehr beachtet. „Im Spiel lernt das Kind z.B. physikalische Gesetze, gesellschaftliche Regeln, soziale Verhaltensweisen usw. kennen und macht Erfahrungen mit unterschiedlichen Gegenständen; es lernt, was es mit diesen tun darf und lassen muss usw.“ (Pitsch & Thümmel, 2005, S. 51).

Am Ende dieser Phase gelingt es dem Kind sich im Rollenspiel in andere Menschen hineinzusetzen. Dabei lernt es Regeln kennen, diese zu beachten, zu verändern oder selbst aufzustellen.

Bei Piaget finden sich Parallelen in den Stufen 2 und 3 der präoperativen Phase. Eine vorstellungsgemässe Organisation beginnt. Das Kind fängt allmählich an, Handlungen im Denken zu planen und sie dann auszuführen. Es denkt egozentrisch, indem es seine Sichtweise als einzig mögliche sieht und es gelingt ihm noch nicht sich in den Standpunkt eines anderen zu versetzen.

Die dominierende Tätigkeit des Spiels entspricht dem Entwicklungsstand und den Aneignungsmöglichkeiten der Jugendlichen in dieser Arbeit. Daher wird zu einem späteren Zeitpunkt in Kapitel *Tätigkeit und Spiel* (unter 2.2.1) noch vertieft auf die Spielentwicklung eingegangen.

2.1.5 Lerntätigkeit (ca. 7 – 13/14 Jahre) und Arbeitstätigkeit (ab ca. 13/14 Jahren)

Das Lernen in der Schule wird zur dominierenden Tätigkeit. „Diese Lerntätigkeit ist fremdgesteuert, berücksichtigt die eigenen situativen Bedürfnisse nur wenig und findet im Kollektiv statt. (...) In der Schule ist nicht freigestellt, sondern vorgegeben, was das Kind lernt; die Erwartungen der Gesellschaft sind in Lehrplänen festgelegt“ (Pitsch & Thümmel, 2005, S. 52). Das Kind lernt also zunehmend losgelöst von eigenen Motiven. Schwerpunkt in dieser Phase ist das Erlernen der Kulturtechniken.

Piaget nennt dies die Phase der konkreten Denkopoperationen im Grundschulalter bis ca. 11 Jahre und die Phase der abstrakten/formalen Denkopoperationen ab 12 Jahren bis ins Jugendalter.

Nach Absolvieren der Schulzeit übernehmen Jugendliche die Funktionen der Erwachsenen. „Arbeitstätigkeit erfordert Planung, Ausführungskontrolle, das Einhalten von Verpflichtungen wie auch Disziplin, Anstrengung, das Überwinden von Hindernissen, Willen und willkürliche Aufmerksamkeit“ (Pitsch & Thümmel, 2005, S. 54).

Bei Piaget findet sich hierfür kein Niveau.

2.1.6 Zusammenfassende Überlegungen zu Tätigkeitsstufen und Altersangaben

Bei Menschen mit geistiger Behinderung zeigt sich eine irreguläre und verzögerte Entwicklung in der Abfolge der dominierenden Tätigkeiten. Ein Kind wird aber der gesetzlichen Schulpflicht entsprechend nach seinem Lebensalter in den Kindergarten eingeschult, auch wenn es die Entwicklung der gegenständlichen Tätigkeit und die Spieltätigkeit noch nicht erreicht hat (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 55). Die Lebenssituation des Kindes steht demnach in einem Spannungsfeld zu dessen Entwicklung. Terfloth und Bauersfeld schreiben in diesem Zusammenhang folgendes zu den unterrichtstechnischen Überlegungen: „Den Spagat zwischen den biografisch anstehenden Lebensaufgaben, wie z.B. Schuleintritt oder Wechsel in die Arbeitswelt, und den entwicklungslogisch möglichen Formen der Aneignung gilt es, methodisch-didaktisch zu erarbeiten. Beide Aspekte können nicht negiert werden“ (2012, S. 106). Und bei Pitsch und Thümmel wird folgender Hinweis für Schule und Unterricht festgehalten: „Die Schule für Geistigbehinderte wie daran anschließende Ausbildungs- bzw. Bildungseinrichtungen haben daher auch und vordringlich die dem regulären Säuglings-, Kleinkind- und Vorschulalter zugeordneten Entwicklungsbereiche der perzeptiven, manipulativen, gegenständlichen Tätigkeit und der Spieltätigkeit zu fördern und aus diesen Tätigkeiten heraus unmittelbar in die Arbeitstätigkeit zu führen“ (2005, S. 57f.).

2.2 Konkret-gegenständliches Aneignungsniveau

Der Begriff *Aneignung* ist eng mit dem *Lernen* verbunden (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 58). Jugendliche, welche den kognitiven Entwicklungsstand eines 3 bis 6Jährigen erreichen, lernen auf einem konkret-gegenständlichen (ansatzweise schon auf einem konkret-vorstellenden) Aneignungsniveau. Diese Gruppe von Menschen lernt immer noch durch das Erkunden von Gegenständen, dann aber auch durch das Handeln selbst und das denkende Handeln. Ansatzweise ist auch schon das planende Handeln möglich. Bei Piaget würden diese Jugendlichen in die Präoperative Phase eingestuft (vgl. Dietrich et al., 2014, S. 6). Für die Lehrperson ist es wichtig zu wissen, dass diese Schülergruppe mit konkretem Material und Handlungen erreicht wird und dass zur Unterstützung Sprache, bildliche und vereinzelt auch ikonische Darstellungen verwendet werden sollten.

Damit sich ein ganzheitlicheres Bild von der kognitiven Entwicklung und den Aneignungsmöglichkeiten gemacht werden kann wird untenstehend die von Dietrich, Bigger und Bühler zusammengestellte Tabelle zu Kognition und Aneignungsmöglichkeiten aufgeführt (vgl. Dietrich et al., 2014, S.6). Diejenige Gruppe von Schülerinnen und Schülern, mit welcher sich diese Arbeit befasst, befinden sich in der Tabelle auf dem Lenniveau 2a/2b und wurde von der Autorin grau markiert. Der Vollständigkeit halber müsste der Tabelle eine vierte Stufe zugefügt werden, welche die formal-operativen Handlungs- und Denkmöglichkeiten beschreibt. Da jedoch Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung diese Stufe nicht erreichen, wurde diese vermutlich weggelassen.

Kognition und Aneignungsmöglichkeiten

Lernniveau	Handlungs- und Denkmöglichkeit	Lernen	Handlungsbezug	Bedeutungsträger (Medium) für die Lernenden	Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten
3	Konkret-operativ	Lernen durch Ziel- und Sachorientierung bestimmt (denkend handeln)	<ul style="list-style-type: none"> •Denkhandeln •Reflexion des eigenen Handelns •Denken ist reversibel 	<ul style="list-style-type: none"> •Zeichen und Zeichensysteme •Sprache und Sprachsysteme 	•begrifflich-abstrakt
2b	Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend)	Über das Handeln das Denken lernen (planen lernen)	<ul style="list-style-type: none"> •Von der Handlung zur vollständig vorgestellten Handlung •Handlung innerlich vorwegnehmen •Mittelbare Anschauung 	<ul style="list-style-type: none"> •Sprache •Ikonische Darstellungen •Bildliche Darstellungen 	•konkret-vorstellend (Symbolik)
2a	Präoperativ unmittelbar anschaulich	Das Handeln selbst und ansatzweise das denkende Handeln lernen	<ul style="list-style-type: none"> •Konkrete Handlung mit unmittelbarer Anschauung •Erfahrungen mit der dinglichen und personalen Welt stehen im Zentrum des Handelns und Denkens 	<ul style="list-style-type: none"> •Sprache •Bilder, bildliche Darstellungen •Konkrete Handlungen •Konkretes Material •Erste Symbole und Symbolhandlungen 	•konkret-gegenständlich (Anschauung)
1b	Sensomotorisch (Stadium III – VI, 2. und 3. Zirkulärreaktion)	Lernen durch Entdeckung von Effekten, Erkunden von Gegenständen, Erwerb von ersten Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> •Ursache – Wirkung •Beziehungen der Objekte •Objekte 	•Konkrete Gegenstände	•konkret-gegenständlich
1a	Sensomotorisch Stadium I und II, Reflexe und 1. Zirkulärreaktion)	Lernen durch Reflexe, Bedürfnisse, Wirkerfahrungen und Begegnungen bestimmt	<ul style="list-style-type: none"> •Ereignisse •Eigener Körper 	<ul style="list-style-type: none"> •Wahrnehmungsreize, bzw. -impulse (Exteriozeption) •Bewegungsreize, 	•basal-perzeptiv

				bzw. -impulse (Propriozeption)	
--	--	--	--	-----------------------------------	--

Abb. 2: Kognition und Aneignungsmöglichkeiten
Quelle: In Anlehnung an Dietrich et al., 2014, S. 6

Für die Auseinandersetzung mit sexualpädagogischen Lehrmitteln ist die Spalte *Bedeutungsträger für die Lernenden* aus obenstehender Tabelle von Interesse. Des Weiteren sollen diese für das Lernniveau 2a und 2b genauer erläutert werden.

- *Sprache*

Sprache ist ein wichtiges Tor zwischen Innenwelt und Aussenwelt. Während dem Spiel kommentiert das Kind seine Handlungen und gibt darüber Auskunft, auf welchem Niveau die inneren, denkerischen Prozesse ablaufen. Bei Menschen mit geistiger Behinderung kann die sprachliche Entwicklung teilweise verzögert oder unvollständig verlaufen, was dazu führt, dass ihre Verbalsprache nur schwer verständlich ist. Sprache, im Sinne von Verbalsprache oder unterstützt durch Gebärden dient als wichtiges Medium, welches unterstützend von Lehrpersonen eingesetzt werden sollte, wo Sprache fehlt. Wo möglich sollten Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert werden, eigene Handlungen und Denkvorgänge soweit dies möglich ist zu verbalisieren oder sich zusätzlich durch Gebärden auszudrücken.

- *Ikonische Darstellungen*

An heilpädagogischen Schulen ist es üblich, ikonische Darstellungen (Piktogrammen) als Orientierungshilfen einzusetzen und damit den Alltag zu strukturieren. Standardisierte Bilddarstellungen stehen für ein Objekt oder eine Handlung. Jugendliche, welche nicht im engeren Sinne lesen können sprechen meistens gut auf diese visuelle Verdeutlichung von Informationen an. Bei Günthner wird diese Form von Informationen aus der Umgebung zu gewinnen der „erweiterte Lesebegriff“ genannt (vgl. 2013, S. 43). „Die allermeisten Schüler mit geistiger Behinderung erwerben im Verlauf ihrer persönlichen Entwicklung Fertigkeiten in den Bereichen Bilder, Piktogramme, Signalwörter und Ganzwörter lesen“ (2013, S. 47).

- *Bilder, bildliche Darstellungen*

Bilder (Fotos) und bildliche Darstellungen (Zeichnungen) sind eine Abstraktionsstufe tiefer als die ikonische Darstellung. Auf dem Foto ist das identische Abbild eines realen Gegenstandes, einer Situation, einer Person, usw. dargestellt und auch eine Zeichnung stellt, in etwas höherer Abstraktion, das Abbild der Wirklichkeit dar.

- *Erste Symbole und Symbolhandlungen*

Erste Symbole sind Gegenstände, die für einen anderen Verwendungszweck eingesetzt werden. So können Holzperlen zu Gemüse in der Pfanne der Puppenküche werden. Genauso verhält es sich mit Symbolhandlungen. Diese dienen dazu, reale Situationen und Handlungen nachzuspielen, zu üben und zu verinnerlichen.

- *Konkrete Handlungen*

Konkrete und für die Schülerinnen und Schüler bedeutsame Handlungen werden im Unterricht geübt. Hierbei geht es darum, möglichst reale und alltägliche Situationen einzuüben. Kunst ist es, die Wirklichkeit möglichst authentisch in den Schulalltag einzubinden.

- *Konkretes Material*

Das konkrete Material stellt keine Abstraktion dar. Es ist greifbar, manipulierbar und führt zu sinnlichen Erfahrungen. Konkretes Material fordert zu Handlung auf, durch welche innere Bilder und deren Zusammenhänge mit der Welt entstehen.

Wie weiter oben schon erwähnt, eignet sich der Menschen auf dem Entwicklungsniveau eines 3 – 6-Jährigen die Welt nun zusätzlich durch *Spieltätigkeit* an. Im folgenden Kapitel soll genauer auf Tätigkeit und Spiel eingegangen werden.

2.2.1 Tätigkeit und Spiel

Die Phase der dominierenden Spieltätigkeit fällt bei Piaget mit der Entwicklungsphase des anschaulichen Denkens zusammen. In dieser Phase erwirbt das Kind zunehmend Begriffe, welche aber noch anschaulichen Charakter haben. Das Denken bleibt immer noch an Wahrnehmungsinhalte gebunden. Innere Bilder entstehen vermehrt, jedoch kann das Kind nicht jede Handlung auch denkerisch reproduzieren (vgl. Pitsch, 2002, S. 146).

„In der Altersspanne zwischen drei und sechs Jahren ist die Spieltätigkeit von wesentlicher Bedeutung für die Gesamtentwicklung des Kindes. In der Spieltätigkeit vollziehen sich psychische Prozesse, die einerseits Voraussetzungen für das spätere organisierte Lernen in der Schule bilden und andererseits das Kind dazu befähigen, sich in seinem alltäglichen Leben zurechtzufinden. Im Rollen- und Regelspiel eignet sich das Kind das menschliche Miteinander an, indem es die Regeln des sozialen Verhaltens im Zusammenspiel mit den anderen Kindern erlernt“ (ebd.).

Im Folgenden sollen die unterschiedlichen Spielformen, welche sich jeweils aus der vorhergegangenen Phase entwickelt haben, genauer erläutert werden. Es sind dies *das Konstruktionsspiel, das Rollenspiel* und *das Regelspiel*.

Konstruktionsspiel

„Nach materialistischer Sichtweise ist diese Spielform eine der frühesten, deren Entwicklung sich aus der manipulativen Tätigkeit über die gegenständliche Tätigkeit hinaus ausbildet. Diese Form des Spiels besteht im Hantieren mit Gegenständen, die zum Konstruieren zufällig geeignet sind“ (Pitsch, 2002, S. 126). Das Konstruieren entwickelt sich also aus dem Manipulieren mit Gegenständen. Die konstruktive Tätigkeit fängt damit an, dass ein Kind z.B. Holzklötze in der Horizontalen aneinanderreicht. Erst danach beginnt es in die Höhe, die Vertikale, zu bauen. Danach wird das Bauen

in die Horizontale und Vertikale kombiniert. Nachdem das Kind anfänglich seine Bauwerke mit Freuden abreisst, gibt es seinen Konstruktionen zunehmend Namen, welche auch schnell wieder wechseln können. Dann folgt die Namensgebung während des Bauens und ab ca. dem 4. Lebensjahr werden die Namen schon vor dem Bauen preisgegeben. Diese Abfolge der Entwicklung der Benennung ist insofern aufschlussreich, dass sie auf eine Entwicklung in der Zielstrebigkeit des Handelns hinweist (vgl. Pitsch, 2002, S. 127).

Rollenspiel

Wenn im Konstruktionsspiel das Kind das Ziel der Handlung vorwegnimmt, beginnt es eine bestimmte Rolle zu übernehmen. So kann es in einer Kartonschachtel sitzend die Rolle der Mutter spielen, welche mit den Kindern im Auto fährt oder es wird zum Chauffeur und die Schachtel übernimmt die Funktion des Postautos. Die Schachtel kann hierbei beliebige nicht verfügbare reale Gegenstände repräsentieren und bietet dem Kind dabei unzählige Möglichkeiten von Rollen, welche es erproben und erfahren kann (vgl. Pitsch, 2002, S. 128f.). Anfänglich spielt das Kind für sich und schenkt seinen Spielkameraden kaum oder nur wenig Beachtung. Mit zunehmendem Alter werden die Rollen im Vorfeld untereinander verteilt und das Thema des Spiels gemeinsam ausgehandelt. „Mit zunehmendem Alter sieht das Kind demnach einen anderen Sinn in seinem Spiel. Während die Kinder des jüngeren Vorschulalters den Sinn in den Handlungen der Person sehen, deren Rolle sie übernommen haben, sind für die Kinder des mittleren Vorschulalters die Beziehungen der übernommenen Rolle zu anderen dargestellten Rollen von wesentlicher Bedeutung“ (Pitsch, 2002, S. 134). Bei Pitsch werden die Entwicklungsstufen des Rollenspiels nach Elkonin aufgeführt. Elkonin unterscheidet vier Spielentwicklungsniveaus, welche nachfolgend erläutert werden (Elkonin; nach Pitsch, 2002, S. 134f.).

- *Erstes Spielentwicklungsniveau*
Die Handlung mit bestimmten Gegenständen steht hauptsächlich im Zentrum des Spielinhalts. Dadurch werden gleiche Handlungen häufig wiederholt. Das Kind nimmt noch kaum Kontakt zu einem Spielpartner auf. Auch teilt es meistens nicht mit, welche Rolle es spielt. Die Reihenfolge der einzelnen Handlungen hat noch keine grosse Bedeutung und stimmt dadurch auch noch nicht mit den Realhandlungen überein.
- *Zweites Spielentwicklungsniveau*
Hauptinhalt dieses Entwicklungsniveaus ist weiterhin die Handlungen mit Gegenständen. Weiter stimmen nun die Spielhandlungen mit den Realhandlungen und deren Handlungsablauf überein. In dieser Phase sprechen die Kinder ihre Rollen aus und vermitteln auch den Mitspielern, welche Funktion sie im Spiel übernehmen sollen.
- *Drittes Spielentwicklungsniveau*
Die Ausführung der Rolle und die sich daraus ergebenden Rollen werden zum Hauptinhalt des Spiels. Spielgefährten und deren Rollen werden in das gesamte Spiel einbezogen. Vor dem

Spiel werden die Rollen und Regeln, nach denen gespielt wird, genau festgelegt. Ein Verstossen gegen die vorher abgemachte Handlungsabfolge wird von der Gruppe nicht geduldet.

- *Viertes Spielentwicklungsniveau*

In dieser Phase nehmen Kinder innerhalb der Rolle Beziehungen zu den Spielteilnehmern in ihrer Rolle auf. Es entstehen Hierarchien, wie z.B. die Darstellung zwischen Mutter und Kind oder Doktor und Patient. Der Spielverlauf hat eine logische Abfolge und spiegelt das reale Leben wieder. Regelverstösse werden auch in dieser Phase nicht geduldet, mit dem Argument, dass sie nicht den Realitätsbedingungen oder den Regeln entsprechen.

Die beiden ersten Phasen finden nach Elkonin im Alter von ca. 3 – 5 Jahren statt, die dritte und vierte Phase im Alter von ca. 5 – 7 Jahren. Mit zunehmendem Alter wird dem Kind die soziale Beziehung zu seinen Mitmenschen bewusst. Es lernt anhand von und zusammen mit den Spielteilnehmern soziale Verhaltensweisen und das menschliche Miteinander.

Regelspiel

Ab dem vierten Lebensjahr werden für das Kleinkind Regelspiele möglich. Rollen- und Regelspiele unterscheiden sich in ihrem Inhalt. So richtet sich das Rollenspiel unmittelbar nach der Umgebung des Kindes und dem realen Leben der Erwachsenen aus; die Inhalte des Regelspiels sind dem gegenüber weniger unmittelbar mit den realen Beziehungen verbunden. Ungleich dem Konstruktions- und dem Rollenspiel werden im Regelspiel der Handlungsspielraum durch die äusseren Regeln begrenzt. Weiter gibt es bei dieser Spielform einen Gewinner und einen Verlierer. Die dem Regelspiel vorhergegangenen Spielarten folgten inneren Regeln und wiesen eine typische Spontanität auf, welche nun im Regelspiel verloren geht. Anfänglich folgt das Kind den Regeln nur solange, wie es Spass macht. Dauert ein Spiel zu lange oder wird dieses uninteressant, ändert das Kind die Regeln zu seinen Vorteilen. Im Regelspiel lernt das Kind sich an Regeln zu halten, sich über einen Sieg zu freuen und ein Verlieren zu akzeptieren (vgl. Pitsch, 2002, S. 141f.).

3 Emotionale Entwicklung

Unter Einbezug des emotionalen Entwicklungsaspekts gelingt es, einen ganzheitlichen Blick auf Menschen mit geistiger Behinderung und ein besseres Verständnis für sie zu entwickeln. Vor allem wenn es um sexualpädagogische Bildung geht, ist es wichtig zu wissen, welche Inhalte bei welchem emotionalen Entwicklungsstand angemessen sind und welche Inhalte zu einer emotionalen Überforderung führen können.

In diesem Kapitel werden die von Sappok und Zepperitz beschriebenen 5 Stufen der emotionalen Entwicklung vorgestellt (vgl. 2016, S. 37). Die Autorinnen beziehen sich auf das Schema der

emotionalen Entwicklung (SEO), welches vom niederländischen Kinder- und Jugendpsychiater Anton Došen entworfen wurde. SEO ist die Abkürzung für „Schema van Emotionele Ontwikkeling“. Došen ordnet emotionale Entwicklungsphasen einem ungefähren Lebensalter bei normaler Entwicklung zu und nennt dieses „Referenzalter“. Die 5 Entwicklungsphasen nennt er wie folgt (vgl. S. 25):

- 1 Erste Adaption (0 – 6 Monate)
- 2 Erste Sozialisation (6 – 18 Monate)
- 3 Erste Individuation (18 – 36 Monate)
- 4 Erste Identifikation (4. – 7. Lebensjahr)
- 5 Beginnendes Realitätsbewusstsein (8. – 12. Lebensjahr)

3.1 Die 5 Entwicklungsphasen nach Anton Došen

Die einzelnen Phasen der Aneignung emotionaler Kompetenzen werden im Sinne eines regulären Reifungsprozesses von Kindern verstanden. Dies geschieht nicht nur auf emotionaler Ebene. Sensomotorische, kognitive und soziale Faktoren beeinflussen diesen Prozess und führen zur optimalen Anpassung des Menschen an die Umgebung. „Diese Fähigkeit zur Anpassung an die Anforderungen des Alltags ist entscheidend, um die eigenen Potentiale produktiv zu nutzen und ausleben zu können und ein erfülltes Leben zu führen“ (Sappok & Zepperitz, 2016, S. 13). Menschen mit geistiger Behinderung durchlaufen diesen Prozess zeitlich verzögert und teilweise auch unvollständig, was häufig zu Verhaltensauffälligkeiten führt. Die Diskrepanz zwischen kognitiver, körperlicher und emotionaler Entwicklung führt zu inneren Spannungen und Stress.

3.1.1 SEO-1: Erste Adaption – SYMBIOSE

Bei normaler Entwicklung durchläuft ein Mensch die Phase der ersten Adaption in seinen ersten 6 Lebensmonaten. Diese Phase kann auch *Neugeborenenphase* genannt werden, in der sich das Neugeborene an das Leben ausserhalb der Mutter anpasst. Noch bildet es eine körperliche und emotionale Einheit mit der Bezugsperson. In dieser Phase sind physiologische Grundbedürfnisse dominant. Hunger, Schmerz, Kälte und laute Geräusche werden als unmittelbare Bedrohung wahrgenommen. Menschen in dieser Phase sind auf feinfühlig und verlässliche Betreuer angewiesen, damit sie Reize verarbeiten und Affekte regulieren können. Dadurch bildet sich ein Urvertrauen aus, welches als Fundament für weitere Entwicklungsschritte wichtig ist (vgl. Sappok & Zepperitz, 2016, S. 26f.).

3.1.2 SEO-2: Erste Sozialisation – SICHERHEIT

Die Phase der ersten Sozialisation wird in der kindlichen Entwicklung auch *Fremdelphase* genannt. Diese dauert vom 6. bis ca. 18. Lebensmonat. Der Mensch löst sich aus der körperlichen Symbiose mit der nächsten Bezugsperson und entdeckt sein nächstes soziales Gegenüber. Nun kann der

Unterschied zwischen fremd und vertraut gemacht werden und eine überwiegende Orientierung an Bezugspersonen findet statt. Zusätzlich entwickelt sich die Angst vor Trennung oder Verlust von Bezugspersonen. In dieser Phase beginnt sich die Objektpermanenz zu entwickeln. D.h. es entsteht ein Bewusstsein dafür, dass etwas existiert, auch wenn es sich ausserhalb des unmittelbaren Wahrnehmungsfeldes befindet. Das Gefühl für die eigenen Körpergrenzen entwickelt sich, indem der Mensch mobil wird und mit Armen und Beinen die Welt um ihn herum erkundet. Sicherheit und Bindung sind in dieser Phase ein dominantes Grundbedürfnis (vgl. Sappok & Zepperitz, 2016, S. 27ff.).

3.1.3 SEO-3: Erste Individuation – AUTONOMIE

In der Phase der ersten Individuation steht die eigene Autonomie und damit verbunden die Entdeckung des eigenen Willens im Vordergrund. Werden diese eingeschränkt führt dies oftmals zu starken Anspannungen und Wut. Diese Phase wird auch *Trotzphase* genannt. Der Mensch löst sich im 2. – 3. Lebensjahr aus der emotionalen Einheit mit der Bindungsperson und drängt danach, die Welt zu erkunden. Dies ist mit ambivalenten Gefühlen, Unsicherheit und Angst verbunden, was zu einer tiefen Frustrationstoleranz führt. Der Mensch in dieser Entwicklungsphase empfindet sich als Mittelpunkt der Welt, was auch Egozentrismus genannt wird. Eine sichere Objekt Konstanz ist vorhanden – etwas ist da, auch wenn es nicht sichtbar ist. Ein beginnendes Interesse an Gleichaltrigen wächst, jedoch zeigt sich im Spiel eher noch „ein Spiel neben anderen („Parallelspiel“) oder ein Spiel, bei dem Gleichrangige dominiert werden“ (Sappok & Zepperitz, 2016, S. 32). Dadurch kommt es häufig zu Konflikten und zu Eifersucht. In dieser Phase besteht noch keine Fähigkeit zu Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl. Phantasie und Realität können noch nicht unterschieden werden (vgl. Sappok & Zepperitz, 2016, S. 30ff.).

3.1.4 SEO-4: Erste Identifikation – ICH-BILDUNG

Diese Entwicklungsphase findet im 4. – 7. Lebensjahr statt. Kinder befinden sich dann im *Kindergartenalter*. Das Weltbild ist noch immer eher egozentrisch, jedoch wächst das Interesse an Gleichaltrigen und eine Gruppenfähigkeit entsteht allmählich. Hinzu kommt eine beginnende soziale Einfühlung und Empathie. „Aufgrund der sich ab dem 4. Lebensjahr entwickelnden ‚Theory of Mind‘ im Sinne einer expliziten Mentalisierungsfähigkeit beginnt nun eine soziale Einfühlungsfähigkeit, Mitgefühl und damit verbunden die Fähigkeit zu trösten“ (Sappok & Zepperitz, 2016, S. 34). Dadurch, dass die emotionale Bindung zu Bezugspersonen gefestigt ist, entsteht die Möglichkeit sich von dieser zu entfernen und ein eigenes Selbstbild zu entwickeln. Teil davon ist das Herausfinden der sexuellen Identität. In dieser Entwicklungsphase gelingt es dem Menschen in zunehmendem Masse zwischen Phantasie und Realität zu unterscheiden. Ganz wichtig ist das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe, wie auch nach Akzeptanz und Wohlwollen der Bezugsperson (Sappok & Zepperitz, 2016, S. 32ff.).

3.1.5 SEO-5: Realitätsbewusstsein – ICH-DIFFERENZIERUNG

Typischer Entwicklungsverlauf dieser Entwicklungsstufe entspricht demjenigen des *Grundschulalters*, dem 8. – 12. Lebensjahr. In dieser Phase entstehen Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeit. Aufbauend auf die, in der vorhergegangenen Phase entwickelten Fähigkeit zu Empathie, bildet sich nun ein *moralisches Ich* heraus. Soziale Regeln und Normen werden ohne Anleitung durch die nächsten Bezugspersonen gelebt und eingehalten.

Gleichaltrige gewinnen zunehmend an Wichtigkeit, was sich häufig in kompetitivem Kräfteressen jeglicher Art äussert. Ganz wichtig in dieser Phase ist die Zugehörigkeit zu einer Gruppe Gleichrangiger und deren Anerkennung. Darüber hinaus spielt nicht nur die Zugehörigkeit zu einer sogenannten *Peer Group* eine zentrale Rolle, sondern auch die Position innerhalb der Gruppe.

Menschen in dieser Phase schätzen ihre eigenen Kräfte und Fähigkeiten realistisch ein und sind immer mehr bereit, Kompromisse einzugehen (Sappok & Zepperitz, 2016, S. 35ff).

3.2 Diagnostisches Verfahren

Zur differenzierten Einschätzung der emotionalen Entwicklungsphase ordnet Došen zusätzlich jedem der fünf oben aufgeführten Entwicklungsphasen zehn weitere Aspekte der emotionalen Entwicklung zu (vgl. Sappok & Zepperitz, 2016, S. 38):

1. Umgang mit dem eigenen Körper
2. Umgang mit anderen Personen
3. Selbst-Fremd-Differenzierung
4. Objektpermanenz und Trennungsangst
5. Ängste
6. Umgang mit Gleichaltrigen
7. Umgang mit Dingen
8. Verbale Kommunikation
9. Affektdifferenzierung
10. Aggressionsregulation

Die Erhebung des SEO erfolgt anhand eines geleiteten Interviews. Vertraute Bezugspersonen werden zu möglichst allen wichtigen Lebensbereichen des zu Untersuchenden befragt. Die Befragung erfolgt zu allen 10 Entwicklungsbereichen, wobei diesen jeweils drei für diese Phase typische Items zugeordnet sind. Im nachfolgenden Kapitel wird die Handhabung des tabellarischen Erhebungsbogens anhand eines Beispiels dargestellt.

3.3 Darstellung eines Beispiels

Carlo wird von der Autorin in die Phase der ersten Individuation (SEO-3) eingestuft. Zu diesem Schluss kommt sie, indem sie anhand des von Sappok und Zeperitz entwickelten Leitfadens (SEO) vorgegangen ist (2016, S. 99ff.). Bevor die Erhebung des SEO genauer erläutert wird muss darauf hingewiesen werden, dass das Ergebnis als dynamisch betrachtet werden muss, da Menschen sich ein Leben lang entwickeln. „Die Erhebung des emotionalen Entwicklungsstands ist somit immer eine momentane Zustandsbeschreibung, die sich in Abhängigkeit von inneren und äusseren Faktoren ändern kann. Das Ergebnis sollte daher nicht als unverrückbare Wahrheit, sondern als Hilfestellung betrachtet werden, das Verhalten eines Menschen, seine Bedürfnisse und Motivation besser zu verstehen“ (Sappok & Zeperitz, 2016, S. 66).

Anwendung des SEOs am Fallbeispiel Carlo

Bereich	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5	Ergebnis
1. Umgang mit dem eigenen Körper	<ul style="list-style-type: none"> • Beschäftigt sich mit dem eigenen Körper. • Stereotype Bewegungen. • Passiv. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mit Gegenständen umgehend. • Steckt alles in den Mund. • Schmiert mit Fäkalien. 	<ul style="list-style-type: none"> • Will ständig mit den Betreuern beschäftigt sein. • Oft unsauber. • Entdeckt seine Geschlechtsteile. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stolz auf den eigenen Körper. • Angst vor körperlichen Verletzungen. • Identifiziert sich mit wichtigen Bezugspersonen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Will seine Kraft mit Anderen messen. • Will körperlich etwas leisten. • Kennt die eigene körperliche Kraft. 	<p>3</p> <p><i>C. zieht sich häufig nach dem Mittagessen in die Lesecke oder auf die Toilette zurück und manipuliert an seinen Geschlechtsteilen.</i></p>
2. Umgang mit anderen Personen	<ul style="list-style-type: none"> • Beruhigt sich bei Körperkontakt. • Gleichgültig o. verweigernd bei Körperkontakt. • Fasziniert von bestimmten Körperteilen des Betreuers. 	<ul style="list-style-type: none"> • Will ständig kinetische Reize haben. • Protestiert bei Abbruch des Körperkontakts. • Gebraucht Gegenstände im Spiel mit Anderen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fordert konstant Aufmerksamkeit. • Will ständig mit Anderen sprechen. • Läuft weg und will von Anderen eingeholt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Will Rolle der wichtigen Anderen haben. • Fragt ständig nach dem Urteil Anderer. • Ahmt wichtige Andere nach. 	<ul style="list-style-type: none"> • Will sich nützlich machen. • Tut sein Bestes, um Erwartung zu erfüllen. • Findet auch Menschen ausserhalb der Familie wichtig. 	<p>3</p> <p><i>C. reagiert irritiert, wenn die Aufmerksamkeit einer Bezugsperson bei anderen Personen ist.</i></p>
3. Selbst-, Fremd-Differenzierung	<ul style="list-style-type: none"> • Reagiert auf bestimmte Reize überempfindlich. • Lebt zurückgezogen in eigener Welt. • Übermässig beschäftigt durch bestimmte Reize. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reagiert panisch bei Veränderungen in der Umgebung. • Stimmung ist abhängig von der Anwesenheit wichtiger Anderer. • Wird bei Wunschversagen wütend oder panisch. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dickköpfig. • Widersetzt sich bei Aufträgen. • Gebraucht das Wort ‚Ich‘. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gehorcht wichtigen anderen Personen. • Entdeckt das eigene Geschlecht. • Phantasiert über eigene Qualitäten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Will selbst der Bestimmer sein. • Will sich ständig durch eigene Leistungen darstellen. • Schämt sich für eigene Fehler. 	<p>3</p> <p><i>C. Reagiert festgefahren bei Veränderungen von Situationen und Übergängen.</i></p> <p><i>Aufträge werden häufig verweigert, da diese meistens nicht seinen Vorstellungen entsprechen und somit auch nicht bedeutsam für ihn sind.</i></p>
4. Objektpermanenz und Trennungsangst	<ul style="list-style-type: none"> • Hat Angst vorm Versteckspielen. • Sucht nicht nach 	<ul style="list-style-type: none"> • Kann Verstecken spielen. • Sucht nach versteckten Gegen- 	<ul style="list-style-type: none"> • Hat einen Lieblingsgegenstand bei sich. • Kann in vertrauter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sucht in fremder Umgebung Kontakt zu fremden Personen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Traut sich alleine auf eine unbekannte Umgebung zuzugehen. 	<p>2</p> <p><i>C. spielt gerne Verstecken und sucht auch gerne nach Gegenständen.</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> • versteckten Gegenständen. • Reagiert mit heftiger Angst, wenn Dinge oder Personen aus dem Sichtfeld verschwinden. 	<ul style="list-style-type: none"> • ständen. • Kann kurzzeitig die Trennung von wichtigen Personen ertragen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Umgebung die Trennung von einer wichtigen Person länger ertragen. • Kann auf eine Person nach einer längeren Trennung böse sein. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sucht in einer fremden Umgebung nach einer bestimmten Beschäftigung. • Kann sich in einer fremden Umgebung gut unterhalten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Untersucht eine unbekannte Umgebung. • Kann sich in fremder Umgebung schnell vertraut fühlen. 	
5. Ängste	<ul style="list-style-type: none"> • Angst bei bestimmten Reizen. • Angst vor neuen Reizen. • Angst vor starken Reizen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Angst bei Trennung von vertrauter Person. • Angst vor fremder Umgebung. • Angst vor fremden Menschen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Angst vor Verlust der Autonomie. • Panische Reaktion auf den Zwang, etwas zu tun, was der Betroffene nicht will. • (Angst vor dem WC.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Versagensangst bei Aufträgen. • Angst vor Verlust der Identifikations-Person. • Angst vor dem Schlafen gehen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Angst vor eigenen Fehlern/ Abwertung. • Angst, von wichtigen Personen nicht akzeptiert zu werden. • Angst von Gleichrangigen nicht akzeptiert zu werden. 	<p>2</p> <p><i>In unbekannter Umgebung oder bei Besuch von fremden Personen reagiert C. mit Unwillen und Verweigerung.</i></p>
6. Umgang mit Gleichaltrigen	<ul style="list-style-type: none"> • Kein Interesse an Gleichaltrigen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kann mit Gleichrangigen beschäftigt sein, wenn eine Bezugsperson anwesend ist. • Kann mit Gleichrangigen beschäftigt sein, wenn das Spiel Spass macht. • Kann im Spiel mit Gleichrangigen Bezugsbetreuer imitieren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Spielt für sich in der Nähe von Gleichrangigen. • Kann im Umgang mit Gleichrangigen dominierend sein. • Will im Umgang mit Gleichrangigen den eigenen Willen durchsetzen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kann mit anderen kreativ zusammen spielen. • Stellt Familiensituationen im Spiel mit anderen nach. • Schliesst Freundschaften. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kann mit Gleichrangigen konstruktiv zusammenarbeiten. • Kompetitive Beschäftigung mit Gleichrangigen. • Will von Gleichrangigen akzeptiert werden. 	<p>3</p> <p><i>C. spielt gerne mit Kapla und Lego. Das Spiel nebeneinander stört ihn nicht. Kommt es zu Interaktion, möchte C., dass das Spiel nach seinem Willen und seiner Vorstellung läuft. Es fällt C. noch schwer, Spielgegenstände zu teilen.</i></p>
7. Umgang mit Dingen	<ul style="list-style-type: none"> • Kein Interesse an Gegenständen/ Materialien • Manchmal Interesse an einem bestimmten Gegenstand. • Stereotype Beschäftigung mit einem bestimmten Gegenstand. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beschäftigt sich mit Sand und/oder Wasser. • Beschäftigt sich mit grobem Material. • Geht meist manipulierend mit Gegenständen um. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geht meist untersuchend mit Gegenständen um. • Zeigt Interesse an symbolischem Spielzeug. • Macht Spielzeug/ persönliche Gegenstände kaputt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt Interesse an technischem Spielzeug. • Zeichnet, malt, baut. • Stellt Dinge selber her. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sammelt Dinge. • Beschäftigt sich produktiv. 	<p>3</p> <p><i>C. spielt gerne mit Playmobil und Schleich Figürchen. Diese sind jedoch schon nach kurzer Zeit kaputt.</i></p>
8. Verbale Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Keine. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebraucht einzelne Wörter. • Hinweisen des Sprechen mit 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebraucht 2 – 3 Wortsätze. • Will etwas erzählen. • Gebraucht ‚ich‘ und ‚du‘. 	<ul style="list-style-type: none"> • Spricht ganze Sätze. • Stellt viele Fragen. • Denkt sich Geschichten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Spricht grammatisch richtig. • Spricht vor allem über reale Themen. 	<p>2</p> <p><i>C. spricht im vertrauten Umfeld sehr gerne und auch viel. Er kommuniziert</i></p>

		einzelnen Worten. • Wiederholt bestimmte Wörter.		ten aus.	• Kann über eigene Gefühle erzählen.	<i>mit Gestik, Mimik, Körpersprache und einzelnen Wörtern und Gebärden.</i>
9. Affekt-differenzierung	<ul style="list-style-type: none"> • Erregung und Entspannung • Erregung bei Veränderung. • Ärger. • Apathie. • Soziales Lächeln. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lust, Unlust. • Trennungsangst. • Angst vor Fremdem/n. • Freude. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stolz. • Trauer. • Angst vor Verlust einer Geliebten Person. • Eifersucht/ Neid. 	<ul style="list-style-type: none"> • Schuld. • Mitgefühl. • Angst, nicht akzeptiert zu werden. • Versagerangst. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scham. • Verlegenheit. • Gewissen. • Schuld. • Selbstwert. • Stolz. 	<p>4</p> <p><i>C. merkt, wenn es jemandem nicht gut geht. Er setzt sich dann neben diejenige Person und streichelt ihr über den Arm.</i></p>
10. Aggressions-regulation	<ul style="list-style-type: none"> • Starke Erregung in Unlust-situationen. • Auto-aggression bei Frustration. • Unge-richtete auto- und fremd-aggressive Reaktionen bei Anspannung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Frustration aggressiv und destruktiv gegenüber der Umge-bung. • Aggression ist gegen die Betreuer/ Eltern gerich-tet. • Aggressivität und Auto-aggression oft durch Angst ausgelöst. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aggression ist auf die Personen gerichtet, die die stärkste Frustration verursachen • Aggressive Reaktionen bei Einschränkungen des Willens. • Will nicht über Ursache und Folge seines aggressiven Verhaltens sprechen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vor allem aggressiv gegenüber Gleich-altrigen. • Kann Ursache und Folge des eigen-ten ag-gressiven Verhaltens be-sprechen • Kann Reue zeigen und es ‚wieder gut-machen wollen‘. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kann eigene aggressive Tendenzen kontrollieren • Aggression erst bei starker Frustration, dann überwie-gend sach-aggressiv. • Aggression wird vor allem verbal geäußert. 	<p>4</p> <p><i>Nach einem Konflikt, bei welchem C. im Unrecht war, kann er einem unaufgefordert die Hand zur Versöhnung anbieten und ‚sorry‘ sagen. Danach möchte er aber nicht mehr über den Konflikt sprechen.</i></p>

Abb. 3: SEO: Anwendung des SEO am Fallbeispiel
Quelle: In Anlehnung an Sappok & Zepperitz, 2016, S. 99ff.

In der Tabelle sind die dominanten Verhaltensweisen der Einzelitems in *Fett* hervorgehoben. *Kursiv* in der letzten Spalte ist das gewählte Item anhand eines Beispiels genauer beschrieben. „Die Gesamteinschätzung der emotionalen Entwicklung entspricht der fünfthöchsten Entwicklungsstufe aus den 10 erhobenen Entwicklungsbereichen“ (Sappok & Zepperitz, 2016, S. 68). Bei Carlo kommen dreimal die Entwicklungsstufe 2, fünfmal die Entwicklungsstufe 3 und zweimal die Entwicklungsstufe 4 vor. Werden die Einzelergebnisse der 10 Entwicklungsbereiche den Zahlen nach aufsteigend sortiert, entsteht folgende Zahlenreihe: 2-2-2-3-3-3-3-4-4. Die *fünfhöchste Entwicklungsstufe* ist somit die 3. Das Beispiel von Carlo soll stellvertretend für die Gruppe von Jugendlichen stehen, mit welchen sich diese Arbeit befasst.

4 Zwischenfazit und Präzisierung der Fragestellung

Der Verfasserin dieser Arbeit ist es an dieser Stelle ein wichtiges Anliegen festzuhalten, dass Bezugspersonen im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung immer wieder bewusst ihre Machtposition hinterfragen und eine jugendlichen-adäquate Begleitung ausüben. In dieser Arbeit handelt es sich um Jugendliche mit einem kognitiven und emotionalen Entwicklungsstand, wie dieser im Vorschulalter anzutreffen ist. Trotzdem handelt es sich bei Carlo, Nikolas und Gregor nicht um

Kinder im Vorschulalter, sondern um Jugendliche mit Bedürfnissen, wie dies im Vorschulalter üblich ist. „Die Akzeptanz kindlicher Bedürfnisse und gleichzeitig der Verzicht auf Infantilisierung und Erziehung im Sinne von ‚Formen‘, stellen einen Paradigmenwechsel in der (heil-)pädagogischen Begleitung erwachsener Menschen mit geistiger Behinderung dar“ (Sappok & Zepperitz, 2016, S.64). Auch wenn sich die Autorinnen des obenstehenden Zitats auf Erwachsene beziehen, so gilt dies ebenfalls für den Umgang, die Begleitung und die Förderung von Jugendlichen mit geistiger Behinderung.

4.1 Zwischenfazit zu Kognition und Aneignungsmöglichkeiten

Gregor, Carlo und Nikolas sind junge Männer im Alter von 15 bis 18 Jahren. Ihre kognitive Entwicklung ist jedoch verzögert. Sie befinden sich momentan auf einem kognitiven Entwicklungsstand, welcher mit demjenigen von 3 bis 6jährigen Kindern vergleichbar ist. Von Kindern also, welche sich im Vorschulalter befinden. Ihre Sichtweise ist teilweise noch geprägt von Egozentrismus. Dadurch gelingt es ihnen häufig nicht sich in den Standpunkt des Gegenübers zu versetzen. Sie werden geleitet von unmittelbaren Bedürfnissen und Interessen. Vermehrt interessieren sie sich für ihre Peers, indem sie beginnen Handlungen miteinander durchzuführen. Ihr Aneignungsniveau ist konkret-gegenständlich. Das heisst, sie lernen durch konkrete Handlungen mit konkreten Gegenständen. Fotos, Piktos und Spieltätigkeit sind für sie mögliche Bedeutungsträger, welche unterstützend als Medium verwendet werden sollten. Auch sollten zusätzlich einfache Sprache und Gebärden zur Kommunikation eingesetzt werden.

Wichtig ist es zu erkennen, dass neben der emotionalen Entwicklung die kognitive Entwicklung und damit verbunden das Aneignungsniveau ungeachtet des Lebensalters eines Menschen mit geistiger Behinderung berücksichtigt werden muss, damit erfolgreiches Lernen möglich wird.

4.2 Zwischenfazit zu Emotionale Entwicklung und präzisierte Fragestellung

Gregor, Carlo und Nikolas weisen einen emotionalen Entwicklungsstand der ersten Individuation und der ersten Identifikation auf. Auch in ihrer emotionalen Entwicklung befinden sie sich momentan auf einem Stand, wie dies im Vorschulalter üblich ist. Hauptsächliches Grundbedürfnis dieser Gruppe ist dasjenige der Autonomie und später der Zugehörigkeit zu einer Gruppe und des Wohlwollens von Bezugspersonen. Autonomie ist ein zentrales Thema und damit einher geht eine neugierige Haltung gegenüber der Welt und anderen Menschen. Das Interesse an Gleichaltrigen wächst, jedoch ist das Weltbild noch stark Ich-zentriert. In diesem Entwicklungsalter gelingt die Differenzierung zwischen sich selbst und dem Gegenüber. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang die sexuelle Identitätsfindung. Themen wie das Entdecken des eigenen Geschlechts und die Identifikation mit der eigenen Geschlechtergruppe, sowie die Entwicklung eines immer realistischeren Selbstbildes erlangen an Wichtigkeit. Ansatzweise gelingt ein Perspektivenwechsel und damit verbunden die Fähigkeit Empathie und Mitgefühl zu empfinden, jedoch geschieht dies noch eher aus der Motivation der Nachahmung heraus.

Wichtig ist es zu erkennen, dass ungeachtet des Lebensalters, der emotionale Entwicklungsstand berücksichtigt werden muss und damit verbunden die emotionalen Grundbedürfnisse des einzelnen Individuums respektiert werden müssen.

Weiter soll festgehalten werden, dass bei Menschen mit geistiger Behinderung der kognitive und der emotionale Entwicklungsstand häufig nicht gleich ist (vgl. Sappok & Zepperitz, 2016, S. 44). Für diese Arbeit wurde jedoch aufgrund der Beispiele von Gregor, Nikolas und Carlo dasselbe kognitive und emotionale Entwicklungsalter gewählt.

Aufgrund der aus der Theorie hergeleiteten Erkenntnisse zur kognitiven und emotionalen Entwicklung bei Menschen mit geistiger Behinderung erfolgt folgende Präzisierung der Fragestellung:

Inwiefern entsprechen sexualpädagogische Materialien für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung den Entwicklungsvoraussetzungen eines konkret-gegenständlichen Aneignungsniveaus und einer im Vorschulalter üblichen emotionalen Entwicklung.

5. Vorgehensweise

Diese Arbeit befasst sich mit der Frage inwiefern sexualpädagogische Materialien, für Jugendliche mit einem kognitiven und emotionalen Entwicklungsstand, wie dies die Entwicklung im Vorschulalter aufweist geeignet sind. Mit den Materialien sind Lehrmittel gemeint, welche für die Sexualpädagogik von Menschen mit geistiger Behinderung verfasst worden sind. In einem ersten Schritt geht es darum die Literatur, also die Lehrmittel zusammenzutragen und einen Literaturkorpus zu bilden. Der Literaturkorpus setzt sich aus denjenigen Lehrmitteln zusammen, welche sich für die Untersuchung bezüglich Fragestellung eignen. Für die qualitative Auswertung gilt es in einem weiteren Schritt das Textmaterial zu schematisieren. Die Schematisierung erfolgt nach einer Unterteilung in sexualpädagogische Themen und Methodenvorschlägen für den Unterricht (Anhang 1, S. 71 ff.). Das nun soweit aufbereitete und strukturierte Textmaterial kann in einem weiteren Schritt anhand eines Kategoriensystems codiert werden. Zuerst werden die Themen den Kategorien zugeordnet. Hier lassen sich die bei Sappok und Zepperitz beschriebenen SEO-3 und SEO-4 als geeignetes Kategoriensystem verwenden (vgl. Kapitel 3). Aus diesem Arbeitsschritt werden diejenigen sexualpädagogischen Themen ersichtlich, welche auf den emotionalen Entwicklungsstand der in dieser Arbeit beschriebenen Gruppe Jugendlicher zutreffen (Anhang 2, S. 100 ff. und Anhang 3, S. 138 und 139). Weiter werden nun diese Themen auf die in der Literatur vorgeschlagene Methodik für den Unterricht untersucht und einem weiteren Kategoriensystem zugeordnet (Anhang 4, S. 140 ff.). Die Kategorien für diesen Arbeitsschritt wurden der von Dietrich, Bühler und Bigger entwickelter Tabelle zu *Kognition und Aneignungsmöglichkeiten* entnommen (vgl. 2.2).

Dieses Vorgehen wird in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse vorgenommen und wird bei Kuckartz in folgendem Ablaufschema beschrieben (vgl. 2014, S. 77f.): Im Zentrum steht die Fragestellung – die Forschungsfrage. Dann geht es darum, das Textmaterial, welches zur Beantwortung der Fragestellung beitragen soll zu strukturieren. Das Textmaterial kann aus Transskripten von Interviews oder Videoaufnahmen stammen aber auch aus schon vorhandenen Dokumenten, wie dies bei den sexualpädagogischen Lehrmitteln der Fall ist. Zur Strukturierung des Materials werden Kategorien gesetzt, welche entweder aus dem Material selber gewonnen werden (induktives Verfahren) oder welche schon vorher von der Theorie hergeleitet worden sind (deduktives Verfahren). Die Textstellen werden nun den Kategorien zugeordnet und danach kategorienbasiert ausgewertet und dargestellt.

Zur Übersicht sind untenstehend nochmals die Schritte der Vorgehensweise dargestellt.

Zentrum	1. Schritt	2. Schritt	3. Schritt	4. Schritt
Fragestellung	Literaturkorpus	Schematisierung des Textmaterials	Kategoriensystem und Zuordnung von Textstellen → Sexualpädagogische Themen	Kategoriensystem und Zuordnung von Textstellen → Methodik für den Unterricht.

Abb. 4: Schritte der Vorgehensweise
Quelle: Eigene Darstellung

In den folgenden Kapiteln werden nun die einzelnen Schritte der Vorgehensweise nochmals genauer erläutert.

5.1 Literaturkorpus

Für die Bildung des Literaturkorpus wurde bewusst nur der deutschsprachige Raum berücksichtigt. Sexualpädagogik ist eng verbunden mit einem Kulturkreis und den darin geltenden sozialen Regeln und Normvorstellungen. Bei der zur Auswahl stehenden Literatur handelt es sich um Lehrmittel für den Sexualpädagogikunterricht, welche wie oben schon erwähnt für den deutschsprachigen Raum und im Speziellen für Menschen mit geistiger Behinderung verfasst wurden. Untenstehend sind diejenigen Lehrmittel aufgeführt, welche momentan für den Unterricht an Sonderschulen und Erwachseneninstitutionen erhältlich und einsetzbar sind.

- Bosch, E. & Suykerbuyk, E. (2007). *Aufklärung – Die Kunst der Vermittlung. Methodik der sexuellen Aufklärung für Menschen mit geistiger Behinderung*. (2. Aufl.). Weinheim und München: Juventa
- Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. (2014). *Sexualpädagogische Materialien für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen*. (6. Aufl.). Weinheim und Basel: Belz Juventa.

- Ehler, C. (2008). *Sexualerziehung bei Jugendlichen mit körperlicher und geistiger Behinderung*. (2. Aufl.). Buxtehude: Persen Verlag.
- Schmetz, D. & Stöppler, R. (2007). *Förderschwerpunkt Liebe. Sexualpädagogische Bildungsangebote für Menschen mit kognitivem Förderbedarf*. Dortmund: verlag modernes lernen.

Jedes Lehrmittel wird nachfolgend kurz mit dessen Aufbau und Inhalt vorgestellt:

5.1.1 Aufklärung – Die Kunst der Vermittlung

Bosch und Suykerbuyk legen im Inhalt ihres Buches den Fokus auf den einzelnen Menschen. Immer wieder soll sich der Leser aktiv in die sexuelle Erlebenswelt eines Individuums hineinversetzen und versuchen dieses besser zu ergründen. Hierbei empfehlen sie den Einsatz des „hermeneutischen Kreises“, einer Möglichkeit, sich Klarheit über die speziellen Konstellationen eines Individuums zu verschaffen.

Das Buch ist gegliedert in einen ersten theoretischen Teil (S. 17ff.), dann folgen die Beschreibungen von Zielen und Methoden der Aufklärung (S. 47ff.). In diesem Teil wird der Einsatz des „hermeneutischen Kreises“ ausführlich beschrieben. Im dritten Teil werden anhand von Beispielen konkrete pädagogische Anleitungen vermittelt (S. 165ff.). Hier bieten Bosch und Suykerbuyk jeweils vier Versionen an. Je eine für leichte, mässige, schwere und sehr schwere geistige Behinderung. In jeder Version betrachten sie die körperliche, die geistige und die soziale Entwicklung sowie die persönliche Lebensgeschichte. Diese Bausteine werden im „hermeneutischen Kreis“ zusammengefügt und somit die Persönlichkeit ihrer Beispielperson erörtert. Ziel ist es, einen Menschen besser zu verstehen und diesem eine angemessene sexuelle Aufklärung anzubieten.

5.1.2 Sexualpädagogische Materialien für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen

Das Lehrmittel der Bundesvereinigung Lebenshilfe präsentiert sich im A4-Format und umfasst gut 150 Seiten. Das Buch wurde von einem Autorenteam verfasst (Ilse Achilles, Regina Bätz, Marianne Bartzok, Theo Frühauf, Bernd Gimborn, Elisabeth Gessel, Monika Habiger, Johannes Schädler, Siegfried Schröder, Joachim Walter). Der theoretische Teil enthält Grundlegendes über die Sexualität geistig behinderter Menschen, zur Fortbildung von Fachkräften und dann weiter zur Methodik und Didaktik der Sexualerziehung (S. 10ff.). Der praktische Teil enthält 18 Themenvorschläge zu Aspekten wie:

- Körperwahrnehmung und –pflege
- Körperliche Entwicklung
- Sex, Erotik, Lust und Leidenschaft
- Verhütung

- Kinderwunsch und Schwangerschaft
- Geschlechtskrankheiten und sexuelle Gewalt

Jeder Unterrichtsvorschlag wird durch dessen Ziele, Materialien und methodische Umsetzungsmöglichkeiten beschrieben sowie durch Kopiervorlagen ergänzt (S. 33ff.). Im dritten Teil des Buches wird über gelungene sexualpädagogische Fortbildungsseminare berichtet (S. 125ff.).

5.1.3 Sexualerziehung bei Jugendlichen mit körperlicher und geistiger Behinderung

Cathrin Ehlers Lehrmittel erscheint im A4-Format und umfasst etwa 130 Seiten. Das Buch ist unterteilt in einen *theoretischen* und einen *praktischen Teil*. Im theoretischen Teil wird auf die Begriffe Sexualität und sexuelle Entwicklung eingegangen und weiter darauf, wie Sexualerziehung in der Schule aussehen sollte. (S. 5ff.). Die Materialien für den Unterricht im praktischen Teil sind in die Liebesgeschichte von Jan und Julia eingebunden (S. 25ff.). In dieser Liebesgeschichte werden in 19 Kapiteln Unterrichtsmaterialien zu unterschiedlichen Aspekten der Sexualität dargeboten. Die Themen umfassen:

- Äussere Unterschiede von Mann und Frau
- Identifikation mit der eigenen Rolle
- Flirten
- Geschlechtsmerkmale von Mann und Frau
- Pubertät
- Gemeinsam ausgehen
- Körperhygiene
- Gefühle (Eifersucht, verliebt sein)
- Küssen
- Selbstbefriedigung und Petting
- Verhütungsmittel und Geschlechtsverkehr
- Schwangerschaft und Geburt
- Geschlechtskrankheiten
- sexuelle Orientierung
- Streit und Trennung oder Versöhnung

Jedes Kapitel ist mit konkreten Unterrichtsvorschlägen und Verweisen zu benötigten Materialien versehen. Die dem Werk beigelegte CD-ROM enthält veränderbare Arbeitsblätter. Der hinterste Teil des Buches enthält Literaturhinweise, Filmtipps und Bezugsquellen für weitere Medien (S. 130f.).

5.1.4 Förderschwerpunkt Liebe

Das von Ditmar Schmetz und Reinhilde Stöppler verfasste Lehrmittel umfasst gut 100 Seiten. Nach

dem Prolog gehen die Autoren auf Motive wie Partizipation, Lebensqualität und Selbstbestimmung ein (S. 11ff.). Das Kernstück des Lehrmittels bildet das Kapitel *Themenbausteine*, mit 14 Unterkapiteln, welche jeweils einem Thema gewidmet sind (S. 21ff.). Die Themen sind:

- Pubertät und Adoleszenz
- Körperwahrnehmung und Schönheitsnormen
- Geschlechterrollen
- Freundschaft, verliebt sein, Partnerschaft und Ehe
- Schwangerschaftsverhütung
- Kinderwunsch und Elternschaft
- Prävention sexuellen Missbrauchs
- Aidsprävention, Werbung
- Prostitution
- Kommunikatives Verhalten

Jeder Themenbaustein wird mit einer theoretischen Betrachtung eingeleitet und listet dann praxisbezogene Anregungen und Vorschläge für den Sexualunterricht auf.

5.1.5 Auswahl der Literatur

Die Werke von Schmetz und Stöppler sowie Bosch und Suykerbuik wurden für die weitere Bearbeitung und Hinführung zur Beantwortung der Fragestellung als nicht geeignet erachtet. Das erste Lehrmittel bietet wohl viele sexualpädagogische Themen an, kommt insgesamt jedoch in eher knapper Form daher und verweist an unterschiedlichen Stellen auf das Lehrmittel der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Es bringt also nicht viel Neues. Auch fallen die methodisch-didaktischen Vorschläge für den Unterricht sehr knapp aus. Das zweite Lehrmittel eignet sich für die individuelle Betreuung geistig behinderter Menschen und ist nicht für die Arbeit in Kleingruppen, wie dies an Sonderschulen üblich ist, konzipiert.

Der Literaturkorpus setzt sich schlussendlich aus den Lehrmitteln der Bundesvereinigung Lebenshilfe und demjenigen von Cathrin Ehlers zusammen. Beide Lehrmittel sind ähnlich strukturiert und bieten eine Fülle von sexualpädagogischen Themen und methodischen Vorschlägen für den Unterricht an. Das Lehrmittel der Bundesvereinigung Lebenshilfe scheint sich als wichtiges Hilfsmittel für den Sexualpädagogikunterricht durchgesetzt zu haben. Es wird auch in allgemeinen Werken, wie Reinhilde Stöppler: *Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung* und Barbara Orthland: *Behinderung und Sexualität*, in der Literaturliste aufgeführt. Das Lehrmittel von Ehlers wird in der Literaturliste der Bundesvereinigung Lebenshilfe aufgeführt.

5.2 Schematisierung des Textmaterials

Das Ausgangsmaterial zur Dokumentenanalyse ist mit den Lehrmitteln bereits vorhanden und muss nicht erst erfragt oder durch Tests erarbeitet werden. Mayring beschreibt den Grundgedanken hinter der Dokumentenanalyse wie folgt: „Dokumentenanalyse will Material erschliessen, das nicht erst vom Forscher durch die Datenerhebung geschaffen werden muss. Dokumentenanalyse zeichnet sich durch die Vielfalt ihres Materials aus. Die qualitative Interpretation des Dokuments hat einen entscheidenden Stellenwert“ (2002, S. 47). Die Fragestellung, inwiefern sexualpädagogische Materialien für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung den Entwicklungsvoraussetzungen des konkret-gegenständlichen Aneignungsniveaus und einer emotionalen Entwicklung, wie dies im Vorschulalter anzutreffen ist, steht in direktem Zusammenhang mit dem Ausgangsmaterial. Die Interpretation der Dokumente im Sinne der Fragestellung stehen hier an oberster Stelle (vgl. Mayring, 2002, S. 49).

Die ausgewählte Literatur muss nun soweit aufbereitet werden, dass eine nachvollziehbare Logik und Systematik entsteht. Zunächst werden die Lehrmittel nach deren sexualpädagogischen Inhalten und der Methodik für den Unterricht grob unterteilt. In einer Tabelle werden links die sexualpädagogischen Themen eines jeweiligen Lehrmittels aufgelistet und rechts daneben die für das Thema vorgeschlagene Methodik für den Unterricht (Anhang 1, S. 71 ff.). Die Lehrmittel sind an sich schon stark strukturiert, sodass das Heraussuchen der Themen und der dazu vorgeschlagenen Methoden für den Unterricht einfach und gut zuzuordnen ist.

Bewusst wurde die Unterteilung nach Themen und Unterrichtsmethoden gemacht. Die Themen, welche im Sexualpädagogikunterricht angeboten werden, sollten für Jugendliche, wie Carlo, Gregor und Nikolas, begreifbar und ihrem emotionalen Entwicklungsstand gemäss bedeutsam sein. Wichtig ist es hier sich Gedanken darüber zu machen, welche Themen zu emotionaler Überforderung führen können. Die Themen beinhalten also das, was unterrichtet werden sollte. Weiter werden die Unterrichtsmethoden schematisiert. Hier geht es darum, wie und auf welche Art und Weise der Unterrichtsgegenstand für die Jugendlichen, gemäss einem konkret-gegenständlichen Aneignungsniveau begreifbar gemacht und ihrem Entwicklungsstand entsprechend, dargeboten werden kann. Die Schematisierung nimmt also direkten Bezug auf die zwei Dimensionen der Fragestellung, indem die Unterteilung nach emotionaler und kognitiver Entwicklung vorgenommen wird. Die sexualpädagogischen Themen richten sich nach der emotionalen Entwicklung und die Unterrichtsmethoden richten sich nach der kognitiven Entwicklung aus.

Für das spätere inhaltsanalytische Verfahren ist diese Schematisierung wichtig, damit im darauffolgenden Arbeitsschritt die Themen einem Kategoriensystem zugeordnet werden können und relevante Themen für die in dieser Arbeit vertretene Schülergruppe ersichtlich werden. In einem weiteren Arbeitsschritt werden die verbliebenen sexualpädagogischen Themen auf die Methodik für den Unterricht untersucht und nochmals werden Zuordnungen zu einem Kategoriensystem vorgenommen. Diesmal jedoch für die methodischen Vorschläge.

5.3 Kategoriensystem für Themen und Methodik

In Anlehnung an die qualitative Datenauswertung wird die deduktive Kategorienbildung gewählt. Das heisst, dass die Kategorien aus der Theorie hergeleitet werden, noch bevor das Datenmaterial analysiert wird. „Bei der deduktiven Kategorienbildung werden die bei der Inhaltsanalyse benutzten Kategorien aus einer bereits vorhandenen Systematisierung hergeleitet“ (Kuckartz, 2014, S. 60). In dieser Arbeit werden die Kategorien für die Auswahl der sexualpädagogischen Themen dem bei Sappok und Zepperitz beschriebenen Phasenmodell der kindlichen Entwicklung von Anton Došen (vgl. 2016, S. 22ff.) entnommen. Für die Unterrichtsmethoden liegt es auf der Hand, die in der Tabelle zu Kognition und Aneignungsmöglichkeiten von Dietrich, Bühler und Bigger (siehe Kapitel 2.2) unter der Spalte *Bedeutungsträger (Medien) für die Lernenden* aufgeführten Vorschläge zu verwenden. Im Gegensatz zur deduktiven Kategorienbildung steht die induktive Kategorienbildung, bei welcher die Kategorien nicht vorab aus der Theorie, sondern am Material selbst entwickelt werden (vgl. Kuckartz, 2014, S. 63).

Zuerst gilt es, die sexualpädagogischen Themen und Themenaspekte den Kategorien zuzuordnen. Diejenigen Themen, welche allen in Frage kommenden Kategorien zugeordnet werden können treffen auf den emotionalen Entwicklungsstand der Jugendlichen dieser Arbeit zu. Diese nun ausgewählten Themen werden in einem weiteren Schritt auf die Unterrichtsmethoden hin untersucht und dem Kategoriensystem gemäss den Kriterien für das konkret-gegenständliche Aneignungsniveau zugeordnet.

5.3.1 Kategoriensystem emotionale Entwicklung: Zuordnung der Themen

Es ist wichtig, dass sexualpädagogische Inhalte auf den emotionalen Entwicklungsstand der Jugendlichen angepasst sind, damit diese nicht mit Themen überfordert werden oder unpassende Inhalte zu Verunsicherung führen. Unten aufgeführte Tabelle stellt das aus den SEO entwickelte Kategoriensystem dar. Für die Kategorienbildung wird das von Sappok und Zepperitz beschriebene Phasenmodell der kindlichen Entwicklung von Anton Došen aufgearbeitet, indem einer Entwicklungsphase zugrundeliegende Entwicklungsschritte und -ziele als Kategorien verwendet werden (vgl. 2016, S. 22ff.). Drei dieser Kategorien sind dem SEO-3 (vgl. S. 30) und zwei dem SEO-4 (vgl. S. 32) entnommen. Die SEO-3 und SEO-4 entsprechen der emotionalen Entwicklung der in dieser Arbeit vertretene Gruppe Jugendlicher. Eine weitere, letzte Kategorie beinhaltet Eigenschaften aus einem höheren Entwicklungsniveau. Diese Kategorie dient der Zuordnung von Themen, welche für die Jugendlichen als nicht geeignet gesehen werden.

Der Übersicht halber wird den fünf Kategorien jeweils eine Farbe zugeordnet. Je mehr Farben einem Thema zugeordnet werden können, desto bedeutsamer und angepasster ist das Thema für die Jugendlichen dieser Arbeit. Die folgende Tabelle soll als Beispiel das Kategoriensystem und die Vorgehensweise der Zuordnung veranschaulichen. Die kompletten Zuordnungen von sexualpädagogischen Themen aus beiden Lehrmitteln befinden sich im Anhang (Anhang 2, 100 ff.)

sowie eine übersichtliche tabellarische Darstellung der Zuordnungsergebnisse für beide Lehrmittel, aus der farblich dargestellt ersichtlich wird, welche Themen auf das Entwicklungsalter der Jugendlichen dieser Arbeit zutreffen (Anhang 3, S. 138 und 139).

Körperwahrnehmung, den Körper erleben		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Sexualpädagogische Themen- und Themenaspekte (Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2014, S. 34&35) Beispiel:
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	• Sich selbst in der Abgrenzung zur anderen Person bewusst erleben → Ausbau von Vertrauen.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	• Emotionale Erfahrung mit dem eigenen Körper → Erfahrung des eigenen und fremden Körpers.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	• Sich selbst in der Abgrenzung zur anderen Person bewusst erleben → Grenzen setzen lernen.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Beispiel:
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	• Emotionale Erfahrung mit dem eigenen Körper → Erweiterung und Vervollständigung des eignen Körperbildes.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	• Kontakt zu anderen über den eigenen Körper aufnehmen, sich selbst und die andere Person spüren.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Beispiel:
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	

Abb. 5: Kategoriensystem für die sexualpädagogischen Themen
Quelle: Eigene Darstellung

Nachfolgend sollen die 6 Kategorien in Verbindung mit sexualpädagogischen Themen betrachtet werden:

- **Ich-Du-Differenzierung**

Mit der Entdeckung des eigenen Willens geht auch die Ich-Du Differenzierung einher. Das Individuum löst sich aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson und nimmt sich

als abgegrenztes Wesen wahr. Der Mensch erlebt sich in der Abgrenzung zur anderen Person bewusst (vgl. Sappok & Zepperitz, 2016, S. 30) und erkennt, dass er ein eigenständiges Wesen ist. Das eigene Körperschema und die eigenen Dimensionen mit seinen Grenzen sind hierbei ein wichtiges sexualpädagogisches Thema.

- *Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl*

Die Jugendlichen können bei ihren Mitmenschen Emotionen schon erkennen. Zuweilen lassen sie sich von denen auch anstecken, was mit dem Spiegelneuronsystem zu tun hat (vgl. Sappok & Zepperitz, 2016, S. 20). Dies führt dazu, dass sie z.B. traurig sind, ohne den Auslöser für diese Trauer zu kennen. Das Weltbild ist noch egozentrisch, was bedeutet, dass ein Perspektivenwechsel noch nicht oder nur bedingt möglich ist. In Zusammenhang mit sexualpädagogischen Themen spielt diese Kategorie eine wichtige Rolle, da es hierbei um das Respektieren der Wünsche und persönlichen Grenzen des Gegenübers geht.

- *Autonomie und Selbstbestimmung*

Der Umgang mit Einschränkungen und Grenzen kann für Jugendliche und Bezugspersonen eine schwierige Auseinandersetzung und grosse Herausforderung sein. Im sexualpädagogischen Unterricht spielt dies eine Rolle, wenn Nähe und Distanz oder das Respektieren der persönlichen Grenzen des Gegenübers thematisiert und eingeübt werden. Umgekehrt ist es wichtig zu wissen, dass die eigenen Grenzen respektiert und deren Überschreitung nicht erduldet werden müssen.

- *Entwicklung eines realistischen Selbstbildes*

Auf der Grundlage einer sicher empfundenen Bindung zur Bezugsperson entwickelt sich ein eigenes Selbstbild. Dies geschieht häufig durch Rollenspiele. Eine Sensibilisierung für den eigenen Körper findet statt. Das eigene Körperbild wird vervollständigt und eine sexuelle Identität entsteht zunehmend (vgl. Sappok & Zepperitz, 2016, S. 32).

- *Zugehörigkeit*

Das emotionale Grundbedürfnis der Zugehörigkeit spielt eine wichtige Rolle, wenn es um die eigene Identität als Mann oder als Frau, jedoch auch, wenn es um die soziale und die geographische Herkunft geht (vgl. Sappok & Zepperitz, 2016, S. 33). Einer Gruppe anzugehören und von dieser akzeptiert und wertgeschätzt zu werden ist ein wichtiges menschliches Grundbedürfnis.

- *Logisches und rationales Denken; Bildung eines „moralischen Ichs“; Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen*

Diese Kategorie beinhaltet Themen, welche ein höheres Entwicklungsalter als SEO-3 und SEO-4 aufweisen. Diese Gruppe entwickelt ein differenziertes Gefühl für Selbstwert, Gewissen und Schuld sowie für körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeit. Soziale Regeln und Normen werden als Werte von sich aus gelebt (vgl. Sappok & Zepperitz, 2016, S. 36).

5.3.2 Kategoriensystem kognitive Entwicklung: Zuordnung der Unterrichtsmethoden

Auch in diesem Arbeitsschritt werden die Kategorien aus der Theorie hergeleitet. In Kapitel 2.2 wurde das konkret-gegenständliche Aneignungsniveau beschrieben und damit verbundene Vorschläge gemacht für mögliche Bedeutungsträger oder Medien zur Übermittlung von Inhalten. Diese Bedeutungsträger oder Medien zur Übermittlung werden für das Unterrichten der Jugendlichen als sinnvoll gesehen, da sie für das Lernniveau 2a/2b angepasste Zugänge schaffen. Der Bedeutungsträger „Sprache“ wurde weggelassen, da Sprache überall vorhanden ist. Schon das Zeigen auf einen Gegenstand ist Sprache und kann von zwischenmenschlicher Interaktion nicht getrennt werden.

Die nun aus der Kategorisierung der sexualpädagogischen Themen hervorgegangenen, für Jugendliche gemäss SEO-3/-4, geeigneten Inhalte, werden in einem weiteren Schritt den Kategorien für die Unterrichtsmethoden zugeordnet. Diesmal werden die methodischen Vorschläge für den Unterricht, den für das Aneignungsniveau 2a/2b ausgewählten Kategorien, zugeordnet. Damit die Zuordnungen einfacher vollzogen werden können, wird mit Farben gearbeitet. Jeder Kategorie wird eine Farbe zugeordnet. Kann eine Textstelle einer Kategorie zugeordnet werden, wird sie mit der jeweiligen Farbe markiert. Aus ökonomischen Gründen markiert die Autorin von Hand auf dem Papier. Ein Beispiel liegt im Anhang in überarbeiteter Form vor (Anhang 1, S. 71 f.). Die markierten Textstellen werden dann von der Autorin gruppiert und je nachdem wie häufig eine Kategorie in einer Unterrichtssequenz auftritt, als solche oder zusammengefasst in die Tabelle eingetragen. Zur Veranschaulichung liegt untenstehend ein Beispiel vor.

Körperwahrnehmung, den Körper erleben		
Methoden zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung (Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2014) Beispiel:
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	• Blind das <i>Gesicht</i> , die <i>Hand</i> , den <i>Fuss</i> , etc. des Gegenübers ertasten.
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	• Paarmassage mit Tennisball.
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	• Gruppen und Partnerspiele (Paschaspiel, Möbelkauf, Maschinenbau)
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	• Fotos von bekleideten/nackten Männern und Frauen
Ikonische Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	•
Methoden zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Beispiel:
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	• Nach Anleitung (verbale Inputs) bewusstes anspannen und entspannen von Körperteilen.

Abb. 6: Kategoriensystem für die Unterrichtsmethoden/Quelle: Eigene Darstellung

An dieser Stelle soll noch einmal ein Blick auf die, aus der Theorie ausgewählten einzelnen Kategorien geworfen werden.

- *Konkretes Material*

Das konkrete Material ist Voraussetzung, dass eine Auseinandersetzung mit der gegenständlichen Welt stattfinden kann. Das konkrete Material kann nicht von der Handlung losgelöst betrachtet werden. Durch die konkrete Handlung mit dem Material kann ein inneres Bild dessen entstehen.

- *Konkrete Handlungen*

Durch aktiv tätige Auseinandersetzung mit der Welt werden Handlungen verinnerlicht und allmählich entsteht eine innere Vorstellung der Welt (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2014, S. 108). Jugendliche können durch konkrete Handlungen im sexualpädagogischen Unterricht Situationen erleben, wie sie im tatsächlichen Leben vorkommen.

- *Erste Symbole und Symbolhandlungen*

Die Jugendlichen stellen z.B. in Rollenspielen ihre Vorstellungen von Ereignissen und Personen dar. Bei der Symbolhandlung steht Freude und Spass im Vordergrund, was sich positiv auf das Vermitteln und Erleben von Inhalten auswirkt (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2014, S. 108).

- *Bilder, bildliche Darstellungen*

Fotos und bildliche Darstellungen sind wertvolle Bedeutungsträger, welche dazu eingesetzt werden, Inhalte zu veranschaulichen oder aber auch Handlungsabfolgen aufzuzeigen. Wobei Fotos ein Abbild der Wirklichkeit und Bilder diese auf einer höheren Abstraktionsstufe darstellen.

- *Ikonische Darstellung*

Im Schulalltag der heilpädagogischen Tagesschule Seidenbaum werden Piktogramme als Sinn- und Bedeutungsträger für Orientierungs- oder Handlungshilfen eingesetzt. Sie können aber auch eingesetzt werden um Bedürfnisse und das momentane Befinden anzumelden. Lerninhalte werden in Kombination mit bildlichen Darstellungen verdeutlicht oder auf höherem Abstraktionsniveau sprachunabhängig vermittelt. Im sexualpädagogischen Unterricht empfiehlt es sich, ikonische Darstellungen in Kombination mit Sprache zu verwenden.

- *Zeichen und Zeichensysteme; Sprache und Sprachsysteme*

Diese letzte Kategorie wurde für diejenigen methodischen Unterrichtsvorschläge festgelegt, die das Aneignungsniveau der Jugendlichen mit konkret-gegenständlicher Aneignung überschreiten. Es werden hierbei Jugendliche angesprochen, die lesen und schreiben können und sich gedanklich Situationen vorstellen oder sich Gedanken über die Zukunft machen können.

6. Darstellung der Ergebnisse und Interpretation

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung der sexualpädagogischen Lehrmittel dargestellt und in Zusammenhang mit der Fragestellung interpretiert. Zuerst werden diejenigen Themen aufgeführt, die auf den emotionalen Entwicklungsstand der in dieser Arbeit beschriebenen Gruppe Jugendlicher passen. Danach wird die Unterrichtsmethodik für diese Themen dargestellt und interpretiert.

6.1 Sexualpädagogische Themen

Zur Darstellung der Ergebnisse wird der Übersicht halber die Form von Tabellen gewählt und diese nach Lehrmitteln getrennt aufgeführt. Jede, dem Phasenmodell der kindlichen Entwicklung von Anton Došen entnommene Kategorie soll separat in einem Unterkapitel aufgeführt werden. Die ersten drei Kategorien sind dem SEO-3 (vgl. Sappok & Zepperitz, 2016, S. 30), der Phase der ersten Individuation und die darauffolgenden zwei Kategorien dem SEO-4 (Sappok & Zepperitz, 2016, S. 32), der Phase der ersten Identifikation entnommen.

6.1.1 Ich-Du-Differenzierung

Themen und Themenaspekte, die dieser Kategorie zugeordnet werden sind nahe mit dem eigenen Körper verbunden. Es geht darum, das eigene und das fremde Geschlecht zu erkennen und den eigenen Körper zu pflegen. Dann geht es darum, den Körperumriss mit all seinen Dimensionen sowie der eigenen Körpergrenze zu erfahren. In Zusammenhang mit dem Erkennen der Körpergrenze werden auch angenehme und unangenehme Berührungen und die damit verbundenen Gefühle zum Thema. In folgender Tabelle finden sich diejenigen Themen, welche im Einzelnen der Ich-Du-Differenzierung zugeordnet werden können.

Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2014
<ul style="list-style-type: none">• Sich selbst in der Abgrenzung zur anderen Person bewusst erleben → Ausbau von Vertrauen (S. 34).• Allgemeine Körpermerkmale → Erkennen des eigenen und des fremden Geschlechts (S. 35).• Erkennen der (eigenen) körperlichen Entwicklung und Veränderung → Körperliche Veränderungen vom Kind zum Erwachsenen (S. 53).• Körperpflege allgemein (S. 58).• Die eigene Familie wie: Eltern, Geschwister, Verwandte, wichtige andere Bezugspersonen, (S. 64).• Körper und Körperlichkeit → Sich in Abgrenzung zum Du erleben (S. 65).• Umgang mit dem eigenen Körper und den Körpermerkmalen → Stärkung des Selbstbewusstseins und des Selbstwertgefühls (S. 69).• Körpergrenzen und unangenehme Nähe → Klarwerden über eigene Abneigungen und Grenzen (S. 97).
Ehlers, 2008
<ul style="list-style-type: none">• Allgemeine Körpermerkmale → Erkennen des eigenen und des fremden Geschlechts (S. 36).• Unterscheidung Mann/Frau (S. 37).• Allgemeine Körpermerkmale → Erkennen des eigenen und des fremden Geschlechts (S. 43).• Erkennen der (eigenen) körperlichen Entwicklung und Veränderung → Körperliche Veränderung vom Kind zum Erwachsenen (S. 44).• Sich um die Hygiene des eigenen Körpers kümmern (S. 50 und 51).• Sich verändern wollen (S. 52).• Meine Hand – Deine Hand (S. 56).• Eigene – fremde Gefühle erkennen (S. 60).

- Von wem werde ich gerne geküsst (S. 64).
- Seine eigenen Gefühle wahrnehmen (S. 68).
- Körpergrenzen und unangenehme Gefühle erkennen (S. 72).
- Erkennen des eigenen Geschlechts (S. 77 und S. 82).
- Angenehme Gefühle erkennen (S. 78 und 83).
- Körperumriss erleben (S. 79).
- Angenehme/unangenehme Berührung erleben (S. 86).

Abb. 7: Ergebnisse für die Ich-Du-Differenzierung

Quelle: Eigene Darstellung

Themen, die der Ich-Du Differenzierung zugeordnet werden befassen sich mit dem bewussten Erkennen, Erfahren und Erleben des eigenen Körpers und der eigenen Gefühle. Die Sichtweise geht vom Ich aus und grenzt sich vom Gegenüber ab. Die „Ich-Andere-Unterscheidung“ spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Empathie (vgl. Bischof-Köhler, 2011, 263ff.). Es handelt sich hier nicht nur um das Bewusstsein physisch, sondern auch psychisch vom Gegenüber abgegrenzt zu sein. „Worauf es (...) bei der Unterscheidung von Selbst und Anderem tatsächlich ankommt, ist die psychische Abgrenzung eines Ich, dem Ich-eigenes Erleben zugeordnet werden kann, von einem anderen als Träger des ihm zugehörigen Erlebens“ (Bischof-Köhler, 2011, S. 265). Es entsteht also zunehmend ein Bewusstsein darüber, dass das Gegenüber sich als Träger seiner eigenen Gefühle von einem selber abgrenzt. Themen, die dieser Kategorie also zugeordnet werden können sind eng mit dem eigenen Körper und dem eigenen Erleben verbunden. Z.B. macht das Erstellen eines Körperschemas oder der Bau einer lebensgrossen Puppe die eigenen Dimensionen und die eigenen oder fremden Geschlechtsmerkmale sichtbar. Für die Prävention vor sexuellen Übergriffen ist es wichtig, unterscheiden zu können, welche Berührungen an welchen Körperteilen durch welche Menschen angenehm oder unangenehm bzw. angemessen oder unangemessen sind (vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2014, S. 123). Umgekehrt ist es erst möglich, dem Gegenüber eine angemessene Nähe-Distanz-Haltung einzunehmen, wenn man sich der eigenen Körpergrenzen bewusst ist.

6.1.2 Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl

Fokus dieser Kategorie ist der Blick vom Ich auf das Gegenüber. Themen und Themenaspekte werden zuerst bei sich untersucht oder erfahren und dann wird versucht die Sichtweise des anderen einzunehmen mit der Frage, wie es beim Anderen sein könnte. Themen wie die eigene Identität, die eigenen Körpergrenzen und die eigenen Gefühle werden zuerst bei sich und dann im Austausch mit dem Gegenüber erfahren. Ein weiterer Themenaspekt ist die Körperpflege und deren Auswirkung auf den sozialen Bereich. Folgendes Beispiel von Carlo nach einem Tagesausflug bei sommerlicher Hitze im Klassenlager soll den Aspekt der Körperpflege und deren Auswirkung auf den sozialen Bereich illustrieren: Verschwitzt und vom Feuer nach Rauch riechend kommen die Jugendlichen nach einer Tageswanderung im Lagerhaus an. Sie werden aufgefordert, sich zu duschen. Carlo weigert sich zuerst und es bedarf einiges an Überzeugungskünsten, ihn dazu zu bewegen, sich mit Duschmittel und Frottiertuch in die Dusche zu begeben. Als er frisch geduscht, mit Deo parfümiert und in frischen Kleidern im Aufenthaltsraum erscheint, geht er von einem Anwesenden zum anderen und fordert Anerkennung für seine saubere und gut riechende Erscheinung ein.

Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2014

- Emotionale Erfahrung mit dem eigenen Körper → Erfahrung des eigenen und fremden Körpers (S. 34).
- Körperschema von Frau und Mann (S. 35).
- Bewusstwerden der eigenen biographischen Lebensabschnitte (S. 53).
- Erkennen, dass Körperpflege eine positive Auswirkung im sozialen Bereich hat (S. 58).
- Eigene Lebensgeschichte → Bewusstwerden der eigenen Lebensgeschichte und derjenigen von anderen Gruppenmitgliedern (S. 64).
- Gefühle und Selbsterleben (S. 65).
- Eigene Identität als Frau → Ich als Frau gegenüber dem anderen Geschlecht (S. 69).
- Körpergrenzen und unangenehme Nähe → Grenzen des Gegenübers wahrnehmen (S. 97).

Ehlers, 2008

- Allgemeine Körpermerkmale → Sich mit dem „anderen“ Geschlecht auseinandersetzen (S. 36).
- Wie ist es beim „anderen“ Geschlecht (S. 37).
- Körperumriss des Gegenübers → Äussere Grenzen des Gegenübers erkunden (S. 43).
- Bewusstwerden der eigenen biographischen Lebensgeschichte (S. 44).
- Erkennen, dass auch andere Mädchen/Jungen ihren Körper reinigen (S. 50 und S. 51).
- Sich für jemanden schön machen (S. 52).
- Was mag ich – Was magst du? (S. 56).
- Wie fühlt sich jemand der traurig, glücklich, eifersüchtig ist (S. 60).
- Wen Küsse ich gerne (S. 64).
- Die Gefühle des Gegenübers wahrnehmen (S. 68).
- Erkennen, wenn es für das Gegenüber unangenehm wird (S. 72).
- Nicht jeder Mann/jede Frau sieht genau gleich aus (S. 77 und S. 82).
- Auch andere Männer/Frauen haben angenehme Gefühle (S. 78 und S. 83).
- Auch mein Gegenüber hat einen Körperumriss (S. 79).
- Sein Gegenüber wahrnehmen (S. 86).

Abb. 8: Ergebnisse für Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl

Quelle: Eigene Darstellung

Es ist nicht möglich, diese Kategorie scharf von der Vorhergehenden zu trennen. Aus der Ich-Du Differenzierung entwickelt sich, wie oben schon beschrieben, die Fähigkeit zu Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl. Zuerst ist es ein passives wahrnehmen von Emotionen im Gegenüber. Immer wieder kann beobachtet werden, wie ein Kind anfängt zu weinen, weil sein gegenüber weint, ohne vom Auslöser der nachgelebten Emotion betroffen zu sein. Aus dieser automatisierten Imitationshandlung und dem damit verbundenen Mentalisierungsprozess entwickelt sich die bewusste Zuschreibung mentaler Zustände, die auch als „Theory of Mind“ bezeichnet wird (vgl. Sappok & Zepperitz, 2016, S. 20). Bischof-Köhler kommt in Zusammenhang mit der „Theory of Mind“ zu folgender Schlussfolgerung: „Generell lässt sich das Fazit ziehen, dass Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr, zunehmend recht kompetent auf die subjektive Verfassung eines Anderen Bezug nehmen, sofern es sich um dessen Bedürfnisse, Gefühle und bestimmte Wahrnehmungsinhalte handelt (2011, S. 329). Der Schüler Carlo kann gut eine Mitschülerin oder einen Mitschüler trösten, wenn diese traurig sind. Es gelingt ihm auch, durch unablässiges und gezieltes Sticheln einen Spielpartner wütend zu machen. Sexualpädagogische Inhalte, wie das Wahrnehmen der physischen Grenzen eines Gegenübers oder das Nachempfinden von Gefühlen spielt hier eine wichtige Rolle. Bevor das Gegenüber jedoch wahrgenommen werden kann ist es wichtig sich der eigenen Identität bewusst zu werden. Zur Ich-Identität gehört weiter, dass man sich für jemanden schön macht. Als sich der Schüler Carlo in eine Praktikantin verliebt, welche als Begleitperson in seinem Schulbus mitfährt, werden Haargel und Deodorant zu einem wichtigen Accessoire in seinem Leben. Immer wieder müssen seine Mitmenschen bestätigen, dass seine Frisur cool ist und sein Deo gut riecht. Dieses Beispiel zeigt anschaulich, dass Schüler mit einem emotionalen Entwicklungsstand entsprechend eines SEO-3/SEO-4 schon zu Perspektivenwechsel fähig sind und sich in einem gewissen Masse

schon bewusst sind, welche Wirkung sie beim Gegenüber hinterlassen beziehungsweise hinterlassen möchten.

6.1.3 Autonomie und Selbstbestimmung

Es sind dies sexualpädagogische Themenaspekte, welche mit der eigenen Wahl und der eigenen Meinung zu tun haben oder damit, eigene Entscheidungen zu treffen. *Ich als Frau in der Welt* ist ein Thema, welches sich mit der weiblichen Identität, der Stärkung des Selbstbewusstseins und des Selbstwertgefühls auseinandersetzt. *Männliche Zärtlichkeit und Sexualität* befasst sich damit, seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu benennen und sich mit dem Thema Selbstbefriedigung auseinanderzusetzen. Zusätzlich geht es darum Ausdrucksformen zu finden, um den eigenen Willen kund zu tun sowie Grenzen zu setzen und Stopp zu sagen.

Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2014
<ul style="list-style-type: none"> • Sich selbst in der Abgrenzung zur anderen Person bewusst erleben → Grenzen setzen lernen (S. 34). • Selbstbefriedigung → Bewusstes Wahrnehmen des eigenen Körpers (S. 35). • Auseinandersetzen mit dem eigenen Älterwerden (S. 53). • Pflegeprodukte (S. 58). • Wichtige Lebensabschnitte und Lebensbereiche: Kindheit, Jugend, aktuelle Lebenssituation im Wohn-, Arbeits- und Freizeitbereich (S. 64). • Männliche Zärtlichkeit und Sexualität (S. 65). • Eigene Identität als Frau → Ich als Frau in der Welt (S. 69). • Wünsche nach Zärtlichkeit und Sexualität → Erwerben von verschiedenen Ausdrucksformen, um den eigenen Willen deutlich zu machen (97).
Ehlers, 2008
<ul style="list-style-type: none"> • Entscheiden was zu welchem Geschlecht gehört (S. 36). • Typisch Mann/Frau → Entscheiden, was zutrifft (S. 37). • Körperumriss des Gegenübers → Eigene Grenzen - fremde Grenzen (S. 43). • Auseinandersetzen mit dem eigenen Älterwerden (S. 44). • Den Körper selbständig reinigen (S. 50 und 51). • Eigene Wahl von Produkten (S. 52). • Eigene Grenzen setzen (S. 56). • Seine Gefühle benennen (S. 60). • Sich abgrenzen. Stopp sagen (S. 64). • Seine eigenen Gefühle kundtun (S. 68). • Nein! sagen (S. 72). • Ich als Mann unter Männern/Ich als Frau unter Frauen (S. 77 und S. 82). • Wo kann ich mich selber befriedigen? (S. 78 und S. 83). • Bewusstes Wahrnehmen des eigenen Körpers (S. 79). • Mitteilen, welche Berührungen angenehm/unangenehm sind (S. 86).

Abb. 9: Ergebnisse für Autonomie und Selbstbestimmung
Quelle: Eigene Darstellung

Sich als selbstwirksam zu erleben ist ein wichtiger Aspekt dieser Kategorie. Selbstwirksamkeit steht direkt in Zusammenhang mit dem Grundgefühl der Autonomie. Bischof-Köhler schreibt hierzu: „Der evolutionär ursprünglichste Zweig des Autonomiestrebens ist das Machtmotiv. Bei diesem geht es darum, den eigenen Willen durchzusetzen, den Gang der Dinge zu bestimmen, sich Vorrechte zu erkämpfen, bei Konflikten Recht zu behalten, andere zu dominieren und zum Nachgeben, zur Unterwerfung zu bringen“ (2011, S. 141). Wird der Autonomieanspruch als Sollwert befriedigend erfüllt, resultiert daraus Selbstvertrauen oder Selbstwirksamkeit (ebd.). Selbstvertrauen spielt eine wichtige Rolle, wenn es um Teilhabe geht und darum, seine Bedürfnisse anzumelden und Grenzen zu

setzen. Ich als Frau oder als Mann in der Welt ist eines der Themen dieser Kategorie, welches sich damit befasst die eigene Rolle und Ich-Identität in Zusammenhang mit der Gesellschaft zu erfahren. Das Thema Selbstbefriedigung steht in Zusammenhang mit Selbstwirksamkeit. Das heisst, dem Bedürfnis nach sexueller Befriedigung nachzugehen und sich dabei schöne Gefühle und Entspannung geben zu können. Ein weiteres Thema ist die Prävention vor sexuellen Übergriffen. Nur wer sich seiner Einflussnahme bewusst ist, besitzt genügend Selbstbewusstsein, um in unangenehmen Situationen ‚Nein‘ oder ‚Stopp‘ sagen zu können. Die bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper führt zu Wissen und stärkt wiederum das Selbstbewusstsein und die Ich-Identität. Autonomie und Selbstbestimmung haben jedoch auch eine Seite, bei der es, wie weiter oben schon erwähnt, zu Machtdemonstration kommen kann, welche bei Einschränkung zu Anspannung und Wut führt. Da sich Menschen mit einer emotionalen Entwicklung entsprechend SEO-3 immer noch als Mittelpunkt der Welt empfinden und ein Perspektivenwechsel nur teilweise möglich ist, muss in der Sexualpädagogik darauf geachtet werden, dass ein angemessenes Nähe-Distanz-Verhalten thematisiert und allenfalls eingeübt wird.

6.1.4 Entwicklung eines realistischen Selbstbildes

In dieser Kategorie befinden sich sexualpädagogische Themen wie die Geschlechtsreife mit den Themenaspekten der Menstruation und Ejakulation. Damit verbunden werden die Genitalhygiene und Monatshygiene thematisiert. Dann geht es auch um Mut, Selbstvertrauen und das Erleben der eignen Stärken. Hinzu kommt die Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung.

Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2014
<ul style="list-style-type: none"> • Emotionale Erfahrung mit dem eigenen Körper → Erweiterung und Vervollständigung des eigenen Körperbildes (S. 34). • Geschlechtsorgane von Mann und Frau → Sich darüber bewusst werden, dass auch die Geschlechtsorgane zum Körper gehören (S. 35). • Erkennen der eigenen Geschlechtsreife und deren Erscheinungsformen → Pubertät: Erste Menstruation/Ejakulation (S. 53). • Genitalhygiene bei Frau/Mann (inkl. Monatshygiene) (S. 58). • Eigene Lebensgeschichte → Bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung (S. 64). • Körper und Körperlichkeit → Sensibilisierung für eigenen Körper (S. 65). • Umgang mit dem eigenen Körper und den Körpermerkmalen → Sensibilisierung für den eigenen Körper (S. 69). • Körpergrenzen und unangenehme Nähe → Erleben der eigenen Stärke (S. 97).
Ehlers, 2008
<ul style="list-style-type: none"> • Körperschema Mann/Frau (S. 36). • Was ich an mir mag/nicht mag (S. 37). • Geschlechtsorgane von Mann und Frau (S. 43). • Erkennen der eigenen Geschlechtsreife und deren Erscheinungsformen → Grösse, Figur, Behaarung, Menstruation/Samenerguss (S. 44). • Hygiene bei Monatsblutung (S. 51). • Reinigung des männlichen Geschlechtsorgans (S. 50). • Veränderungen an sich erkennen; Schminke, Haare, Düfte, etc. (S. 52). • Eigene Hand untersuchen (S. 56). • Eigenes, momentanes Gefühl wahrnehmen und benennen (S. 60). • Sensibilisierung der eigenen Lippen (S. 64). • Mut und Selbstvertrauen entwickeln (S. 68). • Erleben der eigenen Stärke (S. 72). • Begriffe für die eigenen Geschlechtsmerkmale kennen (S. 77 und S. 82).

- Sich selber berühren ist schön (S. 78 und S. 83).
- Sich seiner eigenen Dimensionen bewusst werden (S. 79).
- Besonders sensible Stellen des eigenen Körpers erkennen (S. 86).

Abb. 10: Ergebnisse für Entwicklung eines realistischen Selbstbildes
Quelle: Eigene Darstellung

Diese Kategorie entstammt im Gegensatz zu den drei ersten Kategorien nicht dem SEO-3 sondern dem SEO-4. Im Vordergrund steht die Ich-Bildung und damit verbunden die Ausdifferenzierung des eigenen Selbstbilds. Die Geschlechtsreife und damit verbundene Themen wie Menstruation und Ejakulation gehören in diese Kategorie. Auch wenn sich die biologischen Zusammenhänge für die Jugendlichen auf einem zu hohen kognitiven Niveau befinden, kann beispielsweise die Menstruation nicht verleugnet werden. Hier gilt es, den jungen Frauen einen positiven Umgang mit den Monatsblutungen und der Monatshygiene zu vermitteln und sie in ihrem Selbstvertrauen soweit zu stärken, dass sie sich im Frau-Sein bestärkt fühlen. Auf der Suche nach einer eigenen Identität gilt es auch, seine sexuelle Identität zu finden. „Es werden Erfahrungen gesammelt, Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgefunden. Dies geschieht zunehmend auch in der Interaktion mit Gleichrangigen“ (Sappok & Zepperitz, 2016, S. 33). Vorsicht ist dann geboten, wenn diese emotional Gleichrangigen sich noch im Kindesalter befinden und dies zu grenzüberschreitendem Verhalten führt oder als Pädophilie gewertet wird. In dem Falle ist es unbedingt notwendig, klare Regeln im Umgang mit anderen zu erarbeiten und klar zu vermitteln, dass Kinder in Abgrenzung zu Erwachsenen oder Jugendlichen sind (ebd.). Immer wieder ist an der heilpädagogischen Schule zu beobachten, dass Schülerinnen und Schüler sich in der Pubertät mit anderen Gleichaltrigen vergleichen und sich zusätzlich vermehrt ihrer Behinderung bewusst werden. Nicht nur sind sie mit den körperlichen und emotionalen Veränderungen, welche mit dem Pubertätsalter einhergehen konfrontiert, sondern kommt es kommt noch die Thematik ihrer Behinderung hinzu, was zu starker Verunsicherung führt. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, das Thema Behinderung zu thematisieren und sich mit den eigenen Stärken auseinanderzusetzen. Carlo kommuniziert in seiner eigenen Verbalsprache und wird meistens nur verstanden, wenn man ihn schon längere Zeit kennt. Geschieht es in der Gruppe, dass er nicht gleich verstanden wird oder wird über ein daraus entstandenes Missverständnis gelacht, reagiert er mit Verunsicherung. In solchen Situationen errötet er verlegen und reagiert mit Rückzug. Es braucht dann einiges an Klärung und gutem Zureden, damit er sich wieder zur Gruppe gesellt. Die eigene Behinderung also, als etwas das zu einem gehört und das man entweder annehmen oder ablehnen kann, ist ein für diese Kategorie wichtiges Thema. Für die Sexualpädagogik bedeutet dies, dass den Jugendlichen Mut und Selbstvertrauen vermittelt werden muss, damit es ihnen gelingt ihre eigene Behinderung anzunehmen und sich an ihren Stärken zu orientieren.

6.1.5 Zugehörigkeit

Hier handelt es sich um Themen, bei denen es um die eigene Identität als Mann oder als Frau geht. Die Jugendlichen sollen hierbei die Körpermerkmale der Geschlechter erkennen und sich selber einem Geschlecht zuordnen können. Darüber hinaus spielt das Thema der sozialen und geographischen Herkunft eine wichtige Rolle. Zugehörigkeit heisst auch, zu erkennen, was die anderen machen oder wie es bei den anderen ist; also Vergleiche zu ziehen. Und schlussendlich heisst Zugehörigkeit auch, dass schöne Gefühle gemeinsam erlebt werden können.

Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2014
<ul style="list-style-type: none"> • Kontakte zu anderen über den eigenen Körper aufnehmen, sich selbst und die andere Person spüren (S. 34). • Allgemeine Körpermerkmale → Körpermerkmale der Geschlechter, Unterschiede, Gemeinsamkeiten (S. 35). • Erkennen der (eigenen) körperlichen Entwicklung und Veränderung → Vergleichen mit anderen Gruppenmitgliedern (S. 53). • Kosmetikartikel und Körperkosmetik (S. 58). • Soziale und geographische Herkunft (S. 64). • Eigene Identität als Mann (S. 65). • Eigene Identität als Frau (S. 69). • Wünsche nach Zärtlichkeit und Sexualität → Offenes Eintreten für eigene Bedürfnisse (S. 97).
Ehlers, 2008
<ul style="list-style-type: none"> • Sich selber einem Geschlecht zuordnen (S. 36). • Eigene Zuordnung zur Gruppe Mann/Frau (S. 37). • Allgemeine Körpermerkmale → Körpermerkmale der Geschlechter, Unterschiede, Gemeinsamkeiten (S. 43). • Erkennen der (eigenen) körperlichen Entwicklung und Veränderung → Wie ist es bei den anderen Gruppenmitgliedern? (S. 44). • Erkennen, dass auch andere Jugendliche einen Monatszyklus haben (S. 51). • Erkennen, dass auch andere Jugendliche sich um ihre Körperhygiene kümmern (50). • Unterschied Frau/Mann (S. 52). • Mit jemandem Hände halten ist schön (S. 56). • Ein bestimmtes Gefühl mit jemandem/anderen teilen (S. 60). • Welche Menschen darf ich küssen? (S. 64). • Vertrauen (S. 68). • Sich etwas zutrauen (S. 72). • Alle Männer/Frauen haben dieselben Geschlechtsmerkmale (S. 77 und S. 82). • Auch andere Männer/Frauen befriedigen sich selbst S. 78 und S. 83). • Sich bewusst dem eigenen Geschlecht zuordnen (S. 79). • Angenehme Berührungen zulassen (S. 86).

Abb. 11: Ergebnisse für Zugehörigkeit
Quelle: Eigene Darstellung

Die Kategorie des emotionalen Grundbedürfnisses der Zugehörigkeit zu einer Gruppe gehört dem SEO-4, der Ich-Bildung, an. Zu dieser Ich-Bildung gehört auch die sexuelle Identität und damit verbunden die Geschlechterzugehörigkeit. Es geht aber nicht nur darum herauszufinden, zu welcher Gruppe man gehört, sondern auch darum, sich von dieser Gruppe wahrgenommen, akzeptiert und wertgeschätzt zu fühlen. Aus Sicht der humanistischen Psychologie formuliert Maslow Bedürfnisse, welche befriedigt sein müssen, damit der Mensch zu Selbstverwirklichung und Handlungsfähigkeit kommt sowie zum Selbst werden kann. Die Bedürfnisse, welche auf die physischen Bedürfnisse nach Überleben und Sicherheit folgen, sind diejenigen nach Zugehörigkeit und Anerkennung (vgl. 2008, S. 70ff.). Dies zeigt sich z.B. in der Schule nach dem Mittagessen, wenn es darum geht das Geschirr wegzuräumen. Um den Ansturm auf den Geschirrwagen der Küche möglichst klein zu halten, fordert die Lehrperson jeweils entweder zuerst die Jungen oder die Mädchen auf, ihre Teller dorthin abzuräumen. Werden die Jungen zuerst aufgefordert, steht Carlo ohne zu zögern auf, und fordert die übrigen männlichen Mitglieder am Tisch auf, es ihm gleich zu tun. Er ordnet sich offensichtlich der Gruppe Jungen zu und sein Verhalten zeigt, dass er dies mit einem gewissen Stolz tut. „Die zentrale Leistung in dieser Phase ist das erste Finden einer eigenen, zunächst noch wenig ausdifferenzierten Identität. Dies geschieht u.a. durch die Fähigkeit, verschiedene Gruppen zu unterscheiden und sich selbst einer Gruppe zuzuordnen“ (Sappok & Zepperitz, 2016, S. 32). Für die Sexualpädagogik bedeutet dies, dass diejenigen Themen, welche konkret mit der eigenen Herkunft und Kultur zu tun haben oder mit dem eigenen Geschlecht und den dazugehörigen Merkmalen, zu wichtigen Inhalten werden. Gemeinsam mit der Gruppe kann erlebt werden, dass auch andere Gruppenmitglieder die

unterschiedlichen Qualitäten von Gefühlen erleben und dass Vorlieben und Abneigungen nicht bei jedem gleich sind. Da die Welt noch stark aus der eigenen Perspektive gesehen und erlebt wird, ist es wichtig, dass in der Sexualpädagogik die eigenen Gefühle für jemanden thematisiert werden. Sehr schnell verlieben sich die Kinder und Jugendlichen der Schule in Praktikantinnen und Praktikanten. Ihre Schwärmereien leben sie in überschwänglichem Verhalten aus, was nicht selten dazu führt, dass eine Praktikantin umarmt und geküsst wird. Das Thema, welche Menschen geküsst werden dürfen ist in dem Sinne von grosser Wichtigkeit, damit ein angemessenes Nähe-Distanz-Verhalten eingeübt werden kann und Wege gefunden werden können, wie man seine Zuneigung trotzdem kundtun kann.

6.2 Sexualpädagogische Methodik

Auch in diesem Kapitel werden die Ergebnisse übersichtlich in Tabellen dargestellt. Wieder wird für jede Kategorie ein eigenes Unterkapitel gewählt. Die Kategorien wurden der von Dietrich, Bigger und Bühler entwickelten Tabelle zu Kognition und Aneignungsmöglichkeiten entnommen (2014, S.6) und entsprechen den konkret-gegenständlichen, teilweise konkret-vorstellenden Aneignungsmöglichkeiten, also dem Lernniveau 2a/2b. Die letzte Kategorie trifft für ein höheres Lernniveau zu, wird jedoch trotzdem als Ergebnis dargestellt. Obwohl diese Kategorie nicht auf die Jugendlichen dieser Arbeit zutrifft, wird sie jedoch der Vollständigkeit halber aufgeführt. Auch werden Zeichen und Zeichensysteme, womit Verbal- und Schriftsprache gemeint ist, als Bedeutungsträger häufig in den Lehrmitteln für den Unterricht vorgeschlagen und sind ein Teil der Auswertung.

6.2.1 Konkretes Material

Das konkrete Material dient zur Auseinandersetzung mit der gegenständlichen Welt. Für den Sexualpädagogikunterricht ist dieses konkrete Material hauptsächlich der eigene Körper und der Körper der anderen Gruppenmitglieder. In untenstehender Tabelle befinden sich alle methodischen Vorschläge, welche aus den beiden Lehrmitteln dieser Kategorie zugeordnet werden konnten.

Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2014
<ul style="list-style-type: none"> • Blind das Gesicht, die Hand, den Fuss, etc. des Gegenübers ertasten (S. 35). • Eigener Körper, Kleidung, Knete (S. 44 und 45). • Körperpflegeartikel und kosmetische Körperpflegeartikel (S. 58). • Darstellen der eigenen Lebensgeschichte und geographischen Herkunft mit verschiedenen Materialien (S. 64).
Ehlers, 2008
<ul style="list-style-type: none"> • Männer- und Frauenkleider und Gegenstände, die Typisch für Frau oder Mann sind (S. 36). • Hygieneartikel, Waschlappen, Waschschüssel und Seife (S. 49). • Hygieneartikel für KIM-Spiel, Waschlappen und Penismodell (S. 50). • Hygieneartikel für KIM-Spiel, Waschlappen und Scheidenmodell (S. 51). • Slipenlagen, Binden, Unterhose, Tampon, Scheidenmodell (S. 51). • Nagelfeile, -schere, -zange, Nagellack, Shampoo, Haargel, Gesichtsmaske, Rasierer, Parfüm, Schminksachen, Handtücher (S. 52). • Eigene Hände, verschiedene Materialien (Tennisball, Stift, Igelball oder Creme) (S. 56). • Verschiedene Materialien zur Sensibilisierung der Lippen (Marshmallows, Eiswürfel, Tasse Tee, Zwieback) (S. 64). • Knetmasse (S. 77). • Torso und Penismodell (S. 78).

- Knetmasse (S. 82).
- Torso und Scheidenmodell (S. 83).
- Unterschiedliche Materialien (Tuch, Feder, Bürste, Pinsel, usw.), um sein Gegenüber in Partnerarbeit am Arm zu streicheln (S. 86).

Abb. 12: Ergebnisse für konkretes Material

Quelle: Eigene Darstellung

Der eigene Körper und der Körper der übrigen Gruppenmitglieder spielen weit über die Sexualpädagogik hinaus eine wichtige Rolle. Den eigenen Körper mit seinen einzelnen Bestandteilen und Raumlagen kennen zu lernen ist eine Voraussetzung dafür, dass andere Personen oder Gegenstände im Raum erfasst oder wahrgenommen werden können (vgl. de Vries, 2014, S. 37). So gehört der eigene Körper in Bezug zu seinen Mitmenschen und in Bezug zu seiner Umwelt zu einer elementaren Erfahrung, welche dazu führt, dass sich das Individuum in der Welt zurechtfindet und sich in diese einordnen kann. Die eigenen und fremden Körpergrenzen zu erfahren fördert ein bewussteres Verhältnis zu Nähe und Distanz. Bekleidung und Körperpflegemittel oder Hygieneartikel unterstützen die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper.

Ein Material, welches in beiden Lehrmitteln als Medium vorgeschlagen wird ist Knetmasse. Obwohl Knetmasse einen symbolischen Charakter hat, indem das Material dazu verwendet wird die Wirklichkeit darzustellen, bietet diese von der Beschaffenheit her ein gutes Medium zur tätigen Auseinandersetzung mit den Geschlechtsmerkmalen. Dabei ist es von Vorteil, wenn ein anatomisches Modell vorhanden ist und die Jugendlichen versuchen dieses selber aus Knetmasse herzustellen. Es ist nicht wichtig, ein möglichst genaues Abbild der Wirklichkeit entstehen zu lassen, sondern die tätige Auseinandersetzung mit dem Material und dem Thema spielen hier eine wichtige Rolle. Sinnliche Erfahrungen am eigenen Körper sind für die Jugendlichen nicht nur lustvoll, sondern auch eine wichtige körpernahe Wahrnehmungstätigkeit. Übungen mit Marshmallows, Eiswürfeln und Zwieback, welche zur Sensibilisierung der Lippen beim Thema Küssen dienen, verhelfen zu einer wertvollen Auseinandersetzung auf körperlicher Ebene.

Das konkrete Material, wie es dies vom eigenen Körper ausgehend über Bekleidung, Hygiene-, Pflege- und Kosmetikprodukte aber auch Bälle, Modelle und Knetmasse sind, dienen dazu, sexualpädagogische Themen mit allen Sinnen zu erfahren und in einem konkreten Zusammenhang zur Wirklichkeit herzustellen.

6.2.2 Konkrete Handlungen

Die konkrete Handlung ist eng mit dem konkreten Material verbunden. Wie schon erwähnt ist das Erkunden des eigenen und fremden Körperschemas eine Voraussetzung, damit Menschen und Dinge im Raum überhaupt wahrgenommen werden können. In folgender Tabelle sind diejenigen Vorschläge aufgeführt, welche der Kategorie „konkrete Handlung“ zugeordnet werden können.

Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2014

- Paarmassage mit Tennisball (S. 35).
- Bekleiden der hergestellten, lebensgrossen Puppen (Besprechen was Männer/Frauen anziehen, Auswahl und Einkauf der Kleidung, Anziehen der Puppe.) (S. 44).
- Zuordnen der Pflegeartikel zu den Geschlechtern und Anwenden der kosmetischen Pflegeartikel am eigenen

Körper (S. 58).

- Besuch von ehemaligen Lebensorten (S. 64).
- Partnerübungen: „Körperumriss erfühlen“ und die schönen Seiten des eigenen Körpers „verwöhnen“ (massieren, drücken, halten, streicheln) lassen (S. 65).
- Bau einer lebensgrossen weiblichen Puppe (S. 70).
- Erstellen eines lebensgrossen Körperbildes einer Frau/Mann (S. 97).

Ehlers, 2008

- Körperumriss des Partners erkunden (S. 43).
- Anfertigen einer Collage mit den Fotos (S. 44).
- SuS imitieren das Waschen am ganzen Körper und tun so als ob sie sich abtrocknen (S. 49).
- Jeder Schüler wäscht das Penismodell mit einem Waschlappen (S. 50).
- Jede Schülerin wäscht das Scheidenmodell mit einem Waschlappen (S. 51).
- LP zeigt vor, wie eine Binde in die Unterhose geklebt wird oder ein Tampon in das Scheidenmodell eingeführt wird. Schülerinnen probieren dies ebenfalls aus (S. 51).
- Nägel schneiden, feilen, lackieren; Haare waschen und stylen; Gesichtsmaske auftragen; Rasieren und Aftershave auftragen; Schminken und parfümieren (S. 52).
- Eigene Hand oder diejenige des Gegenübers untersuchen, den Handlinien mit verschiedenen Materialien nachfahren (S. 56).
- Verschiedene Materialien werden über die Lippen gefahren, um die Sensibilität der Lippen zu erfahren (S. 64).
- Schüler formen aus Knetmasse einen Penis (S. 77).
- Körperumriss des Partners umlaufen, umkrabbeln, mit Tennisbällen umfahren und Körperumrisszeichnung anfertigen und ausschneiden. Kopie der Geschlechtsorgane aufkleben (S. 79).
- Schülerinnen formen aus Knetmasse eine Scheide mit Scheidenöffnung (S. 82).
- Partnerarbeit: SuS streicheln sich mit unterschiedlichen Materialien am Arm (S. 86).

Abb. 13: Ergebnisse für konkrete Handlung

Quelle: Eigene Darstellung

Hygiene- und Kosmetikartikel spielen eine wichtige Rolle im Leben der Jugendlichen. Dies zeigt sich auch bei Carlo und Gregor, welche nach dem Turnunterricht manchmal ihre Haare mit Gel stylen und ein Deo verwenden. Gerne lassen sie ihr gestyltes Haar von Mitschülerinnen und Mitschülern oder Erwachsenen bestaunen und suchen Bestätigung, dass die Duftmarke ihres Deos gut ist, indem alle daran riechen müssen. Das Thema *Körperhygiene* und *Sich schön machen* hat also auch ausserhalb des Sexualpädagogikunterrichts einen hohen Stellenwert und ist für die Jugendlichen unmittelbar mit ihrer Erlebniswelt verbunden. Sich in einer Mädchenrunde mit der Monatshygiene auseinanderzusetzen hat sich als sehr wertvoll erwiesen. Die Mädchen erleben in einer entspannten „Frauenrunde“, dass sie mit den monatlichen Blutungen nicht alleine sind und durch die konkrete Auseinandersetzung mit dem Hygienematerial kann die Handhabung dessen eingeübt werden.

Gutes und feinfühliges Beobachten ist gefordert, wenn es um Partnerübungen geht, in denen der Körperumriss „erfühlt“ oder „verwöhnt“ wird (vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe, S. 65 und Ehlers, S. 43). Vor allem im Klassensetting ist es für die Lehrperson nicht immer möglich den Blick und die Aufmerksamkeit bei jedem Einzelnen zu haben und sehr schnell geschieht es, dass eine Übung für ein Gruppenmitglied zur Grenzverletzung und somit zu einem unangenehmen Erlebnis wird.

6.2.3 Erste Symbole und Symbolhandlungen

Auf lustvolle und spielerische Art und Weise soll das Erleben von Inhalten vermittelt werden. So können dieser Kategorie mehrheitlich Spiele und Partnerübungen zugeordnet werden, welche für den Einstieg, Abschluss oder als Auflockerung zwischendurch geplant sind.

Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2014

- Gruppen und Partnerspiele (Paschaspiel, Möbelkauf, Maschinenbau) (S. 35).
- Formen von Geschlechtsorganen mit Knete (oder anderen Materialien) (S. 45).
- Körperübungen, Körperspiele und Spielszenen zum Thema [Ich als Mann] (S. 65).
- Körperübungen und -spiele (S. 70).
- Ausstatten, bekleiden des Körperbildes, kennzeichnen der Körpergrenzen (S. 98).
- Übungen zu unangenehmen Berührungen (98).

Ehlers, 2008

- Schüler spielen die Situation [*auf dem Bild*] nach (S. 36).
- Szenisches Umsetzen von typischen weiblichen/männlichen Eigenschaften (S. 37).
- „Versteinerung“-Spiel spielen (S. 43).
- „Waschstrasse“-Spiel (S. 49).
- Modeschau und Fototermin (S. 52).
- Verschiedene Spiele in denen man sich an den Händen halten muss (S. 56).
- SuS stellen Gefühle als Pantomime dar oder ahmen ein Gefühl nach (S. 60).
- Ratespiel mit Kussabdruck (S. 64).
- Jemanden vorsichtig führen, der mit verbundenen Augen ist oder jemand lässt sich fallen und wird von der Gruppe aufgefangen(=Vertrauen) (S. 68).
- Spiel „die Burg“ und „Halt“ und „Gummizelle“ zum Erfahren von positiven/negativen Gefühlen und der persönlichen Distanz. (S. 72).
- Übung „Getragen werden“ (=Vertrauen) (S. 77).
- Ratespiel (S. 78).
- Spiel „Eingefroren im Schnee“ (S. 79).
- Übung „Getragen werden“ (=Vertrauen) (S. 82).
- Ratespiel (S. 83).
- Einzeichnen von besonders sensiblen Stellen am Körper (KV 11.3/11.4) (S. 86).

Abb. 14: Ergebnisse für Erste Symbole und Symbolhandlungen

Quelle: Eigene Darstellung

Die meisten Spiele und Übungen müssen noch vereinfacht oder mit UK-Material auf sprachlicher Ebene für Jugendliche mit einem konkret-gegenständlichen Aneignungsniveau angepasst werden. Als Beispiel soll das *Pascha- oder Sultanspiel* (vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2014, S. 35/S. 145) betrachtet werden. In diesem Gruppenspiel darf ein Gruppenmitglied für fünf Minuten den Pascha oder Sultan spielen, indem dieses sich von der Gruppe etwas wünschen darf. Dies kann eine Massage, im Raum herumgetragen werden, ein von der Gruppe gesungenes Lied, etc. sein. Ziel des Spiels ist es, sich im Mittelpunkt und über andere bestimmend zu erleben. Hier ist es notwendig, die Wünsche auf eine bestimmte Anzahl zu begrenzen und diese anhand von Gegenständen, Bildern oder Piktogrammen zur Auswahl anzubieten. Würde das Spiel nur auf der Ebene der Verbalsprache gespielt und die Wünsche der Vorstellung entnommen, wären die Jugendlichen dieser Arbeit von der Teilhabe ausgeschlossen. Ein anderes Spiel ist das *Ratespiel mit Kussabdruck* (vgl. Ehlers, 2008, S. 64). Dort geht es darum auf ein Blatt Papier einen Lippenstift-Kussabdruck zu machen und danach zu erraten, zu wem welcher Kussabdruck gehört. Bei diesem Spiel müsste man sich allenfalls auf die Handlung des Kussabdrucks beschränken, da das anschließende Erraten eine zu hohe Anforderung darstellen könnte. Das Spiel *Waschstrasse* (vgl. Ehlers, S. 49) wird als Unterrichtssequenz zum Thema *Hygienemassnahmen* vorgeschlagen. Die Schülerinnen und Schüler bilden auf Stühlen sitzend eine Gasse (Waschstrasse) und jeweils ein Schüler (Auto) darf die Waschstrasse auf allen Vieren durchlaufen und wählen, auf welche Art und Weise man gewaschen (massiert) werden möchte. Bei diesem Spiel muss von der Lehrperson genau beobachtet werden, ob die Berührung durch alle Klassenmitglieder nicht die persönlichen Grenzen der Schülerinnen und Schüler überschreitet. Fraglich ist es auch, ob der Transfer vom Spielinhalt auf den eigenen Körper und die Körperhygiene überhaupt gemacht werden kann.

Spielszenen (vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe, S. 65; Ehlers, 37) und Pantomime (vgl. Ehlers, S. 60) stellen eine hohe Anforderung an das Vorstellungsvermögen und fordern Verständnis für Situationen und Zusammenhänge. Pantomimische Darstellungen von Gefühlen können in sofern eingesetzt werden, dass diese zuerst durch vorzeigen und nachahmen eingeübt und anhand von Bildern oder Piktogrammen verdeutlicht werden.

Bei mehreren Gelegenheiten deutet Carlo den Vorgang des Rasierens an. Er macht eine Faust und bewegt diese vor seinem Gesicht. Dazu imitiert er das Geräusch eines Rasierapparates. Sehr wahrscheinlich hat er dies bei seinem Vater beobachtet und zeigt nun, dass auch er rasiert. Diese Symbolhandlung ist, wie unter 2.2.1 beschrieben, dem zweiten Spielentwicklungsniveau (Elkonin) zuzuordnen. Die Spiele, welche in den beiden verwendeten Lehrmitteln mehrheitlich vorgeschlagen werden befinden sich aber auf dem vierten Spielentwicklungsniveau und verlangen ein Verständnis für Rollenverteilung und Spielregeln. Die vorgeschlagenen Übungen und Spiele müssen also mehrheitlich angepasst werden oder eignen sich für die Jugendlichen in dieser Arbeit nicht.

6.2.4 Bilder, bildliche Darstellung

Hauptsächlich werden Bilder und Fotos verwendet, welche mit den Themenaspekten zum menschlichen Körper und dem weiblichen und männlichen Geschlecht zu tun haben. Weiter werden Darstellungen verwendet, welche die männliche und weibliche Identität sowie die Entwicklung zu Mann und Frau darstellen.

Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2014
<ul style="list-style-type: none"> • Fotos von bekleideten/nackten Frauen und Männern (S. 35). • Zeichnungen von Körperumriss von der Seite und von vorn und weiblichen/männlichen Geschlechtsorganen (S. 35). • Eigene Fotos und allgemeine Fotos sowie Zeichnungen zur Darstellung der Körperentwicklung und der eigenen Lebensgeschichte (S. 53). • „Ich-Buch“ [<i>Fotos und Bilder</i>] (S. 64). • Fotos und Bilder zum Thema [Ich als Mann] (S. 65). • Bilder, Fotos und eigene Zeichnungen für Wandzeitung oder Körpercollage [Ich als Frau] (S. 69). • Fotos und Bilder für Collage oder Gesprächsanlass (S. 97).
Ehlers, 2008
<ul style="list-style-type: none"> • Bild von Figur „Jan“ und „Julia“ (S. 35). • Fotos von Männern und Frauen (S. 37). • Schemazeichnung von Mann und Frau (nackt und angezogen) (S. 40). • Kinderfotos und Jugendfotos. • Arbeitsblatt mit Bildern von Kind bis Erwachsenen (S. 40). • Zeichnung eines Penis (KV. 20.5) zum Besprechen der Teile des Penis (S. 123). • Zeichnung einer Scheide (KV. 20.7) zum Besprechen der Teile der Scheide (S. 123). • Zeichnungen auf Arbeitsblättern von Abläufen und Gebrauch von Monatshygieneartikeln (S. 47). • Bilder zum Erstellen einer Collage. • Bild (KV 4.1) (S. 55). • Abbildungen von Gefühlen für Gefühlsmemory; Kunstwerke oder Fotos, die Gefühle darstellen; Bild (KV 5.1) (S. 59). • Bilddarstellung (KV 6.1) (S. 63). • Bilddarstellung zum Thema „Geschenk machen“ (S. 66). • Bilder zum Thema (KV 8.1 und 8.3) (S. 71). • Bild eines Penis (Aussenansicht und Querschnitt) (S. 76). • Bilder zum Thema (KV 9.1 und 9.7) (S. 76). • Grosskopie des männlichen/weiblichen Geschlechtsorgans (S. 123).

- Bild einer Scheide und einer Brust (Aussenansicht und Querschnitt) (S. 123).
- Bilder zum Thema (KV 10.1 und 10.7) (S. 81).
- Bild (KV 11.1 und 11.3 – 11.5) (S. 85).

Abb. 15: Ergebnisse für Bilder, bildliche Darstellung
Quelle: Eigene Darstellung

Fotos und bildliche Darstellungen spielen eine wichtige Rolle für den Schulalltag und den Unterricht von Schülern mit einem konkret-gegenständlichen Aneignungsniveau. Zusammenhänge, Inhalte und auch Tages- oder Handlungsabläufe werden anhand von Bildern dargestellt. Wichtig ist es hier, dass die Bilder in direktem Zusammenhang mit dem Inhalt und mit der Realität stehen. Werden Bilder und Fotos von Männern und Frauen mit und ohne Bekleidung gezeigt, dann können die Jugendlichen einen Zusammenhang zum männlichen und weiblichen Geschlecht herstellen und sich selber einem dieser Geschlechter zuordnen. Werden jedoch Bilder der inneren Geschlechtsorgane, wie z.B. der Querschnitt eines Penis oder einer Scheide gezeigt, entsprechen diese Bilder nicht der sichtbaren Wirklichkeit (vgl. Ehlers, 2008, S. 76 und S. 123). Die Vorstellung darüber, wie es in unserem Inneren aussieht und welche Funktion die inneren Organe haben ist für die Jugendlichen noch nicht fassbar. Anhand eines Torso-Modells mit herausnehmbaren Organen können diese sichtbar und fassbar gemacht werden. Wird jedoch die Ebene der bildlichen Darstellung gewählt, so kann dies noch nicht mit der Wirklichkeit des Nicht-Sichtbaren, in diesem Fall den inneren Geschlechtsorganen, in Verbindung gebracht werden. Bei Ehlers findet sich eine bildliche Darstellung zum Thema „Geschenke machen“ (S. 66). Das Bild zeigt den Protagonisten der Geschichte mit einem Geschenkpaket in der Hand und die Protagonistin ist mit einer Sprechblase abgebildet. Die Jugendlichen sollen sich in einem Würfelspiel überlegen, welche Geschenke oder netten Worte sie ihrer Freundin oder ihrem Freund machen könnten. Der direkte Bezug zur Realität wird mit der Bilddarstellung nicht gemacht, da das Spiel sich auf etwas aus der Vorstellung bezieht. Für Schüler wie Carlo, Gregor und Nikolas haben diese Bilder wenig Bedeutung und machen für sie auf das Thema bezogen wenig Sinn.

6.2.5 Ikonische Darstellung

Das Visualisieren von Inhalten anhand von standardisierten Bilddarstellungen stellt eine wichtige Hilfe in der Kommunikation dar. In beiden Lehrmitteln wird explizit ohne dieses Hilfsmittel gearbeitet. Im Lehrmittel der Bundesvereinigung Lebenshilfe wird jedoch darauf verwiesen, dass diese im sexualpädagogischen Unterricht zum Einsatz kommen sollten. „Eine Materialiensammlung zu sexualpädagogischen Angeboten für geistig behinderte Erwachsene sollte deshalb folgenden Kriterien entsprechen: (...) -die Schriftsprache durch entsprechende symbolische Darstellungen ergänzen (...)“ (2014, S. 32).

Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2014

- Benennen der Körperteile – gegebenenfalls beschriftet oder *kennzeichnen* [mit Piktos] (S. 44).

Ehlers, 2008

- Smileys (KV 5.3) (S. 59).

Abb. 16: Ergebnisse Ikonische Darstellung
Quelle: Eigene Darstellung

Der Kategorie „Ikonische Darstellung“ können, wie aus obenstehender Tabelle ersichtlich wird, nur bei Ehlers zum Thema „Gefühle“ das Verwenden von Smileys zugeordnet werden. Im Lehrmittel der Bundesvereinigung Lebenshilfe wird beim Benennen der Körperteile darauf verwiesen, dass man diese zur Vertiefung beschriften oder kennzeichnen könnte. Dabei kann diese Kennzeichnung durch Piktogramme gemacht werden. Weiter können zum Beispiel Piktos zum Thema *Typisch Mann/Frau eingesetzt werden*, indem ikonische Darstellungen von Spielsachen, Berufen, Sportarten, etc. gemäss dem Thema sortiert und einem Geschlecht zugeordnet werden.

6.2.6 Zeichen und Zeichensysteme

Diese Kategorie ist für die Schülerinnen und Schüler mit einem konkret-gegenständlichen Aneignungsniveau nicht geeignet. Unterrichtsmethodische Vorschläge, welche der Kategorie „Zeichen und Zeichensysteme“ zugeordnet werden, basieren auf Verbal- und Schriftsprache, was voraussetzt, dass die Jugendlichen lesen und schreiben können. Der Vollständigkeit halber wird diese Kategorie hier trotzdem aufgeführt.

Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2014
<ul style="list-style-type: none"> • Benennen und beschriften der Körperteile (S. 44). • Arbeitsblätter zum Beschriften und Besprechen der körperlichen Veränderungen und deren Bedeutung (S. 56/57). • Wandzeitung „Ich bin...“ und Vorstellen der eigenen Lebensgeschichte (S. 64). • Steckbrief über sich selber (S. 66/67). • Phantasiereise: Persönliche Stärken und Schwächen (S. 70). • Gespräche über eigene Vorstellungen mit Körperkontakt, Zärtlichkeit und Sexualität und eigene Erfahrungen und Schwierigkeiten im Umgang mit unangenehmen Berührungen (S. 98).
Ehlers, 2008
<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Ideen zu Gesprächsthemen entwickeln (S. 36). • Lesen von Texten und Erarbeiten von Arbeitsblättern (S. 36). • Spiel, in dem bis 20 gezählt werden muss (S. 36). • SuS überlegen sich in einer Jungen- und einer Mädchengruppe, welche Eigenschaften Jungen und welche Mädchen typischerweise zugeschrieben werden können (S. 37). • SuS überlegen, was sie an sich mögen und was sie nicht mögen (S. 37). • LP liest „Rollen-Geschichte“ vor. SuS überlegen sich die Rollen der jeweiligen Personen und vergleichen diese mit ihrer eigenen häuslichen Situation (S. 37). • „Eckenabfrage“ (Spiel) (S. 38). • SuS überlegen sich wesentliche Merkmale der Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen (S. 44). • Gespräch über Pubertätsproblematiken (S. 44). • SuS füllen Arbeitsblätter aus (S. 47). • Schüler füllen Arbeitsblätter zu den Teilen des Penis und zur Intimpflege aus (S. 47). • Schüleinnen füllen Arbeitsblätter zu den Teilen der Scheide und zur Intimpflege aus (S. 47). • Schülerinnen füllen Arbeitsblätter zu den Themen Monatshygieneartikel aus (S. 47). • SuS überlegen sich, was sie unter „sich schön machen“ verstehen (S. 52). • Lesen des Textes (KV 4.2) und sich Metaphern zum Gefühl der Liebe überlegen (S. 55). • Sich Gefühle überlegen und diese aufschreiben; Lesen des Textes (KV 5.2) (S. 59). • Szenenspiele zu unterschiedlichen Situationen, welche Eifersucht auslösen (S. 61). • Lesen des Textes und Bearbeiten von AB 6.3 (S. 63). • SuS überlegen sich Geschenke, oder Liebeserklärungen die sie einem Freund/Freundin machen könnten und schreiben diese auf ein Blatt Papier (S. 68). • LP liest eine Geschichte vor (S. 66). • Nachbesprechung der Spiele, Lesen des Textes (KV 8.2) und Gespräch über den Textinhalt (S. 71). • Lehrperson liest Geschichte vor (S. 71). • Bearbeiten der Arbeitsblätter (S. 76). • Lesen des Textes (KV 9.2) (S. 76). • Montagsmaler (Körperorgane) (S. 78). • Bearbeiten der Arbeitsblätter (S. 81).

- Lesen des Textes (KV 10.2) (S. 81).
- Montagsmaler (Körperorgane) (S. 83).
- Übungen mit verbalen Anweisungen: „Fantasiereise“ und „Gesichtsmassage“, danach erzählen SuS, wie es ihnen ergangen ist (S. 86f.).
- Lesen des Textes (KV 11.2) (S. 85).

Abb. 17: Ergebnisse für Zeichen und Zeichensysteme
Quelle: Eigene Darstellung

Die Methodenvorschläge des Lehrmittels von Ehlers berücksichtigen mehrheitlich, wie aus obenstehender Tabelle ersichtlich wird, ein abstrakt-begriffliches Aneignungsniveau. Das heisst, dass es für die Jugendlichen möglich ist, einen Text zu lesen, zu verstehen und zu interpretieren sowie sich verbalsprachlich auszudrücken. Darüber hinaus verfügen sie über die Fähigkeit zu einer gedanklichen Auseinandersetzung mit Inhalten auch ohne gegenständliche oder bildliche Anschauung (vgl. Terfloth/Bauersfeld, 2012, S. 109). Vorschläge für diese Kategorie beinhalten Aspekte wie die gedankliche Auseinandersetzung mit einem Thema. Als Beispiel kann hier die Phantasiereise über die persönlichen Stärken und Schwächen (vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2014, S. 70) angefügt werden. Gedanklich sollen Fragen zu persönlichen Stärken und Schwächen auf zwei von einer Fee zur Verfügung gestellten imaginären Truhen sortiert werden. Danach werden die persönlichen Stärken und Schwächen auf zwei unterschiedlichen Papieren schriftlich festgehalten und allenfalls den anderen Gruppenteilnehmern im Plenum mitgeteilt. Diese Aufgabe ist auf einem formal-operativen Aneignungsniveau. Das heisst, dass die Fähigkeit zu einer rein gedanklichen Auseinandersetzung mit dem Thema Voraussetzung ist sowie die Fähigkeit später diese Gedanken schriftlich festzuhalten.

7 Beantwortung der Fragestellung und Diskussion

Dieses Kapitel führt zur Beantwortung der Fragestellung, mit welcher sich diese Arbeit befasst. Weiter werden einige Punkte, welche aus dem Prozess der Bearbeitung hervorgegangen sind genauer erläutert und diskutiert. Zur Erinnerung an dieser Stelle noch einmal die in Kapitel 4 formulierte Frage:

Inwiefern entsprechen sexualpädagogische Materialien für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung den Entwicklungsvoraussetzungen eines konkret-gegenständlichen Aneignungsniveaus und einer im Vorschulalter üblichen emotionalen Entwicklung.

Die beiden Dimensionen der Fragestellung werden in zwei Unterkapiteln beantwortet und reflektiert. Zuerst sind dies die sexualpädagogischen Themen, welche für Jugendliche mit einer emotionalen Entwicklung gemäss SEO-3 und SEO-4 geeignet sind. Danach sind es die, für diese Themen, in den Lehrmitteln vorgeschlagenen Unterrichtsmethoden, mit welchen Jugendliche mit einem konkret-gegenständlichen Aneignungsniveau erreicht werden können.

7.1 Sexualpädagogische Themen

Wie aus der Darstellung der Ergebnisse hervorgeht bieten die untersuchten Lehrmittel von Ehlers und der Bundesvereinigung Lebenshilfe sexualpädagogische Themen an, welche für den emotionalen Entwicklungsstand von Jugendlichen wie Carlo, Nikolaus und Gregor angepasst sind. Die Untersuchung wurde anhand eines Kategoriensystems gemacht, welches aus dem von Sappok und Zepperitz beschriebenen Modell von Anton Došen hergeleitet wurde. Die Jugendlichen weisen eine emotionale Entwicklung, wie diese sich im Vorschulalter zeigt auf. Sie befinden sich also in der emotionalen Entwicklungsphase des SEO-3 und SEO-4. Dabei sollen noch einmal die Hauptaspekte dieser Phasen hervorgehoben werden. Die Phasen der SEO-3 und SEO-4 tragen bei Sappok und Zepperitz die Überschriften *Autonomie* (vgl. 2016, S. 30) und *Ich-Bildung* (vgl. 2016, S. 32). Wichtigste Entwicklungsschritte der Phase des SEO-3 sind die *Ich-Du Differenzierung*, das *Erkennen und Äussern des eigenen Willens* und der *Aufbau einer eigenen Persönlichkeit*. In der Entwicklungsphase des SEO-4 stehen die *Ich-Bildung*, das *Interagieren mit Gleichaltrigen* und der *Wunsch nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe* sowie die *Entwicklung eines realistischen Selbstbildes* im Vordergrund. So sind es Themen wie *Körperwahrnehmung*, *den Körper erleben*, *Äussere Unterschiede von Mann und Frau*, *Ich als Mann*, *Ich als Frau* oder *Pubertät – Körperliche Veränderungen Mann und Frau*, welche für den Aufbau einer eigenen Persönlichkeit und im Bereich der Ich-Du Differenzierung eine wichtige Rolle spielen. Inhalte wie *Händchen halten*, *als Geste der Liebe*, *Erogene Zonen – schöne Gefühle*, *Selbstbefriedigung* oder *Sagen und zeigen, dass ich den anderen mag* fördern die Entwicklung von Autonomie und das Erkennen und Äussern des eigenen Willens.

Nachfolgend werden von der Autorin zusammengefasst einige sexualpädagogische Themenaspekte aufgeführt, welche ihr als besonders wichtig und wertvoll erscheinen. Es handelt sich dabei um Inhalte, welche in den beiden Lehrmitteln an unterschiedlichen Stellen thematisiert werden:

- *Bewusstes Erkennen, Erfahren und Erleben des eigenen Körpers und der eigenen Gefühle*
Geistig behinderte Jugendliche wachsen häufig in einer fremdbestimmten Abhängigkeit auf. Dies ist nicht eine böswillige Absicht, sondern ergibt sich daraus, dass sie schon von klein auf mehr Unterstützung in der Bewältigung alltäglicher Anforderungen benötigen. Umso wichtiger ist es, dass sie dabei unterstützt werden eine Ich-Identität und damit einher eine sexuelle Identität zu entwickeln. Dabei geht es darum den eigenen Körper und die eigenen Gefühle als etwas Eigenes wahrzunehmen. Zum eigenen Körper gehört auch, diesen angemessen zu pflegen und dies, soweit als möglich, verantwortungsbewusst zu tun. Die Frage stellte sich, inwiefern die Themen Menstruation oder Ejakulation behandelt werden sollen. Das Thema Geschlechtsreife kann nicht verneint werden, die körperlichen Vorgänge manifestieren sich. Hier kommt es stark auf die Bezugspersonen an, welche die Aufgabe haben eine positive Haltung zu vermitteln. Es ist schlussendlich die Haltung des Umfeldes, welche die Jugendlichen beeinflusst und nicht das Verstehen der biologischen Zusammenhänge, welche für die jungen Männer und Frauen nicht voll umfassend begreifbar gemacht werden können.

- *Angemessene Nähe-Distanz-Haltung*

Nicht selten kann beobachtet werden, dass Menschen mit geistiger Behinderung von ihren Gefühlen geleitet impulsiv und überschwänglich reagieren. Dabei muss das Gegenüber die Grenzen setzen, da diese von den Jugendlichen nicht wahrgenommen werden. Solange es sich um Kinder handelt, werden überschwängliche Begrüssungen meistens geduldet, da die offene und herzliche Art als etwa Positives interpretiert wird. Sind es dann aber junge Männer oder Frauen, welche einen allenfalls an Grösse noch überragen, werden diese noch genauso offenen und herzlichen Begrüssungen als Überschreitung der persönlichen Grenze, manchmal sogar als übergriffiges Verhalten, interpretiert. Da die Jugendlichen diese Grenzen selber nicht wahrnehmen, muss im sexualpädagogischen Unterricht eine angemessene Nähe-Distanz-Haltung thematisiert und allenfalls eingeübt werden.

- *Autonomie und Selbstwirksamkeit*

Ein wichtiger Aspekt ist hier die Selbstbefriedigung. Da die hormonellen Veränderungen in der Pubertät zu verstärkter sexueller Erregung führen, wird das Thema Masturbation zu einem wichtigen Inhalt. Häufig geht es darum mit den Jugendlichen zu erarbeiten, wo und wann sie ihre sexuellen Bedürfnisse ausleben dürfen. Wichtig ist es, die Jugendlichen wissen zu lassen, dass Selbstbefriedigung nichts Schlechtes oder Schädliches ist, sondern dazu verhilft Spannungen abzubauen. Jedoch müssen sie erkennen, dass nicht überall der geeignete Ort dafür ist.

Weiter geht es darum, Ausdrucksformen und Verhaltensweisen zu finden, um sich selber abzugrenzen. Dabei gilt es, sich darüber klar zu werden, welches die persönlichen Vorzüge und Abneigungen sind. Nur wer weiss, was selber als angenehm und was als unangenehm empfunden wird, kann selbstbestimmt handeln. Dieser Punkt ist in der Befähigung von Jugendlichen zum Selbstschutz vor sexuellen Übergriffen von Wichtigkeit.

- *Geschlechterzugehörigkeit und Gruppenzugehörigkeit*

Sich bewusst einem Geschlecht zuordnen zu können gehört zur Bildung der eigenen (sexuellen) Identität. Hinzu kommt, dass es ein Grundbedürfnis des Menschen ist, sich von einer Gruppe wahrgenommen, akzeptiert und verstanden zu fühlen. Der Teil einer Gruppe zu sein, sich in der Gruppe aufgehoben, geborgen und wohl zu fühlen ist wichtig, um sich überhaupt entfalten zu können. In der Pubertät kommt dieses Bedürfnis umso mehr zum Tragen, da Gleichaltrige in zunehmendem Masse einen höheren Stellenwert einnehmen und häufig darüber entscheiden, was *in* und was *out* ist. Hier befinden sich Jugendliche mit geistiger Behinderung wohl viel mehr einem Spannungsfeld ausgesetzt, da sie häufig noch, aufgrund des tieferen emotionalen Entwicklungsniveaus, abhängig von den nächsten Bezugspersonen sind und trotzdem das Bedürfnis empfinden sich ihren Peers zuzuordnen.

Natürlich handelt es sich bei oben aufgeführten Themen nicht um abgeschlossene, sich nur auf den Unterricht beschränkende Inhalte, sondern um Themen, die in einem lebenslangen Lernprozess

immer wieder auftauchen und die idealerweise im Elternhaus beginnen und in den Erwachseneninstitutionen weitergeführt werden.

Der Autorin dieser Arbeit ist es ein wichtiges Anliegen hervorzuheben, dass Themen, wie Geschlechtsverkehr, Kinderwunsch und Schwangerschaft oder Verhütungsmittel nicht verneint oder ausgeblendet werden sollen, jedoch im sexualpädagogischen Unterricht, welcher auf ein Niveau der konkret-handelnden Aneignung ausgerichtet ist, nicht Priorität haben und je nach individueller Situation eines Schülers oder einer Schülerin im Einzelsetting und in enger Zusammenarbeit mit Bezugspersonen thematisiert werden sollte. Hierfür eignet sich der hermeneutische Kreis von Bosch und Suykerbuyk (vgl. 2007, S. 55ff.), mit welchem das Thema individuell und auf den Einzelnen abgestimmt behandelt werden kann.

Ein weiteres Thema, welches individuell behandelt werden sollte ist der Frauenarztbesuch, der in beiden Lehrmitteln als Unterrichtsthema vorgeschlagen wird. Sehr wichtig ist es, junge Frauen auf diesen intimen Besuch vorzubereiten. Es muss bei Jugendlichen mit einem emotionalen Entwicklungsstand gemäss SEO-3/-4 jedoch individuell vorgegangen werden. Wichtig hierfür ist es, dass eine nahe Bezugsperson, welche die junge Frau gut kennt, diese einfühlsam auf den bevorstehenden Arztbesuch vorbereitet und dorthin begleitet. Meistens kann eine Lehrperson diese Aufgabe nicht übernehmen und nur unterstützend mit der Bezugsperson zusammenarbeiten. Dies allenfalls für die Nachbereitung des Arztbesuches.

Ein Inhalt, welcher im Lehrmittel der Bundesvereinigung Lebenshilfe als Unterrichtseinheit behandelt wird ist „*Sexueller Missbrauch – Übergriffe auf die sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung*“ (vgl. 2014, S. 119f.). Bei Ehlers findet sich dazu explizit keine Unterrichtseinheit. Das Thema ist von grosser Wichtigkeit und gehört an allen Schulen in den sexualpädagogischen Unterricht. Hervorgehoben werden kann, dass sich bei unterschiedlichen Themenbausteinen zusätzlich präventive Inhalte zeigen. So bilden der *Umgang mit Nähe und Distanz*, das *Bewusstsein der eigenen (sexuellen) Identität*, *Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen* wichtige Aspekte der Sexualpädagogik, welche mit den Jugendlichen thematisiert werden und welche auch der Prävention vor sexuellem Missbrauch dienen.

7.2 Sexualpädagogische Methodik

Bei den Sexualpädagogischen Themen hat es sich gezeigt, dass in beiden untersuchten Lehrmitteln Inhalte angeboten werden, welche für den sexualpädagogischen Unterricht von Jugendlichen mit einem emotionalen Entwicklungsstand gemäss demjenigen im Vorschulalter, angemessen und pädagogisch wertvoll sind. Inwiefern mit der vorgeschlagenen Methodik die Jugendlichen erreicht werden kann, soll nun in diesem Kapitel genauer betrachtet werden.

Der eigene Körper dient für unterschiedlichste Themenvorschläge als konkretes und unmittelbares Unterrichtsmaterial. Den eigenen Körper mit all seinen Bestandteilen und Sinnen in verschiedenen

Raumlagen oder in Bezug zu seinen Mitmenschen und der Umwelt wahrzunehmen sind, wie weiter oben schon beschrieben, elementare Erfahrungen, welche unter anderem ein bewussteres Verhältnis zu Nähe und Distanz fördern. Eng mit dem konkreten Material verbunden ist die konkrete Handlung. Zum Beispiel wird in einer Frauenrunde eine Binde oder Slipseinlage in ein Paar Unterhosen eingeklebt. Diese Handlung legt den Inhalt der Unterrichtssequenz auf anschauliche Art und Weise dar. Das gegenseitige Massieren mit einem Tennisball zum Thema *Körperwahrnehmung*, holt die Jugendlichen auf ihrem kognitiven Niveau ab und stellt einen direkten Zusammenhang zum Unterrichtsthema her.

Ehlers und die Bundesvereinigung Lebenshilfe schlagen weiter als Unterrichtsmedien Fotos, Bilder und Zeichnungen vor. Diese erweisen sich für den Unterricht als wertvolle Hilfen zur Übermittlung von Inhalten. Vor allem Fotos als Darstellung der Wirklichkeit schaffen auch für diejenigen Schülerinnen und Schüler, für die Bilder und Zeichnungen eine zu hohe Abstraktion aufweisen, Zugänge zu sexualpädagogischen Themen. Obwohl der Autorin dieser Arbeit während ihrer Ausbildung zur Primarlehrerin vermittelt wurde, dass für die Sexualpädagogik nur Bilder und Zeichnungen eingesetzt werden sollten und Fotos tabu sind, muss dem entgegnet werden, dass Fotos für die Schülerinnen und Schüler an heilpädagogischen Schulen im Unterricht eingesetzt werden müssen, wenn damit Zugänge geschaffen werden.

In beiden Lehrmitteln werden für den Einstieg, den Ausklang oder als Auflockerung zwischendurch Spiele und Körperübungen angeboten. Die meisten dieser Spiele sind jedoch für die Jugendlichen mit konkret-gegenständlichem Aneignungsniveau auf zu hohem Niveau und zu abstrakt, als dass die Verbindung zum Unterrichtsthema gemacht werden kann. Zur Veranschaulichung werden nachfolgend drei Beispiele aufgeführt:

- *Nein – Schreien* (Ehlers, 2008, S. 73)

Das Spiel wird im Praxisteil der Unterrichtseinheit *Wünsche äussern und Wünsche anderer respektieren* eingesetzt. Die Gruppe wird halbiert und steht sich gegenüber. Die Lehrperson macht Aussagen mit Satzanfängen wie: „Stell dir vor, dein Gegenüber will dich küssen, streicheln, grabtschen, ... und du möchtest das nicht.“ Die SuS müssen dann möglichst laut und energisch „Nein!“ schreien. Dieses Spiel stellt hohe Anforderungen an das Vorstellungsvermögen und ist auf einem zu hohen kognitiven Niveau für die Jugendlichen dieser Arbeit. Das einzige, was sie aus diesem Spiel mitnehmen ist lautes Nein-Schreien, wobei ihnen nicht klar ist, warum sie dies tun. Problematisch ist sogar, dass sie ein Gegenüber anschreien sollen und dies als lustvolles Spiel angeboten wird. Dass es in diesem Spiel aber darum geht, sich abzugrenzen und deutlich mitzuteilen, wenn die eigene Grenze überschritten wird, ist den Jugendlichen nicht bewusst.

- *Gordischer Knoten (Ehlers, 2008, S. 56)*

Das bekannte Spiel wird zum Thema *Händchen halten als Geste der Liebe* vorgeschlagen. Ein Wirrwarr von sich haltenden Händen soll so entflochten werden, dass wieder ein grosser Kreis von sich Hände haltenden Gruppenteilnehmern entsteht. In diesem Spiel hält man sich zwar an den Händen, jedoch hat die Spielidee wenig mit dem Unterrichtsthema zu tun. Es ist anzunehmen, dass die Jugendlichen auch beim Gordischen Knoten den Zusammenhang zwischen Hände halten als intime Geste der Liebe und dem Spiel nicht herstellen können.

- *Maschinenbau (Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2014, S. 35)*

Dieses Spiel wird beim Thema *Körper Mann/Frau (ausser)* vorgeschlagen. Es handelt sich um ein Partnerspiel, in dem durch Berühren von verschiedenen Körperstellen der An- und Ausschaltknopf für die „Maschine“ gefunden werden soll. Ziel der Unterrichtseinheit ist es, den eigenen Körper bewusst wahrzunehmen und das eigene und das fremde Geschlecht zu erkennen. Ähnlich wie das in Kapitel 6 beschriebene Spiel *Waschstrasse* ist es fraglich, inwiefern der Transfer zum Unterrichtsthema überhaupt hergestellt werden kann. Auch muss gut beobachtet werden, ob die Berührungen am Körper von einzelnen Teilnehmern nicht als unangenehm empfunden werden und diese zu Grenzverletzungen führen. Auch sollten Spiele mit intensivem Körperkontakt vorsichtig und mit klarer Absicht eingesetzt werden, da eine angemessene Nähe-Distanz-Haltung immer wieder Thema ist und mit den Jugendlichen eingeübt wird.

Das Verwenden von ikonischen Darstellungen gehört an heilpädagogischen Schulen in den alltäglichen Unterricht. Schon bei Schuleintritt lernen die Kinder Piktogramme für die im Schulalltag gebräuchliche Kommunikation kennen. Bis ins Jugendalter können die meisten Jugendlichen auf der Ebene von Piktogrammen viele Inhalte entschlüsseln und verstehen. Auf den Gebrauch von Piktogrammen wird in beiden Lehrmitteln nicht explizit verwiesen, noch werden Arbeitsunterlagen auf der Ebene von Piktogrammen oder ikonischen Darstellungen angeboten. Grund dafür könnte sein, dass nicht alle Schulen dieselbe Sammlung von Piktogrammen verwenden und es dadurch schwierig ist, ein von der Allgemeinheit mehrheitlich verwendetes Kommunikationssystem zu finden.

Auf eher hohem Niveau ist die in Ehlers Lehrmittel eingebundene Liebesgeschichte von Jan und Julia. Die Texte sind wohl in leichter Sprache verfasst, jedoch viele Inhalte der Einzelkapitel für die Jugendlichen emotional und kognitiv zu anspruchsvoll. Einzelne Bilder aus der Geschichte können verwendet werden, jedoch muss darauf geachtet werden, dass diese gut in den Unterricht integriert werden und von den Jugendlichen nicht missverstanden werden. So sollten Bilder, wie im Kapitel *Jan und Julia küssen sich* (Ehlers, 2008, S. 66) oder *Jan/Julia befriedigt sich selber* (ebd., S. 76 und S. 81) nur verwendet werden, wenn die Bildaussage in einen verständlichen Kontext eingebettet wird. Gemeint ist damit, dass die Jugendlichen verstehen, dass Jan und Julia sich mögen und auf gegenseitigem Einverständnis zärtlich zueinander sind und beide geküsst werden möchten oder dass sie verstehen, dass Selbstbefriedigung im intimen Rahmen, zum Beispiel im eigenen Zimmer seinen Platz hat.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass beide Lehrmittel viele methodische Anregungen für den sexualpädagogischen Unterricht anbieten. Viele dieser Vorschläge erreichen die Schülerinnen und Schüler mit einem konkret-gegenständlichen Aneignungsniveau jedoch nicht. Bei Ehlers kommt bei vielen Unterrichtseinheiten „Textbegegnung“ vor. Dabei soll der Text selber gelesen oder von jemandem vorgelesen und die dazugehörenden Bilder interpretiert werden. Dieser Zugang ist nicht nur auf sprachlicher, sondern auch auf inhaltlicher Ebene für die Jugendlichen zu schwierig. In beiden Lehrmitteln werden unterrichtsmethodische Vorschläge an unterschiedlichen Stellen mit folgenden Aufforderungen angebracht: „Die Schüler beschreiben...“; „Die Schüler überlegen sich...“; „Gespräch über...“. Vor allem das Lehrmittel von Ehlers ist für Jugendliche auf einem begrifflich-abstrakten Aneignungsniveau konzipiert und erreicht Jugendliche auf einem konkret-gegenständlichen Aneignungsniveau nur am Rande. Bei der Bundesvereinigung Lebenshilfe sind die Unterrichtsvorschläge von vielfältiger Art und Weise, jedoch müssen aus einer Fülle von Anregungen, welche für unterschiedliche Aneignungsniveaus gemacht werden, die geeigneten Angebote herausgesucht werden.

7.3 Fazit

Sexualpädagogik spielt eine wichtige Rolle im Ich-Findungs-Prozess junger Menschen mit geistiger Behinderung. „Sexualerziehung ist Sozialerziehung und Persönlichkeitserziehung, wenn Erfahrungen mit dem eigenen Körper gemacht, ein körperbejahender Umgang angeboten und die natürlichen Schamgrenzen im sozialen Umgang mit anderen eingehalten werden“ (Ehlers, 2008, S. 17). Es geht also um das Finden und Akzeptieren der eigenen Identität und weiter aber auch um den Schutz vor sexuellen Übergriffen. „Sexualpädagogische Aufklärung ist der allerbeste Schutz und die einzige Möglichkeit, geistig behinderte Menschen zu befähigen, sich selbst zu schützen“ (Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2014, S. 123). Werden im sexualpädagogischen Unterricht die Aspekte von Identität, Beziehung und Lust thematisiert, so wird indirekt auch sinnvolle Prävention vor sexuellen Übergriffen gemacht. Sexualpädagogische Materialien anhand von Lehrmitteln werden als Hilfsmittel für den Unterricht verfasst und sollen die Arbeit von Lehrpersonen erleichtern. Sexualpädagogik sollte sich jedoch nicht nur auf den dafür vorgesehenen Unterricht beschränken, sondern dann aufgegriffen und behandelt werden, wenn ein Thema auftaucht und für den Einzelnen von Bedeutung ist. Carlo, Nikolas und Gregor werden mit einem Thema am besten erreicht, wenn dieses für sie aktuell und bedeutsam ist.

Die Lehrmittel von Ehlers und der Bundesvereinigung Lebenshilfe decken mit einer Vielfalt an sexualpädagogischen Themen die mehrdimensionalen Aspekte von Sexualität ab. So sind diejenigen Bereiche, welche für Jugendliche mit einem SEO-3/-4 geeignet sind in beiden Lehrmitteln, wie weiter oben schon beschrieben, zu finden. Bei den methodischen Umsetzungsvorschlägen zeigt es sich, dass die Themen häufig für die Umsetzung auf einem begrifflich-abstrakten Aneignungsniveau konzipiert wurden und die Jugendlichen in dieser Arbeit somit nicht oder nur ansatzweise erreicht werden. Hinzu kommt, dass Spiele angepasst werden müssen, damit Jugendliche wie Gregor, Carlo

und Nikolas nicht von der Teilhabe ausgeschlossen werden. Weiter würden ikonische Darstellungen, in Form von Piktogrammen, ein wertvolles Medium zur Übermittlung von Inhalten darbieten.

7.5 Ausblick

Auf zwei Ebenen zeigen sich Konsequenzen für die Praxis und die weitere Forschung. Einerseits zeigt sich Bedarf für ein Lehrmittel ab, welches eigens für Jugendliche mit einem kognitiven und emotionalen Entwicklungsniveau gemäss demjenigen im Vorschulalter konzipiert ist. Ein Lehrmittel also, welches die emotionale Entwicklung einem SEO-3 und SEO-4 entsprechend berücksichtigt. Weiter sollte darauf geachtet werden, dass mit Unterstützung von ikonischen Darstellungen diese Gruppe Jugendlicher erreicht werden kann. Zusätzlich muss das konkrete Material und Bilder sorgfältig geprüft und als überschaubare Materialsammlung dargeboten werden. Andererseits stellt sich weiter auch die Frage nach der Weiterbildung von Lehrpersonen in Sexualpädagogik an heilpädagogischen Schulen. Beim Sexualpädagogikunterricht auf konkret-handelndem Niveau stossen sehr wahrscheinlich viele Lehrpersonen an persönliche Tabugrenzen und die Auseinandersetzung mit dem Thema muss zuerst bei ihnen ansetzen. „Es ist wichtig, dass sich sowohl Eltern und Angehörige als auch Mitarbeiter/-innen in Einrichtungen mit Fragen der Sexualität und Sexualerziehung geistig behinderter Menschen intensiver als bisher auseinandersetzen“ (Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2014, S. 17). Das heisst, dass Lehrpersonen sich zuerst mit ihrer eigenen Sexualität bewusst auseinandersetzen müssen und hier die Weiterbildung als wichtiger Punkt berücksichtigt werden sollte.

7.6 Reflexion der Vorgehensweise – Methodenkritik

Im Nachfolgenden zur Erinnerung noch einmal die übersichtliche Darstellung der Vorgehensweise.

Zentrum	1. Schritt	2. Schritt	3. Schritt	4. Schritt
Fragestellung	Literaturkorpus	Schematisierung des Textmaterials	Kategoriensystem und Zuordnung von Textstellen → Sexualpädagogische Themen	Kategoriensystem und Zuordnung von Textstellen → Methodik für den Unterricht.

Abb. 4: Schritte der Vorgehensweise
Quelle: Eigene Darstellung

Das Zusammentragen von Literatur war nicht sehr schwierig, da für den deutschsprachigen Raum eine überschaubare Anzahl von Lehrmitteln verfasst wurde. Für die Auswahl von passendem Material galt es, Lehrmittel mit ähnlichem Format und Struktur zu finden. Hierbei erwiesen sich die beiden Lehrmittel von Ehlers und der Bundesvereinigung Lebenshilfe als geeignet. Danach musste das Textmaterial im Arbeitsschritt der Schematisierung soweit aufbereitet werden, dass es in Themen und Unterrichtsmethoden unterteilt werden konnte (Anhang 1). Auch dieser Schritt war einfach zu vollziehen, da die Lehrmittel schon an sich klar und übersichtlich strukturiert sind. In einem dritten und vierten Schritt galt es, die sexualpädagogischen Themen und die Unterrichtsmethodik festzulegen

Kategorien zuzuordnen. Zuerst erfolgte das Kategorisieren der Themen (Anhang 2) und danach mit den verbliebenen Themen das Kategorisieren der Unterrichtsmethodik (Anhang 4). Es hat sich als hilfreich gezeigt, dass die Kategorien für den ersten Durchlauf den SEO von Sappok und Zepperitz entnommen wurden. Dadurch wurden die Daten schon soweit reduziert, dass sich ein überschaubareres Bild abzeichnete. Nach dem Kategorisieren der sexualpädagogischen Themen zeigte sich deutlich ab, welche Inhalte für die Jugendlichen mit einem emotionalen Entwicklungsstand gemäss SEO-3/-4 geeignet sind (Anhang 3). Die Arbeitsschritte des Kategorisierens der sexualpädagogischen Themen und Unterrichtsmethodik erwiesen sich teilweise als schwierig. Nicht immer konnten Themen oder Themenaspekte eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden. Viele Themen können aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden und gehören, je nach Blickwinkel, der einen oder der anderen Kategorie an. Dabei konnte bei den Zuordnungen nicht umgangen werden, dass subjektive Überlegungen und die Perspektive aus der ein Thema betrachtet wurde mitspielten. Es galt also, auf möglichst nachvollziehbare Art und Weise, die Zuordnungen vorzunehmen.

Im Nachfolgenden werden einige Beispiele von einfachen und schwierigen Zuordnungen aufgeführt und anhand von gemachten Überlegungen genauer erläutert, wie die Zuordnung zustande gekommen ist.

7.6.1 Beispiele von einfachen/schwierigen Zuordnungen

Es werden hier einige Beispiele erwähnt, bei denen eine Zuordnung nach Meinung der Autorin offensichtlich und einfach vorgenommen werden konnte und demgegenüber werden Themen erwähnt und deren Zuordnung erläutert, welche für den Leser allenfalls nicht eindeutig erscheinen. Die Themen werden nicht nach Lehrmitteln unterteilt, sondern zusammengefasst aufgeführt.

7.6.1.1 Eindeutige, einfache Zuordnung

Es sind diejenigen Themen, welche auf den emotionalen Entwicklungsstand der Jugendlichen dieser Arbeit zutreffen. Dabei handelt es sich um Inhalte, die sich mit dem äusseren Erscheinungsbild des eigenen Körpers befassen oder mit der unmittelbaren Erlebniswelt der Jugendlichen in Verbindung gebracht werden können. Folgende Themenkreise treffen auf die emotionale Entwicklung der SEO-3 und SEO-4 zu:

- ***Körperwahrnehmung***

Die eigenen und die fremden Körpergrenzen wahrnehmen, Gefühle und Bedürfnisse anmelden sowie Grenzen setzen und Vertrauen schöpfen sind wichtige Kompetenzen für einen achtsamen Umgang mit sich selber und mit dem Gegenüber.

- *Geschlechtsmerkmale Mann und Frau (aussen)*

Seinen eigenen Körper kennen und erkennen, dass es ein anderes Geschlecht gibt gehört zur Entwicklung eines realistischen Selbstbildes und einer sexuellen Identität.

- *Körperliche Entwicklung*

Jugendliche erleben in der Pubertät viele Veränderungen. Körperwachstum, Pickel, Menarche und erster Samenerguss wie auch starke Veränderungen im emotionalen Empfinden sind Veränderungen, mit denen sie sich plötzlich konfrontiert sehen und welche zu starker Verunsicherung führen. Jugendliche mit einem kognitiven und emotionalen Entwicklungsniveau des Vorschulalters wissen solche Veränderungen kaum einzuordnen und sind auf feinfühliges Begleitung angewiesen.

- *Körperhygiene*

Eine praktische und unablässige Anweisung, wie der eigene Körper sauber gehalten wird, gehört mitunter zu Autonomie und Selbstbestimmung. Zu wissen, wie die eigene Körperhygiene funktioniert, beugt Fremdbestimmung im Alltag vor und wahrt möglichst die Privatsphäre des einzelnen Individuums. Körperpflege ermöglicht einen positiven Umgang und eine positive Einstellung zum eigenen Körper. Durch Körperpflege kann der eigene Körper entdeckt und kennengelernt werden.

- *Erogene Zonen – schöne Gefühle (Selbstbefriedigung)*

Durch die hormonellen Veränderungen in der Pubertät nimmt die sexuelle Reaktionsfähigkeit zu. Die Jugendlichen sollen erfahren, dass die schönen Gefühle Freude machen dürfen und durch Selbstbefriedigung Spannungen abgebaut werden können (vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2014, S. 94). Wichtig ist aber in diesem Zusammenhang, dass sie lernen sich an die geltenden Gesellschaftsnormen zu halten und wissen, in welcher Situation und an welchem Ort das Ausleben dieser Gefühle angebracht ist.

7.6.1.2 Nicht eindeutige, schwierige Zuordnung

Bei den folgenden Themen war die Zuordnung nicht einfach, da es sich um Themen handelt, die facettenreich sind und aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden können. Welche Überlegungen bei der Zuordnung eine Rolle gespielt haben, wird beim jeweiligen Themenaspekt erläutert.

- *Körper Mann/Frau (innen)*

Das Wissen, dass im Inneren des Körpers Organe sind ist wichtig. Dies können die Jugendlichen am eigenen Körper erfahren, wenn es um Vorgänge der Verdauung geht oder sie das Klopfen des Herzens und die Geräusche der Atmung mit einem Stethoskop abhören. In diesem Kapitel der Lehrmittel geht es jedoch um anatomische Erklärungen und Funktion der Geschlechtsorgane, was

als Unterrichtsinhalt eine zu hohe Anforderung an die Jugendlichen stellt. Aufgrund dieser Überlegung konnte dieses Thema nicht den Kategorien der SEO-3 und SEO-4 zugeordnet werden.

- *Menstruation und Monatshygiene*

Tatsächlich ist das Thema Menstruation und damit verbunden der Monatszyklus, Fruchtbarkeit und die Möglichkeit schwanger zu werden ein anspruchsvolles Thema und aus diesem Blickwinkel betrachtet für einen emotionalen Entwicklungsstand grösser als ein SEO-4 geeignet. Jedoch kann vor der Tatsache, dass Mädchen zu jungen Frauen werden und mit der Menstruation konfrontiert werden nicht die Augen verschlossen werden. Hier ist es wichtig, mit ihnen die Monatshygiene zu thematisieren und ihnen eine positive Einstellung zum Frausein und den monatlichen Regelblutungen zu vermitteln.

- *Sagen und zeigen, dass ich den anderen mag*

Immer wieder kommt es vor, dass sich die Jugendlichen in eine Praktikantin oder einen Praktikanten verlieben. Diese werden stürmisch umarmt und nicht selten kommt es dazu, dass einer Praktikantin an die Brüste gefasst wird. Natürlich ist es hier Aufgabe der Betreuungsperson, Grenzen zu setzen. Umgekehrt ist es wichtig, mit den Jugendlichen dieses Thema, welches aus ihrer unmittelbaren Erlebniswelt kommt, im Unterricht gemeinsam zu bearbeiten, damit mit ihnen angepasste Verhaltensweisen eingeübt werden können und auch der Umgang mit Frustration allenfalls thematisiert werden kann.

- *Streit und Versöhnung*

Streit und Versöhnung gehören zum Schulalltag und werden schon von frühem Alter an thematisiert. Dies entsteht unweigerlich aus Konfliktsituationen auf dem Pausenplatz oder im Schulzimmer. In Zusammenhang mit der Sexualpädagogik geht es jedoch um Konflikte in partnerschaftlichen Beziehungen. Liebesbeziehungen stellen hohe Anforderungen an die Beteiligten, da emotionale und physische Anziehung nicht immer von beiden Partnern in gleichem Masse als Bedürfnis befriedigt sein will. Der Entwicklungsstand der Jugendlichen ist noch nicht soweit, dass diese den Standpunkt des Gegenübers einnehmen können, da ihr Weltbild noch eher egozentrisch und Empathie nur sehr begrenzt möglich ist.

- *Sex, Erotik, Lust und Leidenschaft*

Beim Lesen der Überschrift im Lehrmittel der Bundesvereinigung wurde die Zuordnung als nicht geeignet, also grösser einem SEO-4 gemacht. Dies, da die Überschrift mit dem Thema Geschlechtsverkehr in Verbindung gebracht wird. Bei genauerer Betrachtung wurde aber klar, dass der Schwerpunkt dieser Unterrichtseinheit auf Nähe und Distanz, Wunsch nach Zärtlichkeit und Sexualität im Sinne von Selbstbefriedigung liegt. Themen wie angenehme und unangenehme Gefühle sowie das Wahrnehmen der eigenen Körpergrenze sind wichtige Themen bei der Prävention von sexuellen Übergriffen. Im Lehrmittel wird Sex als etwas beschrieben, das zwei Menschen, die sich erotisch voneinander angezogen fühlen miteinander machen. So kann schon

eine leichte Berührung stark erotische Gefühle auslösen (vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2014, S. 95)

8. Schlusswort und Danksagung

Zum Schluss ein Erlebnis aus dem Schulalltag, welches sich kürzlich ereignet hat. Daniel ist ein pubertierender Jugendlicher von eher kleiner Statur mit einer emotionalen Entwicklung gemäss SEO-3 und einer kognitiven Entwicklung gemäss derjenigen eines Schulanfängers. Auffällig bei ihm ist eine Aggressionsproblematik, die in der Heftigkeit der Ausbrüche mit der Pubertät zugenommen hat. Es wird vermutet, dass Auslöser dieser Aggressionsausbrüche in Zusammenhang mit sexueller Erregung stehen. Daniel ist nicht in meiner Klasse. Ich kenne ihn nur aus den wöchentlichen gemeinsamen Turnstunden. Da es an diesem Tag sehr heiss ist, planen wir für den Turnunterricht eine Wasserschlacht. Nach der Wasserschlacht setzen wir uns zum Trocknen in die Sonne. Ich setze mich auf einen Plastikstuhl. Daniel nähert sich mir und setzt sich blitzschnell auf meinen Schoss. Ich bin mir nicht sicher, wie ich diese Situation interpretieren soll. Möchte Daniel mir zeigen, dass er mir vertraut oder ist seine Motivation eher sexueller Art? Ich weiss, dass es für Daniel schwierig ist, Grenzen zu akzeptieren und er sehr schnell in Anspannung gerät, wenn er zurückgewiesen wird. Ich reagiere also nicht sofort, sondern beginne ein Gespräch über das bevorstehende Mittagessen und spreche mein momentanes Hungergefühl an. Daniel steigt auf das Gespräch ein. Eine Weile lang plaudert er mit mir, dann steht er auf und legt sich auf sein Badetuch in die Sonne. Dieses Beispiel zeigt auf anschauliche Art und Weise, wie wichtig es ist, dass Lehrpersonen feinfühlig beobachten und dort Grenzen setzen wo es nötig ist. Daniel möchte mir mit seinem Verhalten zeigen, dass er mir vertraut. Im Gegenzug erwartet er, dass ich dieses mir entgegengebrachte Vertrauen wertschätze, indem ich ihn nicht zurückweise. Sein Verhalten entspricht nicht demjenigen eines pubertierenden Jugendlichen, sondern demjenigen eines Kindes im Vorschulalter. Feinfühliges Beobachten ist hierbei von meiner Seite gefordert und genauso feinfühliges Reagieren, falls tatsächlich Grenzen gesetzt werden müssen. Dieses Beispiel zeigt, dass Sexualpädagogik überall im Schulalltag seinen Platz haben muss und dass Lehrpersonen sich sehr bewusst mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, damit sie möglichst flexibel auf Situationen wie diese reagieren können.

Ich habe es als ein Privileg empfunden, eine solche Arbeit schreiben zu dürfen. Dies war nur möglich mit der Unterstützung von Menschen, welche daran geglaubt haben, dass ich dies tatsächlich kann. Bei Dr. Lars Mohr möchte ich mich für die Fachkundige und sehr positive, aufmunternde und geduldige Begleitung ganz herzlich bedanken. Bei meinem Ehemann Stuart und unseren Kindern Robyn, Jonathan und Mashaba möchte ich mich für ihre positive Haltung, das Verständnis und die Geduld bedanken, die sie mir entgegengebracht haben. Ich freue mich darauf wieder mehr freie Kapazität im Kopf zu haben und mehr Zeit mit ihnen verbringen zu dürfen. Vielen Dank meiner Arbeitskollegin Ursi Jemmi und meiner Schwester Barbara Wachter für das Korrektur- und Überlesen dieser Arbeit. Dann gehört den Schülern Gregor, Carlo und Nikolas mit ihren Eltern mein Dank. Die

Erlebnisse im Schulalltag mit ihnen haben dazu geführt, dass das Thema Sexualpädagogik für diese Gruppe Jugendlicher von Interesse geworden ist. Vielen herzlichen Dank!

Literaturverzeichnis

Achilles, I. (2010). „Was macht Ihr Sohn denn da?“ – *Geistige Behinderung und Sexualität*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Bischof-Köhler, D. (2011). *Soziale Entwicklung in Kindheit und Jugend. Bindung, Empathie, Theory of Mind*. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.

Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. (Hrsg.). (2014). *Sexualpädagogische Materialien für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen*. (6. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Bosch, E. & Suykerbuyk, E. (2007). *Aufklärung – Die Kunst der Vermittlung. Methodik der sexuellen Aufklärung für Menschen mit geistiger Behinderung*. (2. Aufl.). Weinheim: Juventa Verlag.

De Vries, C. (2014). *Mathematik im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Grundlagen und Übungsvorschläge für die Diagnostik und Förderung im Rahmen eines erweiterten Mathematikverständnisses*. (3. Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen.

Dietrich, A., Bigger, A., Bühler, A. (2014). *Aneignungsmöglichkeiten und Lernniveaus zur didaktischen Bedeutung der Tätigkeitstheorie*. Zürich: Unveröffentlichtes Skript HfH.

Ehlers, C. (2008). *Sexualerziehung bei Jugendlichen mit körperlicher und geistiger Behinderung. Unterrichtsmaterialien*. (2. Aufl.). Buxtehude: Persen Verlag.

Günther, W. (2013). *Lesen und Schreiben lernen bei geistiger Behinderung. Grundlagen und Übungsvorschläge zum erweiterten Lese- und Schreibbegriff*. (4. Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen.

Hollweger, J., Kraus de Camargo & WHO Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.). (2011). *ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Verlag Hans Huber.

Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (2. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Maslow, A.H. (2008). *Motivation und Persönlichkeit*. (11. Aufl.). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

- Ortland, B. (2008). *Behinderung und Sexualität. Grundlagen einer behinderungsspezifischen Sexualpädagogik*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Pitsch, H.-J. (2002). *Zur Entwicklung von Tätigkeit und Handeln Geistigbehinderter*. Oberhausen: Athena.
- Pitsch, H.-J. & Thümmel, I. (2005). *Handeln im Unterricht. Zur Theorie und Praxis des Handlungsorientierten Unterrichts mit Geistigbehinderten*. Oberhausen: Athena.
- Schmetz, D. & Stöppler, R. (2007). *Förderschwerpunkt Liebe – Sexualpädagogische Bildungsangebote für Menschen mit kognitivem Förderbedarf*. Dortmund: verlag modernes lernen.
- Sappok, T. & Zepperitz, S. (2016). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Sporken, P., Jacobi, V. und van der Arend, A. (1980). *Die Sexualität im Leben geistig Behinderter*. Düsseldorf: Patmos Verlag.
- Stöppler, R. (2004). „Let's talk about sex“ – Zur Theorie und Praxis der Sexualerziehung bei Menschen mit geistiger Behinderung. *Lernen konkret* 23 (2), 2 – 5.
- Stöppler, R. (2008). Selbstbestimmte Sexualität bei Menschen mit geistiger Behinderung. In: Nussbeck, S., Biermann, A., Adam, H. (Hrsg.): *Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung, Handbuch Sonderpädagogik (Band 4)*. Göttingen: Hogrefe Verlag, 563 – 575.
- Stöppler, R. (2009). Sexualität und sexualpädagogische Konzepte für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und Benachteiligungen. In: Orthmann Bless, D., Stein, R. (Hrsg.): *Private Lebensgestaltung bei Behinderungen und Benachteiligungen im Kindes- und Jugendalter*. Hohengehren: Schneider Verlag, 127 – 143.
- Stöppler, R. (2014). „Sexualpädagogische Bildungsangebote für Menschen mit geistiger Behinderung“ – Einführung ins Thema. *Lernen konkret* (2), 4 – 6.
- Stöppler, R. (2014). *Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2012). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Anhang

Anhang 1: Schematisierung Bundesvereinigung Lebenshilfe	70
Anhang 1: Schematisierung Ehlers	82
Anhang 2: Zuordnung sexualpädagogischer Themen Bundesvereinigung Lebenshilfe	99
Anhang 2: Zuordnung sexualpädagogischer Themen Ehlers	113
Anhang 3: Zuordnungsergebnisse und Relevanz der Themen Bundesvereinigung Lebenshilfe	137
Anhang 3: Zuordnungsergebnisse und Relevanz der Themen Ehlers	138
Anhang 4: Zuordnung Unterrichtsmethoden Bundesvereinigung Lebenshilfe	139
Anhang 4: Zuordnung Unterrichtsmethoden Ehlers	143

Anhang 1: Schematisierung: Bundesvereinigung Lebenshilfe

Schematisierung des Lehrmittels:

Sexualpädagogische Materialien für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen

Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. (Hrsg.)

Sexualpädagogische Themen und Themenaspekte	Methodische Umsetzung	Seite
<p>Körperwahrnehmung, den Körper erleben (S. 34)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emotionale Erfahrungen mit dem eigenen Körper • Kontakte zu anderen über den eigenen Körper aufnehmen, sich selbst und die andere Person spüren • Sich selbst in der Abgrenzung zur anderen Person bewusst erleben 	<ul style="list-style-type: none"> • Progressive Muskelentspannung (Entspannungsübung) • Paarmassage mit Tennisball • Gruppenmassage • Gruppenspiele (siehe S. 140 ff.), z.B.: Wiegen, Paschaspiel, Blind ertasten, Gefühle darstellen, Gruppenkörper bilden, Möbelkauf, Maschinenbau 	S. 35
<p>Körper Frau/Mann (aussen) (S. 35)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Körperschema von Frau und Mann • Allgemeine Körpermerkmale • Geschlechtsorgane von Frau und Mann • Selbstbefriedigung 	<p>Grundeinheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstieg durch Körperspiele, z.b. Möbelkauf, Maschinenbau • Fotos bekleideter Frauen und Männer (Körpermerkmale der Geschlechter, Unterschiede, Gemeinsamkeiten) • Fotos nackter Frauen und Männer (Zeigen und Benennen der Körpermerkmale, körperliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Zeigen und Benennen der Geschlechtsorgane) • Körperumrisszeichnungen von Frau und Mann (Erkennen der schematischen Umrisse als Männer- oder Frauenkörper, Einzeichnen bzw. Einkleben der Geschlechtsmerkmale) • Zeichnungen von Geschlechtsorganen (Erkennen der schematischen Darstellung. Erkennen und Benennen der einzelnen Merkmale der Geschlechtsorgane) <p>Bau von lebensgrossen Puppen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ertasten und Betrachten der eigenen Körpermerkmale und -dimensionen • Vorstellen des Grundschemas der Puppen • Schattenbilder Frau und Mann (Betrachten der Seitenansicht des eigenen Körpers, Erkennen der dritten Dimension des eigenen Körpers: Höhe, Breite, Tiefe) • Erkennen der an der Puppe noch fehlenden Körpermerkmale (Raumdimension des Körpers, Geschlechtsmerkmale mit Hilfe von Fotos) • Ausgestalten der Raumdimension des Puppenkörpers mit Pappmaché, Herstellen einer Gipsmaske als Gesicht • Besprechen der äusseren Geschlechtsorgane mit Hilfe von Fotos (Erkennen und Benennen der einzelnen Organteile) • Herstellen der Geschlechtsorgane aus Stoff (Erkennen und Benennen der einzelnen Organteile, Vorstellen der angefertigten Geschlechtsorgane aus Stoff) • Vervollständigen des Puppenmodells • Besprechen und Darstellen der äusserlich wahrnehmbaren Veränderungen an den Genitalien bei sexueller Erregung, Selbstbefriedigung • Bekleiden der Puppen (Besprechen, was Frauen und Männer anziehen; welche Bekleidungsstücke schön, chic, elegant sind; Auswahl und Einkauf der Bekleidung) <p>Bau einer Ich-Puppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorstellen der Puppenmodelle, angezogen und nackt (zeigen, ertasten und benennen aller Körpermerkmale) • Vergleichen der Modelle mit dem eigenen Körper (zeigen, ertasten und benennen der eigenen Körpermerkmale) • Ich-Bild: Umrisszeichnung von jedem TN anfertigen lassen (Zuordnen der ausgeschnittenen Umrisse zum Geschlecht) 	<p>S. 35</p> <p>S. 44</p> <p>S. 44</p>

	<p>und zum betreffenden TN)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umriss auf Pappe kleben und mit hautähnlicher Farbe ausmalen • Ausgestalten des Gesichts (zeigen und benennen der in der Puppe fehlenden Merkmale an den Puppenmodellen und am eigenen Körper; Einzeichnen bzw. Einkleben der fehlenden Merkmale entsprechend dem eigenen Aussehen) • Eintragen der Geschlechtsmerkmale und –organe (zeigen und benennen der an den Ich-Puppen fehlenden Merkmale an den Puppenmodellen und am eigenen Körper, Einzeichnen und Einkleben der fehlenden Merkmale entsprechend dem eigenen Geschlecht) • Bekleiden der Puppen (Besprechen, was Frauen und Männer anziehen, Auswahl und Einkauf der Kleidung, Anziehen der Puppe) <p><i>Variante:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilden getrenntgeschlechtlicher Kleingruppen • Ertasten und Betrachten der eigenen Körpermerkmale und –dimensionen • Pro Kleingruppe eine Umrisszeichnung anfertigen lassen • Ausgestalten der Körperzeichnung (Benennen der Körperteile – gegebenenfalls Beschriften oder Kennzeichnen [z.B. <i>Piktos</i>], ermitteln und Benennen der Geschlechtsorgane mit Hilfe von Bildern, Einzeichnen der Geschlechtsorgane, Einzeichnen sonstiger Körpermerkmale wie Haare, Nabel usw., Einzeichnen eines Gesichts) • Besprechen der Körperzeichnungen im Plenum (Vorstellen der Zeichnungen, Erkennen und Benennen des dargestellten Geschlechts und der einzelnen Geschlechtsmerkmale, Erkennen und Benennen von Gemeinsamkeiten der Körper) • Anfertigen einer Bekleidungs-collage in Kleingruppen (Anfertigen einer Umrisszeichnung; Auswählen von Kleidung, z.B. aus Katalogen; Einkleben dieser Bilder in den Körperumriss, jeweils dort, wo sie sich am Körper befinden sollen) • Vorstellen der Collagen im Plenum (Besprechen und Vergleich der Auswahl) <p>Formen der Geschlechtsorgane, z.B. mit Knete</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorstellen von Geschlechtsorgan-Modellen (Erkennen und Benennen der Organteile, Vergleichen mit Fotos und Zeichnungen, Ertasten und Betrachten der Raumdimension und Form) • Formen der Geschlechtsorgane mit Knete (Ausformen entsprechender Teile mit Hilfe der Modelle) 	<p>S. 44</p> <p>S. 45</p>
<p>Körper Frau/Mann (innen) (S. 45)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aussen und Innen eines Körpers • Innere Geschlechtsorgane von Frau und Mann • Innere genitale Prozesse bei Frau und Mann 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellen der Puppen und der modellierten äusseren Geschlechtsorgane (Zeigen und Benennen der äusseren Geschlechtsmerkmale und –organe, Besprechen von Ejakulation, Menstruation, Schwangerschaft) • Aufklappen der Puppen (S. 46 – 49) (Zeigen und Benennen der wichtigsten inneren Körperorgane, Zeigen und Benennen der inneren Geschlechtsorgane) • Zeigen innerer genitaler Prozesse an den Puppen (Besprechen der inneren genitalen Prozesse mit Bezug auf die äusseren Erscheinungsformen, Darstellen der inneren Prozesse mit den aus Knetmasse geformten inneren Geschlechtsorgane) • Zeichnungen der inneren Geschlechtsorgane (S. 50 und 51) (Zeigen und Benennen der inneren Geschlechtsorgane, farbige Ausgestaltung, Beschriften, Besprechen der inneren genitalen Prozesse, diese Prozesse in das Arbeitsblatt einzeichnen) 	<p>S. 52</p>
<p>Körperliche Entwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Körperliche Veränderung vom Kind 	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Fotos der TN (Ordnen der eigenen Fotos nach Lebensalter, Besprechen der fotografischen Darstellung der eigenen Lebensgeschichte und der Körperentwicklung, 	<p>S. 53</p>

<p>zum Erwachsenen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Körperliche Veränderung im Alter • Pubertät: Erste Menstruation und Ejakulation • Psycho-soziale Veränderung, z.B. der Umgang der Geschlechter miteinander im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter 	<p>Besprechen der Veränderungen im sozialen, kulturellen Bereich in den einzelnen Lebensabschnitten)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorstellen von Fotos und Dias zur Körperentwicklung (Erkennen der Geschlechter, Erkennen und Benennen der Veränderungen in der körperlichen Entwicklung von Mann und Frau) • Körperspiele zur Auflockerung • Arbeitsblätter zur körperlichen Entwicklung (S. 54 – 57) (Wiederholen und Ordnen der Zeichnungen entsprechend der Entwicklung, Zeigen und Benennen der körperlichen Veränderungen, Beschriften des Arbeitsblattes) • Pubertät (Besprechen dieser Lebensphase, Benennen der körperlichen Veränderungen und deren Bedeutung) • Filmausschnitte zur ersten Menstruation und Ejakulation (Besprechen dieser Erscheinungen und Veränderungen, Sprechen über eigene Erfahrungen, Besprechen der sozial-emotionalen Veränderungen während der Pubertät) 	
<p>Körperpflege (S. 58)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Körperpflege allgemein • Pflegeprodukte • Menstruation • Genitalhygiene bei Frau und Mann • Kosmetikartikel und Körperkosmetik 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellen der Puppen und der modellierten äusseren Geschlechtsorgane (Zeigen und Benennen der äusseren Geschlechtsmerkmale und Organe, detailliertes Beschreiben der Geschlechtsorgane) • Puppen und Körperpflegeartikel (Zeigen und Benennen der Handlungen allgemeiner Körperpflege, Vorstellen und Benennen der entsprechenden Pflegeartikel) • Äussere Geschlechtsorgane und Hygieneartikel (Zeigen und Benennen der Hygienemassnahmen im Genitalbereich, Vorstellen und Benennen der entsprechenden Pflegeartikel, Erklären der Bedeutung von Hygienemassnahmen) • Vorstellen kosmetischer Körperpflegeartikel (Zeigen und Benennen der Artikel und ihrer Anwendung, Zuordnen der Kosmetikartikel zu den Geschlechtern, Besprechen der Wirkung von Kosmetik auf andere Menschen) • Benutzen der kosmetischen Artikel (Anwenden der vorgestellten Artikel am eigenen Körper, Betrachten der Wirkung im Spiegel, Besprechen ihrer Anwendung und Wirkung) 	<p>S. 58</p> <p>S. 59-63</p>
<p>Lebensgeschichte (S. 64)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eigene Lebensgeschichte • Die eigene Familie (Eltern, Geschwister, Verwandte, wichtige andere Bezugspersonen) • Soziale und geographische Herkunft • Wichtige Lebensabschnitte und –bereiche (Kindheit, Jugend, aktuelle Lebenssituation im Wohn-, Arbeits-, und Freizeitbereich) • Weitere Lebensplanung 	<ul style="list-style-type: none"> • Besprechen von Fragen, die für die Darstellung der eigenen Geschichte wichtig sind, z.B.: <ul style="list-style-type: none"> -Meine Familie -Der Ort (Dorf, Stadt, Stadtteil), in dem ich aufgewachsen bin -Ich als Kind -Ich als Jugendliche/-r -Ich als Erwachsene/-r -Meine Freundinnen und Freunde -Meine Partnerin, mein Partner -Meine Wohnung -Meine Arbeit -Meine Hobbys -Wie ich leben möchte •Sammeln der Ergebnisse und Übertragung auf eine Wandzeitung durch die Teamer •Wandzeitung „Ich bin ...“ •Darstellen der eigenen Lebensgeschichte und geographischen Herkunft mit verschiedenen Materialien •Beantworten der o.g. Fragen mit Unterstützung der Teamer und Übertragung auf die eigene Wandzeitung •Vorstellen der einzelnen Lebensgeschichten im Plenum •„Ich-Buch“ – Darstellen der eigenen Lebensgeschichte in einem selbst hergestellten Buch (vgl. Wandzeitung) •Besuch von ehemaligen Lebensorten 	<p>S. 64</p>
<p>Ich als Mann (S. 65)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Körper und Körperlichkeit • Eigene Identität als Mann • Gefühle und Selbsterleben 	<p>Körper und Körperlichkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Körperübungen/-spiele, z.B. „Blind ertasten“, „Körperlicher Umgang“, „Begrüssung auf dem Dorfplatz mit unterschiedlichen Körperteilen“, „Körperumriss erkunden“ (S. 140f.) 	<p>S. 65</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Ideale der Männlichkeit • Männliche Zärtlichkeit und Sexualität • Beziehungen zwischen Männern 	<ul style="list-style-type: none"> • Anfertigen einer Umrisszeichnung zur Herstellung von Ich-Bildern • Vorstellen der Umrisszeichnungen und Gespräch über noch fehlende Körpermerkmale • Ausgestalten der Zeichnungen mit den entsprechenden Körpermerkmalen (Gesicht, Behaarung, Geschlechtsorgane usw.) • Vorstellen und Vergleichen der Ich-Bilder mit dem Foto eines nackten Mannes • Körpergefühl: „Körperumriss erfühlen“ (Partnerübung) (S. 144) • Die schönsten Seiten meines Körpers – Was ich mir anders wünsche: Auf den Ich-Bildern können die TN die Körperstellen markieren, die sie bei sich am schönsten finden bzw. welche sie nicht leiden können. In einer Partnerübung werden diese besonderen Stellen „verwöhnt“ (massiert, gedrückt, gehalten, gestreichelt usw.) • Kleidung macht Männer: Abschliessend stellen die TN ihre Bilder so aus, wie sie sich selbst gerne anziehen bzw. sehen möchten. <p>Ich als Mann – Identität und Selbsterleben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit Hilfe des Arbeitsblattes „Ich bin...“ stellt sich jeder TN mit bestimmten Merkmalen – entsprechend einem Steckbrief – vor: Name, Wohnort, Arbeit, Lieblingsaktivitäten/Hobbys, Abneigungen usw. • Einheit „Körper und Körperlichkeit“ (siehe S. 65) • Zusammenfassen der erarbeiteten Merkmale, die zur eigenen Person gehören • Abschlusspiel „Ich bin...“ (S. 143) • Kleingruppen: Erstellen einer Collage vom „richtigen Mann/Supermann“ (Aussehen, Bekleidung, Fähigkeiten, Statussymbole usw.) • Plenum: Vorstellen und Besprechen der „Supermänner“ (Sind wir das? Was ist bei uns so oder anders? Wo gibt es diese Supermänner? Wer kennt einen? Wie ist der?...) • Umsetzen der auf den Collagen dargestellten „Supermänner“ in kleine Spielszenen: „Helden für einen Tag“ • Plenum: Sammeln von Merkmalen zu den Themen „Wahre Männlichkeit“, „Was gehört zum Mannsein?“ (überlegen sein, stark sein, nicht weinen, cool sein, wissen, wo es langgeht usw.) • Umsetzen der gesammelten Merkmale in szenische Übungen, z.B. „Starksein“, „Zeigen, wo es langgeht“. Jeweils Rückmeldungen zu den Übungen • Plenum: Zeigen von verschiedenen eher „untypischen“ Männerbildern zum Thema „Die andere Seite vom Mannsein – Männer können noch mehr!“ (vor Angst weinen, vor Schmerz schreien, hilflos sein, allein sein, klein sein usw.) • Gespräch über die Bilder (Welche Situationen sind dargestellt? Welche Gründe könnte es für diese Gefühle geben? Wie steht es mit persönlichen Erfahrungen und Einstellungen zu eigenen Empfindungen und Erlebnissen dieser Art?) • Umsetzen dieser Situationen in Körperübungen, z.B.: „Sich wiegen lassen“, „Klein sein“, „Ich brauche Hilfe“, „Ich brauche deine Nähe“, „Sich gegenseitig aufrichten“ (S. 140ff.) <p>Männer unter sich – Männerbegegnungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • TN erstellen eine Collage von Männern, die ihre Freunde sind und denen sie täglich begegnen, und Männern, die sie nicht leiden können, aber denen sie täglich begegnen müssen • Vorstellen und Besprechen der Collagen (Wieviel hat man mit Männern zu tun? Wie unterschiedlich sind die 	<p>S. 68</p>
--	--	--------------

	<p>Kontakte? Wie geht man mit Männern um? Was gefällt an den Beziehungen, was nicht?)</p> <ul style="list-style-type: none"> • TN erstellen eine Collage ihres besten Freundes oder des wichtigsten Mannes in ihrem Leben (kann auch ein Wunsch-/Traumbild sein) • Vorstellen und Besprechen der Collagen • Plenum: Gespräch über persönliche Erfahrungen und allgemeine Formen des Umgangs, wie Männer sich körperlich näherkommen • Körperübungen zu Zärtlichkeit und Aggression: Einleitung „Wettermassage“ (Partnerübung), Zärtlichkeit: „Sich näher kommen“ (Partnerübung), „Fühlkreis“ (Gruppenspiel), „Ausschütteln“ (Gruppenübungen) (S. 140ff.). Jeweils Rückmeldungen zu den Übungen. Plenum: Gespräch über Zärtlichkeit zwischen Männern. Aggression: Kissenschlacht (TN werfen sich beherzt im Kreis ein bis zwei Kissen zu). Plenum: Gespräch über Streit zwischen Männern. „Streit ohne Berührung“ (Gruppenübung), „Schulterdrücken“ (Partnerübung), „Armdrücken“ (Partnerübung) (S. 140ff.) • Abschluss: Versöhnungskreis (TN umarmen sich im Kreis) <p>Männliche Zärtlichkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einleitung: „Begegnung mit der grossen Liebe“ (Gruppenübung) (S. 141) • Plenum: Besprechen von Bildern, die verschiedene Zärtliche Szenen zeigen • „Männerphantasien“: Jeder TN erstellt eine Collage zu seinen Wünschen nach Zärtlichkeit • Vorstellen und Besprechen der Collagen • Ausgehend von dieser Collage stellt jeder TN ein Bild seines Körpers (Körperumriss) her, gestaltet es wie beim Thema „Körper und Körperlichkeit“ aus (S. 65) und markiert die Stellen, wo er gerne berührt wird • Vorstellen und Besprechen der „Ich-Bilder“ • In Partnerübung werden die markierten Körperstellen „verwöhnt“ (massiert, gedrückt, gestreichelt usw.) • Rückmeldungen zur Übung • Körperübungen zum Berührt werden: „Sich näher kommen“ (Gruppenspiel), Fühlkreis (Gruppenspiel) (S. 140ff.) <p>„Wir zwei alleine“ – Sexualität in einer Freundschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Collage „Männerphantasien“ (S. 68) • Gespräche über sexuelle Wünsche, Bedürfnisse und Erfahrungen • Körperübungen zu Geborgenheit, Vertrauen: „Sich blind führen lassen“ (Partnerübung), „Sich fallen lassen“ (Gruppenübung), „Geborgen im Schoss“ (Partnerübung) (S. 140ff.). Jeweils Rückmeldungen zu den Übungen • Körperübungen zu Wildheit/Lust: „Gruppengerangel“ (Gruppenspiel), „Ich knutsch Dich und noch viel mehr“ (Gruppenübung), „Miteinander rumtollen“ (Partnerübung) (S. 140ff.). Jeweils Rückmeldungen zu den Übungen. Abschliessend Austausch über die eigenen Erlebnisse und Vorstellungen 	<p>S. 68</p> <p>S. 69</p>
<p>Ich als Frau (S. 69)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umgang mit dem eigenen Körper und den Körpermerkmalen • Eigene Identität als Frau • Ideale vom Frausein • Beziehungen zwischen Frauen und Männern und zwischen Frauen 	<ul style="list-style-type: none"> • Körperübungen/-spiele, z.B. „Neinsagen“ (Gruppenübung), „Pascha- oder Sultanspiel“ (Gruppenspiel), „Wettermassage“ (Partnerübung), „Eingefroren im Schnee“ (Gruppenübung) (S. 140ff.) • Bau einer lebensgrossen weiblichen Puppe (siehe S. 44) • Bau von Ich-Puppen (siehe S. 44) • Wandzeitungen/Körpercollagen (mit den individuellen Körperumrissen der Teilnehmerinnen) • <i>Variante A:</i> „Körper der Frau“. Individuelle Ausgestaltung des Gesichts, Anbringen der weiblichen Körpermerkmale, Ankleiden nach eigenen Vorstellungen mit Stoffen oder buntem Papier. • <i>Variante B:</i> „Ich als Frau“. Herstellen einer Collage mit 	<p>S. 69</p>

	<p>Bildern, Fotos aus Zeitschriften und eigenen Zeichnungen zu folgenden Fragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Meine Hobbies und Interessen – Was mag ich gerne? Was mag ich überhaupt nicht? -Mein Körper – Was mag ich an meinem Körper? Was mag ich an mir nicht so gerne? -Meine grössten Wünsche – Jeder hat drei Wünsche bei einer Fee frei. Was würdest du dir am liebsten wünschen? <ul style="list-style-type: none"> • Vorstellen und Besprechen der Collagen im Plenum. • Phantasiereise: Persönliche Stärken und Schwächen (S. 70) <p>→ siehe auch „Ich als Mann“</p>	
<p>Kennenlernen (S. 71)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soziale Kommunikationsformen • Orte, Veranstaltungen und Tätigkeiten, wo bzw. bei denen ein Kennenlernen leichter möglich ist 	<p>Rollenspiele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gespräche über eigene Erfahrungen mit Kennenlernen und Freundschaft • Erarbeiten der Orte und Anlässe, wo bzw. bei denen man jemanden kennenlernen kann (Benennen von Orten und Anlässen, Festhalten der Ergebnisse an einer Wandzeitung mit entsprechenden Abbildungen) • Rollenspiel zum Kennenlernen (Besprechen des Handlungsablaufs, wo und wie das Kennenlernen stattfinden soll) • Aufzeichnen des Rollenspiels mit Video • Besprechen des Rollenspiels mit Hilfe der Videoaufzeichnung (Erkennen und Benennen des Handlungsablaufs) • Erarbeiten von Merkmalen, die beim Kennenlernen wichtig sein können, z.B. aufeinander zugehen, ansehen, ansprechen, berühren, nicht zwingen, ablehnen • Festhalten der Merkmale an einer Wandzeitung mit entsprechenden Abbildungen • Erstellen eines Ergebnisblattes • Spielen weiterer Rollenspiele (Aufzeichnen mit Video, Besprechen der Aufzeichnungen: Erkennen und Benennen der erarbeiteten Merkmale) <p>Bildergeschichte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erarbeiten einer Bildergeschichte zum Thema „Kennenlernen“ • Gespräch über Orte und Anlässe (Wo und wie findet das Kennenlernen statt? Was machen die beiden Menschen, um sich kennenzulernen?) • Sammeln der Ergebnisse an einer Wandzeitung (z.B. mit Abbildungen) • Gestalten einer Bildergeschichte mit Hilfe entsprechender Abbildungen von Orten und Anlässen • Rollenspiel zur Bildergeschichte <p>Freundschaftsanzeige</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gespräch über Erfahrungen mit Kennenlernsituationen • Festhalten der genannten Orte und Aktivitäten an einer Wandzeitung • Vorstellen und Besprechen des Arbeitsblattes „Freundschaftsanzeige“ (S. 72 und 73) (Klären der Fragen: Wer bin ich: Alter, Hobbys usw.? Wen möchte ich kennenlernen?) • Ausfüllen der Freundschaftsanzeige • Rollenspiele zum Thema „Zwei lernen sich kennen“ (Wahl des Ortes, der Veranstaltung und der Aktivität) • Aufzeichnung mit der Videokamera • Zeigen und Besprechen der Videoaufzeichnungen (Wie ist die Situation? Gibt es Unterschiede, Gemeinsamkeiten? Was erleichtert ein Kennenlernen? Welche Schwierigkeiten können beim Kennenlernen auftreten? Wie kann man mit Enttäuschungen umgehen?) 	<p>S. 71</p> <p>S. 74</p>
<p>Freundschaft – Liebe – Partnerschaft (S. 74)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freundschaft gemeinsam gestalten 	<p>Verabredung/Einladung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gespräch über gemeinsame Aktivitäten der TN mit ihren Freunden und Freundinnen • Erarbeiten eines Rollenspiels zu einer gemeinsamen 	<p>S. 75</p>

<p>(Verabreden, Aktivitäten)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspekte von Freundschaft (Zärtlichkeit, Streit, gemeinsame und getrennte Aktivitäten, Genitalsexualität) • Zärtlichkeit in der Öffentlichkeit und im eigenen Privatbereich (Zimmer) • Äussere Erscheinung des Traumpartners oder der Traumpartnerin • „Charakter“ des Traumpartners bzw. der Traumpartnerin • Rollen- und Aufgabenverteilung in der Traumpartnerschaft • Eine Traumpartnerschaft leben und gestalten 	<p>Aktivität mit Schwerpunkt Verabredung/Einladung (Wo findet die Verabredung statt?)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufzeichnen des Rollenspiels mit der Videokamera • Besprechen des Rollenspiels (Wiederholen der Geschichte: Was war gut und was war weniger gelungen an der Einladung? Was war wichtig?) • Zeigen einer Bildergeschichte, z.B. zum Thema „Einladung zum Kaffeetrinken“ (Besprechen der Bilder, farbiges und szenisches Ausgestalten der Bilder, Erarbeiten von Dialogen in der Gesamtgruppe) • Ordnen der Bilder in eine zeitliche Reihenfolge • Rollenspiel zur Bildergeschichte (Festlegen der Rollen, Besprechen der Handlung, Aufzeichnen mit der Videokamera, Besprechen des Rollenspiels im Vergleich zur Bildergeschichte) <p>Gemeinsame Aktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gespräch über Orte und Aktivitäten (Wo bzw. wie kann man etwas gemeinsam mit seinem Freund oder seiner Freundin machen?) • Erstellen einer Wandzeitung mit entsprechenden Abbildungen • Herstellen einer Bildergeschichte „Was kann ich mit meinem Freund/meiner Freundin machen?“ in Kleingruppen (Zusammenstellen der Abbildungen mit Orten und Aktivitäten, Ausgestalten der Bilder, Erarbeiten von Texten) • Besprechen der Bildergeschichten im Plenum (Vorstellen und Vergleichen der dargestellten Freundschaften) <p>Gefühle zeigen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einheiten „Verabredung/Einladung“, „Gemeinsame Aktivitäten“ (bedingt) • Erarbeiten eines Rollenspiels: „Wie kann ich jemandem zeigen, dass ich ihn gerne habe?“ (Festlegen, wo und wie dies geschehen soll, z.B. durch Einladung zum Kaffeetrinken) • Aufzeichnen des Rollenspiels mit der Videokamera • Besprechen der Rollenspiele (Welche unterschiedlichen Verläufe und Auswirkungen kann es haben, wenn man jemandem Zuneigung zeigt?) <p>Zärtlichkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfahrungsaustausch der TN (Gespräch über Formen zärtlichen Umgangs in einer Freundschaft und deren Bedeutung für den einzelnen) • Bildergeschichte, z.B. aus „Make it happy“ (siehe Materialien: S. 75) (Bilden von Kleingruppen, Vorstellen der Bilder, Ordnen der Bilder in einen zeitlichen Handlungsablauf Erarbeiten von Dialogen) • Besprechen der Bildergeschichten im Plenum • Vorstellung eines Filmausschnitts aus „Der Liebe auf der Spur“ (3. Folge: Kussszene im Auto) (S. 75) • Besprechen des Filmausschnitts (Gibt es in einer Freundschaft unterschiedliche Vorstellungen über Zärtlichkeiten? Gibt es in einer Freundschaft unterschiedliche Bedürfnisse nach Zärtlichkeit? Ist es sinnvoll, dies mitzuteilen, sich darüber zu verständigen?) • Erstellen einer Wandzeitung zum Thema „Wie kann man zärtlich sein?“ in Kleingruppen (Gespräch über eigene Erfahrungen mit Zärtlichkeiten: Welche Formen und Anlässe gibt es? Welche Bedeutung können Zärtlichkeiten haben? Erkennen und Benennen von Zärtlichkeiten auf Abbildungen und Zuordnen, welche in der Öffentlichkeit und welche im Privatbereich (Zimmer) stattfinden) • Besprechen der Wandzeitungen im Plenum <p>Traumfrau/Traummann (Arbeitsblatt S. 76 und 77)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gespräch über Erfahrungen mit Freundschaften und über das Bedürfnis nach Beziehungen zu anderen Menschen (Aufzeigen der unterschiedlichen Vorstellungen von einer 	<p>S. 78</p>
--	---	--------------

	<p>Partnerin oder einem Partner)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilden getrenntgeschlechtlicher Kleingruppen • Herstellen einer gemeinsamen Wandzeitung mit dem Körperumriss einer Frau bzw. eines Mannes • Auswahl von Frauen-/Männerabbildungen treffen, die den eigenen Vorstellungen nahekommen oder entsprechen • Einkleben der ausgewählten Abbildungen in den gezeichneten Körperumriss • Plenum: Vorstellen der Wandzeitungen und Besprechen der persönlichen Auswahl • Besprechen und Ausfüllen des Arbeitsblattes „Traumfrau/Traummann“ • Kleingruppen: Sammeln der Vorstellungen von einer Traumpartnerin/einem Traumpartner an der Wandzeitung (2m gross) • Plenum: Vorstellen der Kleingruppenergebnisse (Wandzeitung mit Abbildungen, Wandzeitung zur Traumpartnerin/zum Traumpartner) • Besprechen der Kleingruppenergebnisse (Wünsche der Frauen, Wünsche der Männer, Unterschiede, Gemeinsamkeiten, eigenes Rollenverständnis, Rollenerwartungen der anderen bzw. an andere) 	
<p>Ehe und Lebensgemeinschaft (S. 86)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persönliche Aspekte, die die Entscheidung für eine bestimmte Lebensform beeinflussen: Wünsche und Träume, weltanschauliche Überzeugungen • Äussere Aspekte, die die Entscheidung für eine bestimmte Lebensform beeinflussen: rechtliche Gegebenheiten, Vorstellungen von Eltern und Angehörigen, Finanzierungs- und Betreuungsbedingungen • Gemeinsame Lebensgestaltung in den Bereichen Arbeitsaufteilung, Freizeitgestaltung, Streit und Versöhnung, Liebe 	<p>Lebensgemeinschaft zwischen Wunsch und Wirklichkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besprechen der gemeinsamen Wünsche des Paares • Erstellen einer Collage, z.B. zum Thema „Unser Weg zum Glück zu zweit“ • Erstellen einer „Problemliste“ (gemeinsam mit dem Paar) (siehe Bsp. S. 87) • Bewerten der einzelnen Probleme durch Zuordnen von Punkten (alle drei Gesprächspartner; Paar und Bezugsperson) • Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten für die vorrangigen Probleme, z.B. durch Rollenspiele, Bilderserien oder Informationen <p>Lebensgestaltung Arbeitsaufteilung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besprechen der Notwendigkeit einer Arbeitseinteilung für die Haushaltsführung • Konkretisierung der Vorstellungen anhand des Arbeitsblattes „Traummann/Traumfrau“ (S. 76 und 77) • Austausch über gleiche und unterschiedliche Vorstellungen <p>Freizeitgestaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besprechen, welche Erfahrungen das Paar bisher miteinander gemacht hat (z.B. gemeinsame und unterschiedliche Interessen) • Wandzeitung „Was machen wir zusammen? Was machen wir lieber alleine?“ (Einkleben ausgesuchter Bilder aus Illustrierten) • Planung gemeinsamer Freizeitgestaltung in naher Zukunft 	<p>S. 87</p> <p>S. 88</p>
<p>Streit und Versöhnung (S. 88)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterschiedliche Streitsituationen, Variationen im Streitverhalten • Streit innerhalb der Freundschaft • Versöhnung 	<ul style="list-style-type: none"> • Körperspiel: „Gefühle darstellen“ (S. 142) • Gespräch über eigene Erfahrungen mit Streit (Mit wem streite ich? Worüber streite ich? Wie streite ich? Wie fühle ich mich dabei? Gibt es danach immer eine Versöhnung? Finde ich Streiten gut?) • Vorstellen einer Bildergeschichte (Besprechen der einzelnen Bilder, Vergleichen mit den eigenen Erfahrungen) • Umsetzen der Bilder in Rollenspiele • Aufzeichnen der Rollenspiele mit der Videokamera (Rollenwechsel beim Spielen) • Besprechen der Videoaufnahmen (Was fällt auf? Wie verhalten sich die zwei Beteiligten? Wer hat recht?) • Vergleichen mehrerer Rollenspiele miteinander (Haben sich alle Beteiligten gleich verhalten? Unterschiede und Gemeinsamkeiten?) • Erarbeiten von zwei Rollenspielen mit unterschiedlichenm 	<p>S. 88</p>

	<p>Streitverhalten:</p> <p>a) heftiges Streiten, keiner gibt nach</p> <p>b) anfangs heftiges Streiten, einer von den beiden lenkt ein, sucht einen Kompromiss</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufnahme dieser Rollenspiele mit der Videokamera • Vergleichen beider Darstellungen miteinander • Erstellen einer Wandzeitung mit den wichtigsten Merkmalen der zwei Streitsituationen • Vergleichen dieser Merkmale • Gespräch über Versöhnung (Wie könnte eine Versöhnung aussehen? Ist eine Versöhnung immer möglich?) 	
<p>Sex, Erotik, Lust und Leidenschaft (S. 93)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wünsche nach Zärtlichkeit und Sexualität • Körpergrenzen und unangenehme Nähe 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilden getrenntgeschlechtlicher Kleingruppen • Erstellen eines lebensgrossen Körperbildes einer Frau bzw. eines Mannes (vgl. hierzu „Ich-Bild“ – Körperumrisszeichnung, S. 36) • Ausstatten des Körperbildes mit den wichtigsten Körpermerkmalen (Gesicht, Behaarung, Geschlechtsmerkmale) • Bekleiden der Körperbilder • Plenum: Vorstellen der Bilder aus den Kleingruppen (Die jeweils andere Gruppe errät, wer für das Bild Modell gestanden hat.) • Körperübungen/-spiele: „Körperlicher Umgang“ (Gruppenübung), „Miteinander rumtollen“ (Partnerübung), „Eingefroren im Schnee“ (Partnerübung) (S. 140ff.) • Jeweils Rückmeldungen zu den Übungen • Plenum: Gespräch über eigene Vorstellungen und Erfahrungen mit Körperkontakt, Zärtlichkeit und Sexualität • Anfertigen einer Collage: • <i>Paare</i> erstellen zusammen eine Collage zu den Formen von Zärtlichkeit, die sie sich wünschen. Ihnen steht zur Darstellung eine Sammlung von Bildern zur Verfügung, aus denen sie eine bestimmte Anzahl auswählen können. Zwar sollen die Paare gemeinsam Entscheidungen treffen, doch können auch unterschiedliche Vorstellungen zum Ausdruck kommen. • <i>Einzelpersonen</i> (Singels) erstellen in getrenntgeschlechtlichen Kleingruppen gemeinsam eine Collage (vgl. oben) • Vorstellen und Besprechen der Collagen <p>Das will ich nicht! – Körpergrenzen und unangenehme Berührungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • TN erstellen ein Bild vom eigenen Körper (siehe „Ich-Bild“ Körperumrisszeichnung, S. 36) • Kennzeichnen der Körpergrenzen (deutlich ausgestalten, z.B. mit dickem Farbstrick, Sand-Kleister, Pappmaché usw.) • Vorstellen der Bilder und wiederholtes Nachvollziehen der eigenen Körpergrenzen • Plenum: Gespräch anhand von Fotos über angenehme und unangenehme Berührungen (Welche Berührungen sind unangenehm? Wann sind Berührungen unerwünscht? Gibt es Menschen, von denen man überhaupt nicht berührt werden will? Zeigt man es, wenn man nicht berührt werden will? usw.) • Übungen zu unangenehmen Berührungen: „Nein-Sagen“ (Gruppenübung), „Standpunkt einnehmen“ (Partnerübung), „Schatz verteidigen“ (Gruppenübung) (siehe S. 140ff.) • Jeweils Rückmeldungen zu den Übungen • Abschliessendes Gespräch über eigene Erfahrungen und eigene Schwierigkeiten im Umgang mit unangenehmen Berührungen <p>Unangenehme Berührung – Position beziehen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Körperübungen/-spiele, z.B. „Unangenehme Berührungen – Position beziehen“, „Standpunkt einnehmen“, „Schatz verteidigen“ (siehe S. 140) 	S. 97
Kinderwunsch und Elternschaft,	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellen des Puppenmodells Frau (Besprechen der Frau- 	S. 104

<p>Schwangerschaft und Geburt (S. 98)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persönlicher Kinderwunsch • Aufgaben und Verantwortung von Eltern – Elternschaft • Geschlechtsverkehr und Befruchtung • Anzeichen einer Schwangerschaft • Phasen der Schwangerschaft • Geburt • Erste medizinische Untersuchungen nach der Geburt • Pflege eines Säuglings 	<p>Puppe aussen und innen, Besprechen des Geschlechtsverkehrs und der Befruchtung, Darstellen der Befruchtung an den inneren Geschlechtsorganen der Frau-Puppe (Styroporkugel = Ei, spitzes Holzteil = Samen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeiten des Arbeitsblattes „Schwangerschaft“ (S. 104 – 106) (Zuordnen der einzelnen Abbildungen zur Entwicklung des Kindes im Mutterleib, Ordnen dieser Bilder nach der zeitlichen Reihenfolge, Besprechen der einzelnen Abbildungen, Erkennen und Benennen der wichtigsten Entwicklungsmerkmale) • Besprechen des Geburtsvorganges anhand von Fotos • Besprechen der Untersuchungen des Säuglings nach der Geburt • Gespräch über Kinderwunsch (Kennen sie jemanden, der Kinder hat? Wieviele Kinder haben die meisten? Gibt es auch Kinder von anderen Bewohnerinnen oder Paaren? Wünschen sie sich Kinder? Wenn ja, was gefällt ihnen an (eigenen) Kindern? Wenn nein, warum wollen sie kein Kind?) Erstellen einer Wandzeitung „Was braucht ein Säugling?“ (Gespräch über Situationen, Handlungen, benötigte Gegenstände; Auswählen und Einkleben entsprechender Abbildungen) • Problem der Kinderversorgung und –betreuung • Erstellen eines Zeitplans zum Arbeitsalltag (Arbeitszeiten, Pausenzeiten, Mahlzeiten, Dienste in der Wohngruppe, Freizeitbeschäftigungen, Schlafenszeiten), Eintragen dieser Zeiten in eine grosse Papp-Uhr und farbig ausgestalten • Erstellen eines Zeitplans zur Versorgung eines Säuglings (Schlafenszeiten, Mahlzeiten, mütterliche und väterliche Zuwendung, Waschen, Wäsche usw.), Eintragen dieser Zeiten in eine zweite Papp-Uhr (vgl. S. 108) • Übertragen des Zeitplans für die Versorgung eines Säuglings in die Uhr des Arbeitsalltages (Gespräch über die Veränderungen in der Alltagsgestaltung durch ein Kind und die damit verbundenen Probleme) 	
<p>Verhütung – Verhütungsmittel (S. 110)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsverkehr • Befruchtung und Verhütung • Verhütungsmöglichkeiten für die Frau und für den Mann • Anwendung und Wirkung der Verhütungsmittel • Sterilisation • Abbruch 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellen der Puppen, Besprechen des Vorganges beim Geschlechtsverkehr und bei der Befruchtung, Erklären des Wortes Verhütung • Austausch von Kenntnissen der TN über Verhütungsmittel und eigenen Erfahrungen damit • Sammeln der Ergebnisse an einer Wandzeitung • Vorstellen des Verhütungsmittelkoffers der Pro Familia: Demonstration der Anwendung und Wirkung an den Modellpuppen, Üben der Kondomanwendung an Penismodellen • Informationsmaterial zum Thema „Mittel zur Verhütung“: Erkennen und Benennen der abgebildeten Verhütungsmittel, Besprechen der Anwendung und Wirkung • Arbeitsblatt „Verhütungsmittel für die Frau – Verhütungsmittel für den Mann“ (Ausschneiden abgebildeter Verhütungsmittel, Erkennen, Benennen und Zuordnen der Verhütungsmittel zur Frau bzw. zum Mann, siehe S. 110ff.) 	S. 114
<p>Was mache ich, wenn Verhütung versagt? (S. 114)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspekte unterschiedlicher Reaktionen auf eine ungeplante/ungewollte Mutter-/Elternschaft • Aspekte verschiedener Lösungsmöglichkeiten des Konfliktes und der konkreten Wege • Persönliche Aspekte, die die Entscheidung für oder gegen ein 	<ul style="list-style-type: none"> • Gespräch über die Sicherheit von Verhütungsmitteln (Welche Verhütungsmöglichkeiten gibt es? Wie sicher sind diese? Was muss man beachten, damit sie sicher sind? usw.) • Sammeln der Ergebnisse an einer Wandzeitung • Ordnen der Ergebnisse nach dem Grad der Sicherheit • Rollenspiel: „Was mache ich, wenn die Verhütung versagt hat?“ (Gespräch mit einer Vertrauensperson: Was ist geschehen? Welche Folgen sind zu erwarten? Wie kann ich mir Gewissheit verschaffen? usw.) • Aufzeichnen der Rollenspiele mit der Videokamera. Abschliessendes Gespräch mit Hilfe der 	S. 115

<p>Kind beeinflussen</p>	<p>Videoaufzeichnungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rollenspiel: „Ich habe einen Verdacht...“ (Wie erkenne ich eine Schwangerschaft? Was macht mir Angst? Was spricht für das Kind, was dagegen? Wo und wie kann ich Hilfe erhalten? usw.) • Aufzeichnen der Rollenspiele mit der Videokamera. Abschliessendes Gespräch mit Hilfe der Videoaufzeichnungen • Weitere Umsetzungsmöglichkeiten hierzu: siehe auch Kapitel „Kinderwunsch und Elternschaft, Schwangerschaft und Geburt“, S. 98ff. 	
<p>Der Besuch beim Frauenarzt (S. 116)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, insbesondere mit den weiblichen Geschlechtsorganen • Konkrete Vorbereitung eigenen Fragen bzw. auf Fragen der Frauenärztin/des Frauenarztes 	<p>Klären wichtiger Fragen im Gespräch, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was ist ein Frauenarzt? (Spezialist für frauenspezifische Fragen, z.B. Empfängnisregelung, Schwangerschaft, Geburt, Krankheiten) • Warum gehe ich zum Frauenarzt? • Wann gehe ich zum Frauenarzt bzw. wie oft? (Routineuntersuchung und bei akutem Bedarf) • Wie finde ich einen Frauenarzt? (Andere Frauen fragen, Telefonbuch, Gelbe Seiten) • Was erwarte ich von einem guten Frauenarzt? (z.B. verständliche Sprache, Zeit, Verständnis, Fingerspitzengefühl) • Möchte ich lieber zu einer Ärztin oder zu einem Arzt gehen? • Was gehört zu einer gynäkologischen Untersuchung? (Gespräch und körperliche Untersuchung) • <i>Rollenspiel</i>: „Bei der Frauenärztin“ • Welche Fragen können mir gestellt werden? (z.B. Zyklus, Verhütung, Beschwerden, Medikamenteneinnahmen, frühere Krankheiten) • Welche Fragen, Probleme oder Beschwerden habe ich? (z.B. geeignete Verhütungsmittel, Probleme mit der Monatsblutung, Ausfluss, Schwangerschaft) 	S. 116
<p>Sexuell übertragbare Krankheiten (S. 117)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die wichtigsten Gefahrensituationen und Ansteckungswege • Körperhygiene und die damit verbundene Ansteckungsprophylaxe • Symptome sexuell übertragbarer Krankheiten (Juckreiz, Brennen, Ausfluss) • Möglichkeiten medizinischer Hilfe durch Haut- oder Frauenärzte 	<p><i>Gespräch</i> (mit Hilfe von Abbildungen, Piktogrammen usw.) zu Fragen wie beispielsweise den folgenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was sind sexuell übertragbare Krankheiten? (Ansteckungswege, Inkubationszeit, Therapie, Meldepflicht usw.) • Welches sind die bekanntesten und häufigsten sexuell übertragbaren Krankheiten? Wie werden sie unterschieden (bakteriell, virusbedingt, durch Parasitenbefall)? • Wie vermeide ich eine Ansteckung? (Benutzung eines Kondoms, ausgewählte chemische Verhütungsmittel, gründliches Waschen der Geschlechtsteile mit Seife – auch nach einer Kondombenutzung, Vermeiden von Schmierinfektionen) • Wie erkenne ich eine sexuell übertragene Erkrankung? Übertragen der Ergebnisse auf eine Wandzeitung. <p><i>Arbeitsblatt</i>: „Wovor muss ich mich schützen?“ (S. 118)</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Gefahrlose Situationen“/„Risikosituationen“ (Gegenüberstellung der Situationen und Zuordnen entsprechender Fotos, Zeichnungen, Piktogramme u.ä.) • Mittel zur Verringerung der Ansteckungsgefahr <p><i>Rollenspiel</i>: „Ich glaube, ich habe mich angesteckt...“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gespräch mit einer Vertrauensperson • Aufzeichnen der Rollenspiele mit Video • Besprechen der Spiele und Videoaufzeichnungen (Auswertung) 	S. 119
<p>Sexueller Missbrauch – Übergriffe auf die sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung (S. 119)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbstbestimmung und Fremdbestimmung im Alltag: Was dürfen Betreuer/-innen, 	<ul style="list-style-type: none"> • Gespräch, angeregt durch entsprechende Bildmaterialien bzw. durch entsprechende Berichte (Wer hat ähnliche Situationen schon gesehen? Wer hat ähnliche Situationen schon selbst erlebt? usw.) • Körperübungen/-spiele, z.B.: „Unangenehme Berührung – Position beziehen“ (Gruppenübung), „Standpunkt einnehmen“ (Partnerübung) (S. 124) • Selbstverteidigungskurse für Frauen mit geistiger 	S. 124

<p>Pflegepersonen, Verwandte und Bekannte mit mir machen und was nicht?</p> <ul style="list-style-type: none">• Wie kann ich mich zur Wehr setzen?• Wem kann ich mich anvertrauen?	<p>Behinderung (spezielle Informationen hierzu über die Autorin Regina Bätz, Schlüchtern)</p>	
---	---	--

Anhang 1: Schematisierung: Ehlers

Schematisierung des Lehrmittels:
Sexualerziehung bei Jugendlichen mit körperlicher und geistiger Behinderung
 Cathrin Ehlers

Sexualpädagogische Themen und Themenaspekte	Methodische Umsetzung	Seite
<p>Jan und Julia lernen sich kennen (S. 34)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Äussere Unterschiede von Mann und Frau • Identifikation mit der eigenen Rolle <p>→ KV 1.1 – 1.10</p>	<p><u>Äussere Unterschiede von Mann und Frau</u> <i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual einführen (siehe S. 29) • LP stellt Figur „Jan“ vor. • LP stellt Figur „Julia“ vor. • Figuren an Tafel hängen <p><i>Textbegegnung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bildinterpretation • Lesen des Textes • Rollenspiel: Schüler spielen die Situation nach und entwickeln dabei eigene Ideen zu Gesprächsthemen von Jan und Julia. <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesprächsimpulse durch Lehrkraft: „Woher weißt du, dass die eine Figur ein Mädchen und die andere ein Junge ist?“ oder „Welche Hobbys könnten die beiden haben?“ etc. • Schüler sollen vor allem äusserliche Unterschiede von Mann und Frau benennen: Interessen, Hobbys, Kleidung, Frisur, Stimme, Gesichtsform, Körperform. (Achtung: Vorsicht vor althergebrachten Rollenzuschreibungen.) <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterscheidung von Mann und Frau aufgrund unterschiedlicher Kleidung und Hobbys. • Schüler erarbeiten AB 5 – 8 (Anm.: KV 1.7 ist für Mädchen, KV 1.8 ist für Jungen). <p><i>Spiel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler zählen bis 20, wobei immer nur ein Sch. Eine Zahl (ohne vorherige Absprache oder Blickkontakt) sagen darf und Jungen und Mädchen abwechselnd zählen sollen. <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausklangritual einführen (S. 30) 	<p>S. 36</p>
	<p><u>Identifikation mit der eigenen Rolle</u> <i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ratespiel: Unterscheidung von Mann und Frau aufgrund von Stimmlage oder Gesichtsmarkmalen wie z.B. Augen, Mund, und weiteren Merkmalen wie z.B. Händen etc. <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler überlegen sich in einer Jungengruppe und einer Mädchengruppe, welche Eigenschaften Jungen und welche Mädchen typischerweise zugeschrieben werden; Beispiele: Jungen sind cool, stark, weinen nicht, wissen viel, lesen Zeitung, geben den Ton an, kennen keinen Schmerz, sind Tapfer. Mädchen sind sanft, ausgeglichen, gutmütig, reden viel, kichern viel, lästern, sind schwach, üben und lernen viel. <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Evtl. szenisches Umsetzen der typisch männlichen und typisch weiblichen Eigenschaften. <p><i>Gesprächsimpulse</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler überlegen sich, ob sie immer die typisch weiblichen bzw. typisch männlichen Merkmale aufweisen. • Lehrkraft betont, dass auch Jungen weinen dürfen und auch Frauen stark sein dürfen usw. <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler überlegen sich, was sie an sich mögen bzw. nicht 	<p>S. 37</p>

	<p>mögen. oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • LP liest „Rollen-Geschichte“ (S. 37 unten) vor. Die Schüler überlegen sich, welche Rolle jede Person einnimmt und vergleichen mit ihrer häuslichen Situation und ihrem Rollenverständnis. <p><i>Spiel</i> (S. 38)</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Eckenabfrage“ <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausklangritual (S. 30) 	
<p>Jan und Julia denken aneinander (S. 39)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flirten • Geschlechtsmerkmale von Mann und Frau • Pubertät – Körperliche Veränderung von Mann und Frau <p>→ KV 2.1 – 2.14, 20.1, 20.5, 20.7, 20.9</p>	<p><u>Flirten</u> <i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual • „Meditation zum Verliebtsein“ (S. 41) <p><i>Textbegegnung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bildinterpretation • Lesen des Textes • Rollenspiel <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nachbesprechung der Körpersprache von Verliebten. <p><i>Praxisteil 1</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler schreiben eigene Ideen zum Verliebtsein auf. <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler malen Bilder zu den Metaphern (zu Meditation). Gemeinsames erraten der Bildmetaphern <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler erzählen von eigenen Erfahrungen <p><i>Praxisteil 2</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Flirtübungen in Partnerarbeit, wie Blinzeln, Zwinkern, Lächeln, Kussmund formen, einige Worte formulieren, etc. Jeweils ein Schüler überlegt sich einen Flirt und versucht diesen an einem Mitschüler. Der spiegelt, wie er sich gefühlt hat. Auch als Rollenspiel mit festen Vorgaben möglich. <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler überlegen sich Tipps zur Anmache von schüchternen, schlauen, sportlichen und coolen Typen oder demjenigen, den sie toll finden. • Hilfestellung durch Bilder unterschiedlicher Typen. <p><i>Spiel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • „Blinzeln“ (S. 41) oder „Herzblatt“ (S. 42) <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausklangritual (S. 30) 	<p>S. 41</p>
	<p><u>Geschlechtsmerkmale von Mann und Frau</u> <i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schemazeichnungen von Mann und Frau einmal angezogen und einmal nackt hängen an der Tafel. Schüler sollen sämtliche Körperteile, auch die Geschlechtsteile, benennen. Sie sollen alle Begriffe, die ihnen einfallen, aufzählen oder Ideensammlung anlegen, z.B. für Penis: Glied, Schniepel, kleiner Mann, Schwanz, Pimmel, Pillemann, Piephahn; für die Scheide: Fotze, Pussi, Vagina, Muschi, Möse; für die Brüste: Busen, Titten, Euter, Vorbau; für den Hodensack: Eier, Glocken. • Einigung auf die Begrifflichkeiten Busen/Brüste, Scheide, Brusthaare, Penis, Hodensack. Diese Wörter werden auf Karten geschrieben und zu den Schemazeichnungen von Busen, Penis und Scheide an die Tafel gehängt. Evtl. die übrigen Wörter auch auf Karten schreiben und in den Mülleimer werfen. <p><i>Sicherung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler bearbeiten die Arbeitsblätter 2.8 und 2.9 <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Partnerübung: Körperumriss des Partners erkunden, 	<p>S. 43</p>

	<p>sie sich schminken, parfümieren etc. Mögliche Antworten der Schüler: gut riechen, sauber sein, guten Eindruck erwecken, füreinander schön machen etc.</p> <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler zählen Hygieneartikel auf, die sie kennen und verwenden. • Lehrkraft stellt mitgebrachte Artikel in die Stuhlkreismitte. • Schpler erläutern Art und Häufigkeit der Benutzung der Hygieneartikel. • Lehrkraft weist darauf hin, dass man täglich waschen/duschen oder baden soll sowie täglich seine Unterhose wechseln und ein Deodorant verwenden soll. <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Trockenübung: Schüler bekommen einen Waschlappen, Waschschüssel und Seife und imitieren das Waschen am ganzen Körper, evtl. die Jungen mit entblösstem Oberkörper. Schüler sollen so tun, als ob sie sich abtrocknen, eine frische Unterhose anziehen und Deodorant unter die Achseln sprühen oder rollen. • Weitere Möglichkeiten sich zu pflegen werden besprochen: Haare waschen/kämmen/stylen, Nägel schneiden/feilen, eincremen, rasieren. <p><i>Sicherung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler füllen das AB 3.5 bzw. 3.6 aus, evtl Erarbeitung am Overheadprojektor <p><i>Spiel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • „Waschstrasse“ (S. 49) <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lied nach der Melodie „Ab in den Süden“ (S. 49) • Ausklangritual (S. 30) <p><u>Intimpflege und Monatshygiene (getrenntgeschlechtlich)</u></p> <p><u>Jungen:</u></p> <p><i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual (S. 29) <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wiederholen der Hygieneartikel sowie Art und Häufigkeit der Benutzung (evtl. in Form eines KIM-Spiels (S. 50), oder z.B. mit geschlossenen Augen am Duft erkennen, welches Produkt es sein könnte). • Anhand der Zeichnungen von KV 20.5 oder eines Penismodells (S. 50) werden die Teile des Penis besprochen. <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • LP weist darauf hin, dass der Penis ganz sauber gewaschen werden muss. • Jeder Schüler erhält ein Penismodell und wäscht diesen mit einem Waschlappen, wobei die Vorhaut zurückgestülpt werden kann. <p><i>Sicherung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler füllen AB 3.7 zu den Teilen des Penis und AB 3.8 zur Reinigung aus. <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausklangritual (S. 30) <p><u>Mädchen:</u></p> <p><i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual (S. 29) <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wiederholen der Hygieneartikel sowie Art und Häufigkeit der Benutzung (evtl. in Form eines KIM-Spiels oder z.B. mit geschlossenen Augen am Duft erkennen, welches Produkt es sein könnte). • Anhand eines Scheidenmodells oder der Zeichnung von KV 20.7 werden die Teile der Scheide besprochen. <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrkraft weist darauf hin, dass die Scheide ganz sauber gewaschen werden muss, wobei der Po nach hinten oder die Scheide nach vorne gewaschen werden sollte. 	<p>S. 50</p> <p>S. 51</p>
--	---	---------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> • In Partnerarbeit schauen sich die Schüler ihre Hände an, vergleichen sie und fahren sie mit verschiedenen Materialien wie Tennisball, Stift, Igelball oder Stein nach und cremen sie evtl. ein. • Die Schüler beschreiben, was ihnen an ihrer Hand und der Hand des Partners aufgefallen ist. <p><i>Textbegegnung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bildinterpretation • Lesen des Textes • Rollenspiel • Schüler überlegen sich Aussagen dazu, wie schön Liebe ist, z.B. „Liebe ist so schön wie ein wunderschöner Traum, aus dem man nicht mehr aufwachen will“, „Liebe ist, wenn ich ständig an den anderen denken muss“, „Liebe ist, wenn ich gestreichelt werde und das gerne mag“. <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler erstellen eine Collage zum Thema Liebe mit Bildmaterial aus Prospekten und Broschüren. (evtl. Aufteilung in Jungen- und Mädchengruppe). <p><i>Spiel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • „Händedrücken“ (S. 56) oder • „Gordischer Knoten“ (S. 56) oder • „Heimliche Handpost“ (S. 57) <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausklangritual (S. 30) 	
<p>Julia hat keine Zeit für Jan (S. 58)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gefühle (Eifersucht) <p>→ KV 5.1 – 5.7</p>	<p><u>Gefühle (Eifersucht)</u></p> <p><i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual (S. 29) <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler überlegen sich unterschiedliche Gefühle, schreiben sie auf und hängen die Begriffe an die Tafel. • „Pantomime der Gefühle“ (S. 61) <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler sortieren die Gefühle unter den lachenden und den weinenden Smiley, um diese als angenehme und unangenehme Gefühle einzuordnen; evtl. können noch Bilder aus Bilderbüchern hinzugezogen werden. oder • Musikbeispiele zur Interpretation unterschiedlicher Gefühle. oder • Fotos oder Kunstwerke betrachten oder selbst Bilder malen, um unterschiedliche Gefühle auszudrücken. oder • Nachahmen von Gefühlen mithilfe eines Spiegels. <p><i>Textbegegnung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bildinterpretation • Lesen des Textes • Rollenspiel • Schüler sollen anschliessend überlegen, ob sie schon einmal eifersüchtig waren. <p><i>Sicherung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler bearbeiten AB 5.4. <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler teilen sich in drei Gruppen ein. „Gefühlsmemory“ (S. 61). <i>Anmerkung:</i> Für das Memory können zur Differenzierung entweder zweimal die Bildkarten der KV 5.5 kopiert werden, dann sucht man Bild-Bild-Pärchen, oder man kopiert einmal Bild- und einmal Wortkarten, dann sieht man passende Bild-Wort-Pärchen. oder • „Szenenspiel“ (S. 60) oder • „Schatzwächter“ (S. 60) oder 	

	<ul style="list-style-type: none"> eigene Gefühle interpretieren beim Aufeinandertreffen mit unterschiedlichen Typen. Schüler werden in das Führen eines Gefühlstagebuches eingewiesen. <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Als „Gutes Gefühl“ bekommt jeder Schüler einen Schokoladenriegel o.Ä. Ausklangritual (S. 30) 	
<p>Jan und Julia küssen sich (S. 62)</p> <ul style="list-style-type: none"> Wen küsse ich gerne? <p>→ KV 6.1 – 6.3</p>	<p><u>Wen küsse ich gerne?</u></p> <p><i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Einstiegsritual (S. 29) <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Sensibilisierung der Lippen: Schüler bekommen nacheinander verschiedene Materialien und dürfen diese über die Lippen streichen, zwischen die Lippen nehmen und somit die Sensibilität der Lippen erfahren. <p><i>Textbegegnung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Bildinterpretation (KV 6.1) Lesen des Textes (KV 6.2) evtl. Rollenspiel <p><i>Gesprächsimpuls</i></p> <p>Fragen von der Lehrkraft:</p> <ul style="list-style-type: none"> „Wie kann man zu einem Kuss bzw. zum Küssen noch sagen?“ „Wen hast du alles schon einmal geküsst?“ „Wen küsst du am liebsten?“ „Was war dein erster richtiger Kuss?“ „Ist Küssen gefährlich?“ „Kann man vom Küssen Kinder bekommen?“ „Sind alle Küsse gleich?“ „Was ist ein Zungenkuss?“ „Was ist ein Knutschfleck?“ (evtl. am Arm ausprobieren) <p><i>Spiel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> „Ratespiel“ (S. 64) <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> Schüler bearbeiten das AB 6.3 <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Alle Schüler setzen sich in den Kreis. Mit dem Mund wird ein Blatt Papier oder ein Strohhalm weitergegeben. <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Schüler singen das Lied „Rote Lippen soll man küssen“ Ausklangritual (S. 30) 	
<p>Jan und Julia sind zärtlich zueinander (S. 65)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mein Traumpartner Sagen und zeigen, dass ich den anderen mag <p>→ KV 7.1 – 7.5; 6.2</p>	<p><u>Mein Traumpartner</u></p> <p><i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Einstiegsritual (S. 29) <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> „Wettermassage“ (S. 67) mit Rollenwechsel <p><i>Textbegegnung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Bildinterpretation Lesen des Textes <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Kontaktanzeigen aus der Zeitung lesen oder Text „Mein Traumpartner/Meine Traumpartnerin“ (S. 67) vorlesen. Schüler überlegen sich, wie ihr Traumpartner aussehen könnte und welche Charaktereigenschaften er haben soll. Antworten werden an die Tafel geschrieben. <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Schüler bearbeiten das Arbeitsblatt KV 7.3 bzw. 7.4. <p><i>Sicherung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> In der Mitte des Raums liegen ausgeschnittene Personenteile und die erarbeiteten Eigenschaftsbegriffe. Schüler dürfen sich (in Gruppen- oder Einzelarbeit) aus den Teilen eine/n eigene/n Traumfrau/Traummann zusammenkleben bzw. malen und einzelne Eigenschaften dazu schreiben. <p>oder</p>	S.67

	<ul style="list-style-type: none"> • Schreiben einer Kontaktanzeige. <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Filmausschnitt zum Küssen (S. 68) • Ausklangritual (S. 30) <p><u>Sagen und zeigen, dass ich den anderen mag</u></p> <p><i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual (S. 29) <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrkraft wiederholt mit den Schülern, welches kleine Geschenk Jan Julia gemacht hat (Einladung zum Eis; 6. UE) und welches Geschenk Julia Jan gemacht hat (Kuchen; 7. UE) • Die Schüler überlegen sich anschliessend mögliche Geschenke für den Freund oder die Freundin. Sie schreiben jeweils eine Idee auf einen Zettel und hängen diesen an die Tafel. • Schüler überlegen sich, ob alle Geschenkideen sinnvoll sind und hängen die weniger sinnvollen bzw. zu teuren Geschenkideen ab. • Lehrkraft bekräftigt, dass es nicht wichtig ist, dem Partner riesige Geschenke zu machen, sondern dass eine kleine evtl. selbst gebastelte Anerkennung und ein liebes Wort oft schöner sind als ein grosses Geschenk. <p><i>Übung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • „Blind führen“ (S. 69) mit Rollenwechsel. • Lehrkraft weist darauf hin, dass zu einer guten Beziehung das gegenseitige Vertrauen gehört. <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler überlegen sich mögliche Sätze, die dem Freund oder der Freundin als Liebeserklärung gesagt werden können. Sie schreiben jeweils eine Idee auf einen Zettel und hängen diesen an die Tafel. • Schüler überlegen sich wieder, ob alle Sätze sinnvoll sind und hängen die weniger sinnvollen Sätze ab. <p><i>Übung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • „Würfeln“ (S. 69) <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vertrauensübung „Sich fallen lassen“ (S. 69) <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrkraft liest Geschichte „Der Geburtstag“ aus dem Buch „Gefühle sind wie Farben“ (S. 69) • Es erfolgt eine gemeinsame Nachbesprechung • Ausklangritual (S. 30) 	
<p>Ich mag das nicht! (S. 70)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wünsche äussern und Wünsche anderer respektieren <p>→ KV 8.1 – 8.4</p>	<p><u>Wünsche äussern und Wünsche anderer respektieren</u></p> <p><i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual (S. 29) <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • „Die Burg (S. 72) und Nachbesprechung <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Halt!“ (S. 72) und Nachbesprechung <p><i>Textbegegnung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bildinterpretation (KV 8.1) • Lesen des Textes (KV 8.2) • Gesprächsimpulse: „Warum mag Julia das nicht?“, „Was meint sie damit, dass sie noch Zeit braucht?“, „Hat Jan etwas falsch gemacht?“, „Was kann Jan jetzt machen?“, „Wie reagiert Jan?“, „Wie würdest du an Jans, wie an Julias Stelle Reagieren?“ • Schüler überlegen sich, welche Berührungen sie nicht mögen und welche sie gerne mögen und von welchen Personen sie gerne und von welchen nicht gerne berührt werden. <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrkraft liest die Geschichte „Jenny sagt Nein“ vor (S. 73). Interpretation der Geschichte. <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler bearbeiten das Arbeitsblatt 8.3. 	<p>S. 72</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual (S. 29) • Aktualisierung des in der letzten Stunde Gelernten. <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Übung zur Körperwahrnehmung: In Partnerarbeit sollen die Schüler den Körperumriss des Partners umlaufen, umkrabbeln, mit Massagebällen umfahren. • Schüler fertigen Körperumrisszeichnungen an und schneiden diese aus. • Benennung der Teile der Geschlechtsorgane (mithilfe des Anschauungsmaterials der letzten Stunde). <p><i>Sicherung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler erhalten eine Grosskopie ihres jeweiligen Geschlechtsorgans und kleben diese auf die Körperumrisszeichnung. Die Figuren können im Klassenzimmer aufgehängt werden. <p><i>Übung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • „Eingefroren im Schnee“ (S. 79). <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausklangritual (S. 30) 	
<p>Julia befriedigt sich selbst (S. 80)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsmerkmale der Frau • Selbstbefriedigung • Körperwahrnehmung und Körperumriss <p>→ KV 10.1 – 10.7; 20.7 – 20.10</p>	<p><u>Geschlechtsmerkmale der Frau</u></p> <p><i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual (S. 29) <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schülerinnen betrachten das Bild einer Scheide und einer Brust (Aussenansicht) und benennen die Teile. Sie einigen sich auf jeweils einen Begriff für die Geschlechtsteile (KV 20.7 und 20.9) • Schülerinnen betrachten das Bild einer Scheide (Querschnitt) sowie einer Brust (Querschnitt) und benennen die Teile. Schülerinnen einigen sich auf jeweils einen Begriff für die Geschlechtsteile (KV 20.9 und 20.10). <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jede Schülerin formt aus Knetmasse eine Scheide mit Scheidenöffnung in Lebensgrösse. <p><i>Sicherung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schülerinnen benennen die Teile der Scheide. • Schülerinnen bearbeiten die Arbeitsblätter 10.3 und 10.4. <i>Anmerkung:</i> Stärkeren Schülerinnen kann das AB 10.5 zur Differenzierung und Festigung angeboten werden. <p><i>Übung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • „Getragen werden“ (S. 82) <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausklangritual (S. 30) <p><u>Selbstbefriedigung</u></p> <p><i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual (S.29) <p><i>Textbegegnung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lesen des Textes KV 10.2. • Bildinterpretation KV 10.1. <p><i>Gesprächsimpuls</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesprächsimpulse zum Thema Selbstbefriedigung: „Was macht Julia in der Geschichte?“, „Meinst du, das ist schön?“, „Ist Selbstbefriedigung gefährlich?“, „Ist Selbstbefriedigung verboten?“, „Darf ich mich immer und überall befriedigen?“, „Wie können Frauen sich selbst befriedigen?“ • Die Bilder des AB 10.7 können bereits an dieser Stelle als Hilfestellung angeboten werden. <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schülerinnen bearbeiten die AB 10.6 und 10.7. <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wiederholung der Begriffe der inneren Organe (evtl. mit Torso) und der Geschlechtsorgane. • Schülerinnen und LP zeigen besonders sensible Stellen des Körpers und der Scheide. <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ratespiel (für die ganze Klasse möglich): Schüler dürfen 	<p>S. 82</p> <p>S. 83</p>

<p>Jan lernt, mit einem Kondom umzugehen (S.89)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Kondom, ein Verhütungsmittel für den Mann <p>→ KV 12.1 – 12.7</p>	<p><u>Das Kondom, ein Verhütungsmittel für den Mann</u></p> <p><i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual (S. 29) <p><i>Textbegegnung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lesen des Textes (KV 12.2) • Bildinterpretation (KV 12.1) • Erläuterung des Begriffs „Verhütung“. <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrkraft zeigt verschiedene Arten von Kondompackungen. Andere Wörter für Kondom werden genannt, z.B. Pariser, Gummi, Präservativ, Überzieher. • Schüler vergleichen Kondompackungen und suchen das Verfallsdatum. Lehrkraft weist darauf hin, dass ein Kondom noch haltbar sein sollte, wenn es verwendet wird und dass Kondome nicht mit Fettcreme oder Öl in Berührung kommen dürfen. • Lehrkraft weist darauf hin, dass Kondome nicht nur vor einer ungewollten Schwangerschaft, sondern auch vor der Übertragung von Krankheiten schützen; evtl. erfolgt zusätzlich die Erarbeitung von Vor- und Nachteilen. • Lehrkraft zeigt den Umgang mit einem Kondom an einem Holzpenis (oder einer Banane). Es sollte unbedingt auf die richtige Abrollrichtung hingewiesen werden. • Bilder der Kopiervorlagen 12.3-12.5 hängen an der Tafel. Schüler bringen die Bilder in die richtige Reihenfolge. <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • In Dreiergruppen mit jeweils einem Holzpenis (oder einer Banane, die an der Spitze ein Stück abgeschnitten ist, um die Vorhaut zu symbolisieren), Bildmaterial der Kopiervorlagen 12.3-12.5 und Kondomen: Der erste Schüler ordnet das Bildmaterial in der richtigen Reihenfolge. Der zweite kontrolliert den dritten Schüler, der das Kondom überrollt und wieder abstreift. <p><i>Sicherung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler bearbeiten die Arbeitsblätter 12.6 und 12.7; evtl. Bildfolge aus Prospekten der Pro Familie oder der dfs entnehmen (S. 92). <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondome mit Wasser befüllen oder aufblasen, um die Stabilität zu verdeutlichen <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Folien der dfs zur Herstellung von Kondomen bearbeiten <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creme auf Kondom auftragen und Veränderungen im Laufe der Woche beobachten. • Ausklangritual (S. 30) 	<p>S. 91</p>
<p>Julia geht zur Frauenärztin (S. 93)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Pille, ein Verhütungsmittel für die Frau • Besuch beim Frauenarzt <p>→ KV 13.1 – 13.2</p>	<p><u>Die Pille, ein Verhütungsmittel für die Frau</u></p> <p><u>Besuch beim Frauenarzt</u></p> <p><i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual (S. 30) <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wiederholung des Inhaltes der letzten Einheit. • Vorwissen zu weiblichen Verhütungsmethoden erfragen. • LP liest Ausschnitt des Lesetextes vor. • LP zeigt unterschiedliche Pillenpackungen. Evtl. Erarbeitung der Vor- und Nachteile der Pille. <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeder Schüler erhält eine Pillenplacebopackung (mit 21 Tabletten) und beschriftet diese. • Die Schüler sollen selbständig daran denken, ihre Pille bei Schulbeginn einzunehmen. <p><i>Textbegegnung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bildinterpretation (KV 13.1) • Lesen des Textes (KV 13.2) <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrkraft zeigt weitere Bilder von Frauenarztstühlen. • Schüler dürfen sich in eine Sitzposition bringen, wie auf 	<p>S. 95</p>

	<p>einem Frauenarztstuhl.</p> <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung für den Unterrichtsgang zum Frauenarzt: „Was ist ein Frauenarzt, eine Frauenärztin?“, „Wer geht normalerweise zum Frauenarzt?“, „Wie finde ich einen Frauenarzt?“ (evtl. im Telefonbuch oder den Gelben Seiten suchen und telefonisch einen Termin ausmachen, auf Stadtplan Weg ausfindig machen). „Warum gehen Frauen zum Frauenarzt?“, „Wann gehen Frauen zum Frauenarzt?“ (Routineuntersuchung einmal im halben Jahr, bei akutem Bedarf öfter). „Dürfen auch Männer mit zum Frauenarzt gehen?“ <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gespräch zur Vorbereitung des Besuchs beim Frauenarzt, evtl. kleines Rollenspiel dazu. • Ausklangritual (S. 30) 	
<p>Jan und Julia schlafen miteinander (S. 97)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsverkehr <p>→ KV 14.1 – 14.7; 20.1 und 20.11</p>	<p><u>Geschlechtsverkehr</u></p> <p><i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual (S. 29) <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler erhalten in Gruppen Puzzleteile von einer der Kopiervorlagen 14.3-14.6 und sollen diese zu einem Bild zusammensetzen. • Schüler betrachten die Puzzle und überlegen, welches wohl den Geschlechtsakt zeigt. <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung des Geschlechtsaktes, so wie die Schüler es im Fernsehen gesehen haben oder wie sie es sich vorstellen. • Erarbeiten unterschiedlicher Begriffe für den Geschlechtsverkehr: Sex, Beischlaf, Poppen, Vögeln, Ficken, Bumsen, Nageln, Liebe machen etc. Sammeln der Begriffe auf einer Mindmap. • Einigung auf einen Begriff. <p><i>Textbegegnung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bildinterpretation (KV 14.1) • Lesen des Textes (KV 14.2) • Nachbesprechung <p><i>Gesprächsimpuls</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesprächsimpulse: „Haben Jan und Julia etwas falsch gemacht?“, „Findest du es gut, dass Julia Jan sagt, dass es ihr wehtut?“, „Würdest du dich trauen, so etwas deinem Freund zu sagen?“, „Wie würdest du an Jans Stelle reagieren?“, „Was tut Julia weh? Wird ihr jetzt das Miteinanderschlafen immer wehtun?“, „Kann Julia schwanger werden?“ (Erläuterung des Zusammenhangs von Geschlechtsverkehr und Verhütung, hier Pille und Kondom.), „Wie lange musst du mit deinem Freund/deiner Freundin zusammen sein, damit ihr miteinander schlafen dürft?“ <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler rollen über ein Penisknetmassenmodell ein Kondom. • LP weist darauf, dass das Kondom vor Berührung der Scheide übergerollt werden muss und dass der Penis nach dem Höhepunkt herausgezogen werden soll und dabei das Kondom gut festgehalten werden muss. • Dann wird der Geschlechtsakt anhand zweier Knetmassemodelle nachgestellt und die Bildvorlage 20.11 besprochen. <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrkraft und Schüler bearbeiten gemeinsam das AB 14.7 am Hellraumprojektor. Anschliessend bearbeiten die Schüler zur Festigung die Kopiervorlage als Arbeitsblatt in Einzelarbeit. <p><i>Sicherung</i></p>	<p>S. 99</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Rückblende zum Puzzle. Schüler sollen nochmals begründen, weshalb nur eines der Bilder den Geschlechtsacht darstellt und daher richtig ist. <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Szenenspiel“ (S. 100) <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Beispielgeschichte zu „Mein erstes Mal“ (S. 100) • Ausklangritual (S. 30) 	
<p>Anita ist schwanger (S. 102)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Befruchtung • Schwangerschaft und Geburt • Kinderwunsch <p>→ KV 15.1 – 15.12; 20.5, 20.7, 20.11</p>	<p><u>Befruchtung</u></p> <p><i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual (S. 29) <p><i>Textbegegnung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bildinterpretation (KV 15.1) • Lesen des Textes (KV 15.2) <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler bringen ihr Vorwissen zum Thema „Wo die Kinder herkommen“ ein; evtl. Besprechen von Aussagen wie: „Der Klapperstorch hat dich gebracht.“, „Bienen und Blümchen.“, „Eine Fee hat dich aus dem Babysee gefischt.“, evtl. Betrachten der Bilder des Buches „Wo die kleinen Kinder herkommen.“ • Thematische Wiederholung des Geschlechtsverkehrs. • Lehrkraft erklärt die Befruchtung und Eiwanderung an der Tafel mithilfe der Bildvorlagen oder am Scheiden-Querschnittmodell. <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Anmerkung:</i> Stärkeren Schülern kann das AB 15.5 zur Differenzierung und Festigung angeboten werden. <p><i>Spiel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • „Samenrennen“ (S. 104) <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • evtl. Film (siehe S. 104) • Ausklangritual (S. 30) 	<p>S. 104</p>
	<p><u>Schwangerschaft und Geburt</u></p> <p><i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual (S. 29) <p><i>Aktualisierung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler wiederholen den Inhalt der letzten Stunde. <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler stellen ein Gebärmuttermodell her (Anleitung S. 105); evtl. werden lediglich Luftballons aufgeblasen. <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • LP zeigt unterschiedliche Gegenstände, die die Grösse des Kindes im Mutterleib darstellen sollen. In die Luftballons wird, soweit möglich, immer ein Gegenstand geschoben oder der Luftballon wird aufgeblasen und der Gegenstand darauf gemalt. Die Luftballons werden mit dem Schwangerschaftsmonat beschriftet und aufgehängt. Zusätzlich kann auf einer Waage das Gewicht des Kindes im jeweiligen Monat ausgewogen werden. Es können auch Ultraschallbilder gezeigt werden. <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • In ein Skelett wird eine Babypuppe geschoben. Die LP erläutert den Vorgang der Geburt. <p><i>Sicherung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler bearbeiten die AB 15.6-15.9 <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler lesen „Das kleine 9x2“ (siehe S. 106) <p><i>Spiel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Tabelle auf dem Arbeitsblatt kann als Memoryspiel verwendet werden, indem alle Kästchen ausgeschnitten werden. Der Schwierigkeitsgrad der Zuordnung kann variiert werden. (KV 15.6-15.9) <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausklangritual (S. 30) <p><u>Kinderwunsch</u></p> <p><i>Einstieg</i></p>	<p>S. 105</p> <p>S. 106</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual (S. 29) <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • „Eckenabfrage“ (S. 106) oder • „Zielscheibe“ (S. 107) <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wiederholung des Lesetextes von KV 15.2. Schüler überlegen sich in zwei Gruppen, weshalb Julia kein Kind möchte und Anita schon. • Schüler schreiben Ideen auf Plakat und vergleichen diese. <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gespräch mit einer (schwangeren) Mutter. oder • Den eigenen Tagesablauf und den einer Mutter besprechen und vergleichen (KV 15.10 und 15.11). oder • Schüler bearbeiten KV 15.12. oder • Wickeln einer Babypuppe. <p><i>Übung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine CD mit Babygeschrei wird eingelegt. Jeweils ein Schüler soll sich für einen Tag um eine Babypuppe kümmern. Wenn das Baby schreit, muss der Schüler die Puppe füttern oder wickeln, bis das Baby wieder ruhig ist. <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausklangritual (S. 30) 	
<p>Jan und Julia unterhalten sich über Aids (S. 108)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sexuell übertragbare Krankheiten <p>→ KV 16.1 – 16.4; 20.1</p>	<p><u>Sexuell übertragbare Krankheiten</u></p> <p><i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual (S. 29) <p><i>Textbegegnung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bildinterpretation (KV 16.1) • Lesen des Textes (KV 16.2) • Rollenspiel <p><i>Gesprächsimpuls</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler zählen Krankheiten auf, die sie kennen und tragen sie in die Ideensammlung ein. • Schüler überlegen sich, warum sie im Alltag krank werden. • Lehrkraft verweist darauf, dass durch eine gute Vorbeugung weniger Krankheiten auftreten. <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler bearbeiten linke Hälfte des AB (KV 16.3) und nehmen ggf. das AB 16.4 zu Hilfe. Begriff „im Alltag“ bei der Überschrift auf dem AB ergänzen. <p><i>Theorieteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • LP erklärt, dass auch beim Geschlechtsverkehr Krankheiten übertragen werden können, z.B. über das Blut, über die Samenflüssigkeit und über die Scheidenabsonderung, wenn der Partner krank ist. Je nach Lernvoraussetzungen der Schüler geht die Lehrkraft auf das Thema Aids ein. • Schüler überlegen sich, wie sie sich vor Krankheiten beim Geschlechtsverkehr schützen können. <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler bearbeiten rechte Hälfte des AB 16.3. Begriff „Geschlechtsverkehr“ bei der Überschrift auf dem AB ergänzen. <p><i>Rollenspiel/Film</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler erarbeiten „Szenenspiel“ (S. 110) in Partnerarbeit. oder • Film anschauen (S. 111) <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lied anhören (S. 111) und besprechen. • Ausklangritual (S. 30) 	S. 110
<p>Peter ist schwul (S. 112)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sexuelle Orientierung <p>→ KV 17.1 – 17.4</p>	<p><u>Sexuelle Orientierung</u></p> <p><i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual (S. 29) <p><i>Textbegegnung</i></p>	S. 114

	<ul style="list-style-type: none"> • Bildinterpretation (KV 17.1) • Lesen des Textes (KV 17.2) • Rollenspiel <i>Theorieteil</i> • Klärung von Begriffen: heterosexuell, homosexuell, bisexuell, lesbisch, schwul, evtl. durch Fotos unterstützt <i>Praxisteil</i> • Schüler bearbeiten die AB 17.3 und 17.4 <i>Gesprächsimpulse/Film</i> • Können sich Mann und Mann wirklich lieben? Können sie auch miteinander schlafen und Kinder bekommen? (Hinweis: Kondo ist wegen HIV-Infektion wichtig). • Können sich Frau und Frau wirklich lieben? Können sie auch miteinander schlafen und Kinder bekommen? oder • Film anschauen (S. 114) <i>Rollenspiel</i> • Schüler sollen sich überlegen, wie sie ihren Eltern, Freunden, Geschwistern ihre sexuelle Neigung darlegen. Wie reagieren die anderen? „Szenenspiel“ (S. 114) <i>Ausklang</i> • Ausklangritual (S. 30) 	
<p>Stefan macht Schluss (S. 115)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Streit, Versöhnung, Trennung, Scheidung <p>→ KV 18.1 – 18.3</p>	<p><u>Streit, Versöhnung, Trennung, Scheidung</u></p> <p><i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual (S. 29) <p><i>Textbegegnung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bildinterpretation (KV 18.1) • Lesen des Textes (KV 18.2) • Rollenspiel <p><i>Gesprächsimpulse</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Frage: „Hast du dich schon mal mit jemandem gestritten?“ • Schüler erzählen von Streitsituationen und überlegen sich die Lösungswege. <p><i>Rollenspiel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Übungen zum Streiten, Zuhören, Kompromisse suchen. Abschliessend „Warme Dusche (S. 117). • Gesprächsimpuls: Streiten ist wichtig, aber man sollte versuchen, sich durch Gespräche wieder zu versöhnen. <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler bearbeiten das AB 18.3 <p><i>Gesprächsimpuls</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Frage: „Kennst du jemanden, der getrennt lebt oder sich geschieden hat?“ • Frage: „Was glaubst du, warum manche Paare sich voneinander trennen?“ <p><i>Spiel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • „Eidotterspiel“ (S. 118) <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausklangritual (S. 30) 	S. 117
<p>Jan und Julia verabschieden sich (S. 119)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zukunftspläne und Zukunftsträume <p>→ KV 19.1 – 19.3</p>	<p><u>Zukunftspläne und Zukunftsträume</u></p> <p><i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual (S. 29) • Abschliessende Zusammenfassung (S. 121) der Geschichte vorlesen. Schüler hängen parallel die Bilder an die Tafel (alle Titelbilder der 19 Unterrichtseinheiten). <p><i>Textbegegnung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lesen des Textes (KV 19.2) • Bildinterpretation (KV 19.1) • Lehrkraft weist darauf hin, dass es wichtig ist, Freunde zu haben. <p><i>Einstimmung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • „Reise in die Zukunft“ (S. 122) <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler suchen sich aus Zeitschriften Bilder zu ihren Zukunftswünschen aus und kleben sie auf ein Blatt. oder • Schüler bearbeiten das AB 19.3 	S. 121

	<p><i>Gesprächskreis</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler erzählen von ihren Zukunftswünschen <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausklangritual (S. 30) 	
<p>Anhang (S. 123)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Körperliche Vorgänge bei der Menstruation • Verschiedene Bildvorlagen <p>→ KV 20.1 – 20.12</p>	<p><u>Körperliche Vorgänge bei der Menstruation</u></p> <p><i>Einstieg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstiegsritual (S. 29) <p><i>Theorieteil 1</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Besprechung des Vorwissens der Schüler. Klärung unterschiedlicher Begrifflichkeiten: Menstruation, Blutung, Periode, Tage, Rote Welle, Regel etc. Dazu kann vorab eine Ideensammlung durchgeführt werden. • Filmausschnitt zur Menstruation (S. 125), Nachbesprechung und Klärung von Fragen. <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erläuterung der Eiwanderung mithilfe der Bildvorlage 20.8, 20.12 und einem Tafelmagnet als wanderndem Ei. <p><i>Theorieteil 2</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schülerinnen erhalten einen Menstruationskalender. Besprechung der Vorgehensweise. • Schülerinnen überlegen sich, was sie tun können, wenn die Monatsscherzen sehr stark sind: Wärmeflasche auf den Unterbauch legen (Erwärmen des Wassers, Einfüllen in die Flasche und auf den Bauch legen sollte mit schwächeren Schülern geübt werden) oder Gymnastik. <p><i>Praxisteil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • LP führt Beckenlockerungsübungen (S. 124) vor. • Schülerinnen machen sie nach. Korrektur durch LP. <p><i>Ausklang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausklangritual (S. 30) <p><u>Verschiedene Bildvorlagen</u></p>	S. 124)

Anhang 2: Zuordnung sexualpädagogische Themen: Bundesvereinigung Lebenshilfe

Zuordnung der Themenaspekte aus der Schematisierungstabelle zu Kategorien aus den SEO (Bundesvereinigung Lebenshilfe)

Körperwahrnehmung, den Körper erleben		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Sich selbst in der Abgrenzung zur anderen Person bewusst erleben → Ausbau von Vertrauen.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	<ul style="list-style-type: none"> • Emotionale Erfahrung mit dem eigenen Körper → Erfahrung des eigenen und fremden Körpers.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	<ul style="list-style-type: none"> • Sich selbst in der Abgrenzung zur anderen Person bewusst erleben → Grenzen setzen lernen.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	<ul style="list-style-type: none"> • Emotionale Erfahrung mit dem eigenen Körper → Erweiterung und Vervollständigung des eigenen Körperbildes.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakte zu anderen über den eigenen Körper aufnehmen, sich selbst und die andere Person spüren.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	

Körper Frau/Mann (aussen)		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Körpermerkmale → Erkennen des eigenen und des fremden Geschlechts.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben	<ul style="list-style-type: none"> • Körperschema von Frau und Mann

	anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	•Selbstbefriedigung → Bewusstes Wahrnehmen des eigenen Körpers.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	•Geschlechtsorgane von Mann und Frau → Sich darüber bewusst werden, dass auch die Geschlechtsorgane zum Körper gehören.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	•Allgemeine Körpermerkmale → Körpermerkmale der Geschlechter, Unterschiede, Gemeinsamkeiten.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	

Körper Frau/Mann (innen)		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	•Aussen und Innen eines Körpers.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte

Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Innere Geschlechtsorgane von Frau und Mann. • Innere genitale Prozesse bei Frau und Mann.
--	--	--

Körperliche Entwicklung		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Erkennen der (eigenen) körperlichen Entwicklung und Veränderung → Körperliche Veränderungen vom Kind zum Erwachsenen.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	<ul style="list-style-type: none"> • Bewusstwerden der eigenen biographischen Lebensabschnitte
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	<ul style="list-style-type: none"> • Auseinandersetzen mit dem eigenen Älterwerden.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	<ul style="list-style-type: none"> • Erkennen der eigenen Geschlechtsreife und deren Erscheinungsformen → Pubertät: Erste Menstruation/Ejakulation.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Erkennen der (eigenen) körperlichen Entwicklung und Veränderung → Vergleiche mit anderen Gruppenmitgliedern.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Bestätigung des eigenen Erwachsenwerdens. • Auseinandersetzung mit den sozial-emotionalen Veränderungen während der Pubertät.

Körperpflege		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken.	<ul style="list-style-type: none"> • Körperpflege allgemein

	Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	• Erkennen, dass Körperpflege eine positive Auswirkung im sozialen Bereich hat.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	• Pflegeprodukte
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	• Genitalhygiene bei Frau/Mann (inkl. Monatshygiene)
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	• Kosmetikartikel und Körperkosmetik
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	

Lebensgeschichte		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	• Die eigene Familie (Eltern, Geschwister, Verwandte, wichtige andere Bezugspersonen)
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	• Eigene Lebensgeschichte → Bewusstwerden der eigenen Lebensgeschichte und derjenigen von anderen Gruppenmitgliedern.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	• Wichtige Lebensabschnitte und Lebensbereiche (Kindheit, Jugend, aktuelle Lebenssituation im Wohn-, arbeits- und Freizeitbereich).
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	• Eigene Lebensgeschichte → Bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit	• Soziale und geographische

	zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	Herkunft.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	• Weitere Lebensplanung

Ich als Mann		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	• Körper und Körperlichkeit → Sich in Abgrenzung zum Du erleben.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	• Gefühle und Selbsterleben.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	• Männliche Zärtlichkeit und Sexualität.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	• Körper und Körperlichkeit → Sensibilisierung für eigenen Körper.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	• Eigene Identität als Mann
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	• Ideale der Männlichkeit • Beziehungen zwischen Männern

Ich als Frau		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-	• Umgang mit dem eigenen Körper und den Körpermerkmalen → Stärkung des Selbstbewusstseins

	Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	und des Selbstwertgefühls.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	• Eigene Identität als Frau → Ich als Frau gegenüber dem anderen Geschlecht.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	• Eigene Identität als Frau → Ich als Frau in der Welt.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	• Umgang mit dem eigenen Körper und den Körpermerkmalen → Sensibilisierung für den eigenen Körper.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	• Eigene Identität als Frau
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	• Ideale von Frausein. • Beziehungen zwischen Frauen und Männern und zwischen Frauen.

Kennenlernen		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches	

	Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Soziale Kommunikationsformen • Orte, Veranstaltungen und Tätigkeiten, wo bzw. bei denen ein Kennenlernen leichter möglich ist.

Freundschaft – Liebe - Partnerschaft		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	<ul style="list-style-type: none"> • Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit und im eigenen Privatbereich (Zimmer)
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Freundschaft gemeinsam gestalten (Verabreden, Aktivitäten). • Aspekte von Freundschaft (Verabreden, Aktivitäten). • Aspekte von Freundschaft (Zärtlichkeit, Streit, gemeinsame und getrennte Aktivitäten, Genitalsexualität). • Äussere Erscheinung des Traumpartners oder der Traumpartnerin. • „Charakter“ des Traumpartners bzw. der Traumpartnerin. • Rollen- und Aufgabenverteilung in der Traumpartnerschaft.

		• Eine Traumpartnerschaft leben und gestalten.
--	--	--

Ehe oder Lebensgemeinschaft		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Persönliche Aspekte, die die Entscheidung für eine bestimmte Lebensform beeinflussen: Wünsche und Träume, Weltanschauliche Überzeugungen. • Äussere Aspekte, die die Entscheidung für eine bestimmte Lebensform beeinflussen: rechtliche Gegebenheiten, Vorstellungen von Eltern und Angehörigen, Finanzierungs- und Betreuungsbedingungen. • Gemeinsame Lebensgestaltung in den Bereichen Arbeitsaufteilung, Freizeitgestaltung, Streit und Versöhnung, Liebe.

Streit und Versöhnung		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	

Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Unterschiedliche Streitsituationen, Variationen im Streitverhalten • Streit innerhalb einer Freundschaft • Versöhnung

Sex, Erotik, Lust und Leidenschaft		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Körpergrenzen und unangenehme Nähe → Klarwerden über eigene Abneigungen und Grenzen.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	<ul style="list-style-type: none"> • Körpergrenzen und unangenehme Nähe → Grenzen des Gegenüber wahrnehmen.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	<ul style="list-style-type: none"> • Wünsche nach Zärtlichkeit und Sexualität → Erwerben von verschiedenen Ausdrucksformen, um den eigenen Willen deutlich zu machen.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	<ul style="list-style-type: none"> • Körpergrenzen und unangenehme Nähe → Erleben der eigenen Stärke.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Wünsche nach Zärtlichkeit und Sexualität → Offenes Eintreten

		für eigene Bedürfnisse.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	

Kinderwunsch und Elternschaft – Schwangerschaft und Geburt		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	Pflege eines Säuglings (Schwangerschaft und Geburt)
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Persönlicher Kinderwunsch. • Aufgaben und Verantwortung von Eltern – Elternschaft. • Geschlechtsverkehr und Befruchtung. • Anzeichen einer Schwangerschaft • Phasen der Schwangerschaft. • Geburt • Erste medizinische Untersuchung nach der Geburt.

Verhütung - Verhütungsmittel		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-	

	Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsverkehr • Befruchtung und Verhütung • Verhütungsmöglichkeiten für die Frau und für den Mann. • Anwendung und Wirkung der Verhütungsmittel • Sterilisation • Abbruch

Was mache ich, wenn Verhütung versagt?		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches	

	Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Aspekte unterschiedlicher Reaktionen auf eine ungeplante/ungewollte Mutter-/Elternschaft. • Aspekte verschiedener Lösungsmöglichkeiten des Konfliktes und der konkreten Wege. • Persönliche Aspekte, die die Entscheidung für oder gegen ein Kind beeinflussen.

Der Besuch beim Frauenarzt		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, insbesondere mit den weiblichen Geschlechtsorganen. • Konkrete Vorbereitung eigener Fragen bzw. auf Fragen der Frauenärztin/des Frauenarztes.

Sexuell übertragbare Krankheiten		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte

Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Die wichtigsten Gefahrensituationen und Ansteckungswege. • Körperhygiene und die damit verbundene Ansteckungsprophylaxe. • Symptome sexuell übertragbarer Krankheiten (Juckreiz, Brennen, Ausfluss) • Möglichkeiten medizinischer Hilfe durch Haut- oder Frauenärzte.

Sexueller Missbrauch – Übergriffe auf die sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Wem kann ich mich anvertrauen?
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstbestimmung und Fremdbestimmung im Alltag: Was dürfen Betreuer/-innen, Pflegepersonen, Verwandte und Bekannte mit mir machen und was nicht.

SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	<ul style="list-style-type: none"> • Wie kann ich mich zur Wehr setzen?
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	

Anhang 2: Zuordnung sexualpädagogische Themen: Ehlers

Zuordnung der Themenaspekte aus der Schematisierungstabelle zu Kategorien aus den SEO (Cathrin Ehlers)

1. Jan und Julia lernen sich kennen

Äussere Unterschiede von Mann und Frau		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	•Allgemeine Körpermerkmale → Erkennen des eigenen und des fremden Geschlechts.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	•Allgemeine Körpermerkmale → Sich mit dem „anderen“ Geschlecht auseinandersetzen.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	•Entscheidung treffen; was gehört zu welchem Geschlecht.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	•Körperschema Mann/Frau
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	•Sich selber einem Geschlecht zuordnen.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	

Identifikation mit der eigenen Rolle		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	•Unterscheidung Mann/Frau
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie	•Wie ist es beim „anderen“ Geschlecht.

	ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	• Typisch Mann/Frau → Entscheiden, was zutrifft.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	• Was ich an mir mag/nicht mag.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	• Eigene Zuordnung zur Gruppe Mann/Frau
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	

2. Jan und Julia denken aneinander

Flirten		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	• Zeigen, dass man jemanden mag.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	• Seine Vorlieben wahrnehmen und zeigen.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten.	• Gefühle wahrnehmen, einordnen, reflektieren.

Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	• Eigene Ideen zu Verliebt sein entwickeln.
-----------------------------------	--	---

Geschlechtsmerkmale von Mann und Frau		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	• Allgemeine Körpermerkmale → Erkennen des eigenen und des fremden Geschlechts.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	• Körperumriss des Gegenübers → Äussere Grenzen des Gegenübers erkunden.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	• Körperumriss des Gegenübers → Eigene Grenzen - fremde Grenzen.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	• Geschlechtsorgane von Mann und Frau.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	• Allgemeine Körpermerkmale → Körpermerkmale der Geschlechter, Unterschiede, Gemeinsamkeiten.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	

Pubertät – Körperliche Veränderungen von Mann und Frau		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	• Erkennen der (eigenen) körperlichen Entwicklung und Veränderung → Körperliche Veränderung vom Kind zum Erwachsenen.
Perspektivenwechsel, Empathie	Beginnendes Interesse an	• Bewusstwerden der eigenen

und Mitgefühl	Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	biographischen Lebensgeschichte.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	• Auseinandersetzen mit dem eigenen Älterwerden.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	• Erkennen der eigenen Geschlechtsreife und deren Erscheinungsformen → Grösse, Figur, Behaarung, Menstruation/Samenerguss.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	• Erkennen der (eigenen) körperlichen Entwicklung und Veränderung → Wie ist es bei den anderen Gruppenmitgliedern?
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	• Sozial-emotionale Entwicklung der Pubertät.

3. Jan und Julia gehen ins Kino

Orte, an denen man sich verabreden kann.		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	

SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	• Freundschaft gemeinsam gestalten (Verabreden, Aktivitäten).

Hygienemassnahmen		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	• Körperpflege allgemein.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	•
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	• Pflegeprodukte
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	• Körpergeruch. Wo ist Körperhygiene besonders wichtig?
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	• Körperpflege Mädchen/Jungen.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	

Intimpflege und Monatshygiene (Mädchen)		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken.	• Sich um die Hygiene des eigenen Körpers kümmern.

	Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	• Erkennen, dass auch andere Mädchen ihren Körper reinigen.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	• Den Körper selbständig reinigen.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	• Hygiene bei Monatsblutung.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	• Erkennen, dass auch andere Jugendliche einen Monatszyklus haben.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	

Intimpflege (Jungen)		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	• Sich um die Hygiene des eigenen Körpers kümmern.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	• Erkennen, dass auch andere Jungen ihren Körper reinigen.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	• Den Körper selbständig reinigen.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	• Reinigung des männlichen Geschlechtsorgans.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau,	• Erkennen, dass auch andere Jugendliche sich um ihre

	Schulklasse etc.	Körperhygiene kümmern.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	

Sich schön machen		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	• Sich verändern wollen.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	• Sich für jemanden schön machen.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	• Eigene Wahl von Produkten.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	• Veränderungen an sich erkennen (Schminke, Haare, Düfte, etc.).
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	• Unterschied Frau/Mann
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	•

4. Jan und Julia halten Händchen

Händchen halten als Geste der Liebe		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz	• Meine Hand – Deine Hand

	zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	• Was mag ich – Was magst du?
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	• Eigene Grenzen setzen.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	• Eigene Hand untersuchen.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	• Mit jemandem Hände halten ist schön.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	• Gefühl Liebe reflektieren.

5. Julia hat keine Zeit für Jan

Gefühle (Eifersucht)		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	• Eigene – fremde Gefühle erkennen.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	• Wie fühlt sich jemand der traurig, glücklich, eifersüchtig ist.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	• Seine Gefühle benennen.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches	• Eigenes, momentanes Gefühl wahrnehmen und benennen.

	Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	• Ein bestimmtes Gefühl mit jemandem/anderen teilen.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	• Das Gefühl der Eifersucht in Beziehungen reflektieren.

6. Jan und Julia küssen sich

Wen küsse ich gerne?		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	• Von wem werde ich gerne geküsst.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	• Wen Küsse ich gerne.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	• Sich abgrenzen. Stopp sagen!
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	• Sensibilisierung der eigenen Lippen.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	• Welche Menschen darf ich küssen?
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	

7. Jan und Julia sind zärtlich zueinander

Mein Traumpartner		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte

Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Aussehen und Charaktereigenschaften des Traumpartners.

Sagen und Zeigen, dass ich den anderen mag.		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Seine eigenen Gefühle wahrnehmen.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Gefühle des Gegenübers wahrnehmen.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	<ul style="list-style-type: none"> • Seine eigenen Gefühle kundtun.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität.	<ul style="list-style-type: none"> • Mut und Selbstvertrauen entwickeln.

	Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	•Vertrauen.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	

8. Ich mag das nicht!

Wünsche äussern und Wünsche anderer respektieren.		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	•Körpergrenzen und unangenehme Gefühle erkennen.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	•Erkennen, wenn es für das Gegenüber unangenehm wird.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	•Nein! sagen.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	•Erleben der eigenen Stärke.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	•Sich etwas zutrauen.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	

9. Jan befriedigt sich selbst (nur Jungen)

Geschlechtsmerkmale des Mannes		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	• Erkennen des eigenen Geschlechts.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	• Nicht jeder Mann sieht genau gleich aus.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	• Ich als Mann unter Männern.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	• Begriffe für die eigenen Geschlechtsmerkmale kennen.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	• Alle Männer haben dieselben Geschlechtsmerkmale.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	• Innere Sexualorgane.

Selbstbefriedigung		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	• Angenehme Gefühle erkennen.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	• Auch andere Männer haben angenehme Gefühle.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	• Wo kann ich mich selber befriedigen?
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl.	Definition	Themenaspekte

Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)		
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	• Sich selber berühren ist schön.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	• Auch andere Männer befriedigen sich selbst.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	

Körperwahrnehmung und Körperumriss		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	• Körperumriss erleben.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	• Auch mein Gegenüber hat einen Körperumriss.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	• Bewusstes Wahrnehmen des eigenen Körpers.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	• Sich seiner eigenen Dimensionen bewusst werden.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	• Sich bewusst dem eigenen Geschlecht zuordnen.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	

10. Julia befriedigt sich selbst (nur Mädchen)

Geschlechtsmerkmale der Frau		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Erkennen des eigenen Geschlechts.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht jede Frau sieht genau gleich aus.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	<ul style="list-style-type: none"> • Ich als Frau unter Frauen.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	<ul style="list-style-type: none"> • Begriffe für die eigenen Geschlechtsmerkmale kennen.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Frauen haben dieselben Geschlechtsmerkmale.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Innere Sexualorgane.

Selbstbefriedigung		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Angenehme Gefühle erkennen.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	<ul style="list-style-type: none"> • Auch andere Frauen haben angenehme Gefühle.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der	<ul style="list-style-type: none"> • Wo kann ich mich selber befriedigen?

	Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	• Sich selber berühren ist schön.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	• Auch andere Frauen befriedigen sich selbst.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	

Körperwahrnehmung und Körperumriss		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	• Körperumriss erleben.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	• Auch mein Gegenüber hat einen Körperumriss.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	• Bewusstes Wahrnehmen des eigenen Körpers.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	• Sich seiner eigenen Dimensionen bewusst werden.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	• Sich bewusst dem eigenen Geschlecht zuordnen.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig,	

	„Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	
--	--------------------------------------	--

11. Jan und Julia machen Petting

Erogene Zonen – schöne Gefühle		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	• Angenehme/unangenehme Berührung erleben.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	• Sein Gegenüber wahrnehmen.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	• Mitteilen, welche Berührungen angenehm/unangenehm sind.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	• Besonders sensible Stellen des eigenen Körpers erkennen.
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	• Angenehme Berührungen zulassen.
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	

Einen Liebesbrief schreiben		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	• Gefühle für jemanden (ausser Bezugsperson) entwickeln.
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	• Sich für jemanden interessieren.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und	• Seine Gefühle für jemanden

	dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	mitteilen.
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	•
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	•
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	• Einen Liebesbrief für jemanden aus der Vorstellung schreiben.

12. Jan lernt, mit einem Kondom umzugehen

Das Kondom, ein Verhütungsmittel für den Mann		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Begriff „Verhütung“ kennenlernen. • Funktion des Kondoms als Verhütungsmittel und Schutz Krankheiten. • Anwendung an Modellen.

	sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	
--	--	--

13. Julia geht zur Frauenärztin

Die Pille, ein Verhütungsmittel für die Frau		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	<ul style="list-style-type: none"> •Pille als Verhütungsmittel für die Frau. •Handhabung der Pille. •Bilder eines Frauenarztstuhls betrachten und interpretieren. •Text zum Thema lesen und interpretieren.

Besuch beim Frauenarzt		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich.	

	Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	<ul style="list-style-type: none"> • siehe „Pille, ein Verhütungsmittel für die Frau.“

14. Jan und Julia schlafen miteinander

Geschlechtsverkehr		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen,	<ul style="list-style-type: none"> • Partnerschaft, Gefühle und Wunsch nach Geschlechtsverkehr.

	Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Vorgang des Geschlechtsverkehrs. • Gefühle während des Geschlechtsverkehrs.
--	--	--

15. Anita ist schwanger

Befruchtung		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsverkehr, Befruchtung und Eiwanderung.

Schwangerschaft und Geburt		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben	

	anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	<ul style="list-style-type: none"> •Entwicklung des Kindes und Veränderungen bei der Mutter. •Geburtsvorgang.

Kinderwunsch		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken	Realistische Einschätzung der	<ul style="list-style-type: none"> •Persönlicher Kinderwunsch.

Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	•Aufgaben und Verantwortung von Eltern und Elternschaft.
---	--	---

16. Jan und Julia unterhalten sich über Aids

Sexuell übertragbare Krankheiten		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	•Gefahrensituationen und Ansteckungswege. •Aids

17. Peter ist schwul

Sexuelle Orientierung		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und	

	geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	<ul style="list-style-type: none"> •Begriffe: heterosexuell, homosexuell, bisexuell, lesbisch, schwul •Gleichgeschlechtliche Liebe? •Wie kann sich jemand outen?

18. Stefan macht Schluss

Streit, Versöhnung, Trennung, Scheidung		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau,	

	Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Unterschiedliche Streitsituationen. • Streit innerhalb der Partnerschaft. • Versöhnung.

19. Jan und Julia verabschieden sich

Zukunftspläne und Zukunftsträume		
SEO-3: Erste Individuation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 30f.)	Definition	Themenaspekte
Ich-Du Differenzierung	Loslösen aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Dadurch Symbiose-Autonomie Konflikt. Ambivalenz zwischen Bindung und Welt entdecken. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	
Perspektivenwechsel, Empathie und Mitgefühl	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen); gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	
SEO-4: Erste Identifikation; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 32f.)	Definition	Themenaspekte
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen, jedoch noch wenig ausdifferenzierten Identität. Teil davon ist auch das Herausfinden einer sexuellen Identität. Noch eher egozentrisches Weltbild.	
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe z.B. Mann/Frau, Schulklasse etc.	
SEO >4; (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 34f.)	Definition	Themenaspekte
Logisches und rationales Denken Bildung eines „moralischen Ichs“ Aktiver Umgang mit Gleichaltrigen	Realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeiten. Einhalten sozialer Regeln und Normen (ohne Anleitung). Bezugspersonen und deren Meinung werden unwichtig, „Peer-Groups“ stehen im Vordergrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Zukunftsvorstellungen für die Bereiche Beziehung, Wohnen, Freizeit, Arbeit entwickeln.

Anhang 3: Zuordnungsergebnisse und Relevanz der Themen: Bundesvereinigung Lebenshilfe

Darstellung der Zuordnungsergebnisse und Relevanz der Themen

SEO-Kategorien	Themen																		
	Körperwahrnehmung, den Körper erleben	Körper Frau/Mann (aussen)	Körper Frau/Mann (innen)	Körperliche Entwicklung	Körperpflege	Lebensgeschichte	Ich als Mann	Ich als Frau	Kennenlernen	Freundschaft, Liebe, Partnerschaft	Ehe oder Lebensgemeinschaft	Streit und Versöhnung	Sex, Erotik, Lust, und Leidenschaft	Kinderwunsch und Elternschaft, Schwangerschaft und Geburt	Verhütung - Verhütungsmittel	Was mache ich, wenn die Verhütung versagt?	Der Besuch beim Frauenarzt	Sexuell übertragbare Krankheiten	Sexueller Missbrauch – Übergriffe auf die sexuelle Selbstbestimmung von...
K1																			
K2																			
K3																			
K4																			
K5																			
K6																			

Anhang 3: Zuordnungsergebnisse und Relevanz der Themen: Ehlers

Darstellung der Zuordnungsergebnisse und Relevanz der Themen
(Cathrin Ehlers)

SEO-Kategorien	Themen	
K1	Äussere Unterschiede von Mann und Frau	
K2	Identifikation mit der eigenen Rolle	
K3	Flirten	
K4	Geschlechtsmerkmale von Mann und Frau	
K5	Pubertät – Körperliche Veränderung Mann und Frau	
K6	Orte, an denen man sich verabreden kann	
	Hygienemassnahmen	
	Intimpflege und Monatshygiene (Mädchen)	
	Intimpflege (Jungen)	
	Sich schön machen	
	Händchen halten als Geste der Liebe	
	Gefühle (Eifersucht)	
	Wen küsse ich gerne	
	Mein Traumpartner	
	Sagen und zeigen, dass ich den anderen mag	
	Wünsche äussern und Wünsche anderer respektieren	
	Geschlechtsmerkmale des Mannes	
	Selbstbefriedigung (Mann)	
	Körperwahrnehmung und Körpermris (Mann)	
	Geschlechtsmerkmale der Frau	
	Selbstbefriedigung (Frau)	
	Körperwahrnehmung und Körpermris (Frau)	
	Erogene Zonen – schöne Gefühle	
	Einen Liebesbrief schreiben	
	Das Kondom, ein Verhütungsmittel für den Mann	
	Die Pille, ein Verhütungsmittel für die Frau	
	Besuch beim Frauenarzt	
	Geschlechtsverkehr	
	Befruchtung	
	Schwangerschaft und Geburt	
	Kinderwunsch	
	Sexuell übertragbare Krankheiten	
	Sexuelle Orientierung	
	Streit, Versöhnung, Trennung, Scheidung	
	Zukunftspläne, Zukunftsräume	

Anhang 4: Zuordnung Unterrichtsmethoden: Bundesvereinigung Lebenshilfe

Zuordnung der sexualpädagogischen Methoden für ausgewählte Themen aus der Schematisierungstabelle zu Kategorien nach Aneignungsmöglichkeiten.

(Bundesvereinigung Lebenshilfe)

Körperwahrnehmung, den Körper erleben		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	<ul style="list-style-type: none"> • Blind das Gesicht, die Hand, den Fuss, etc. des Gegenübers ertasten.
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	<ul style="list-style-type: none"> • Paarmassage mit Tennisball.
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppen und Partnerspiele (Paschaspiel, Möbelkauf, Maschinenbau)
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	<ul style="list-style-type: none"> •
Ikonsche Darstellung	Standardisierte Bild Darstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	<ul style="list-style-type: none"> •
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	<ul style="list-style-type: none"> •

Körper Frau/Mann (aussen)		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	<ul style="list-style-type: none"> • Eigener Körper, Kleidung, Knete.
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	<ul style="list-style-type: none"> • Bekleiden der hergestellten, lebensgrossen Puppen (Besprechen was Männer/Frauen anziehen, Auswahl und Einkauf der Kleidung, Anziehen der Puppe.)
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	<ul style="list-style-type: none"> • Formen von Geschlechtsorganen mit Knete (oder anderen Materialien)
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	<ul style="list-style-type: none"> • Fotos von bekleideten/nackten Frauen und Männern • Zeichnungen von Körperumriss von der Seite und von vorn und weiblichen/männlichen Geschlechtsorganen.
Ikonsche Darstellung	Standardisierte Bild Darstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	<ul style="list-style-type: none"> • Benennen der Körperteile – gegebenenfalls beschriften oder <i>kennzeichnen</i> [mit Piktos].

Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Benennen und beschriften der Körperteile.

Körperliche Entwicklung		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	<ul style="list-style-type: none"> •
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	<ul style="list-style-type: none"> •
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	<ul style="list-style-type: none"> •
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Fotos und allgemeine Fotos sowie Zeichnungen zur Darstellung der Körperentwicklung und der eigenen Lebensgeschichte.
Ikonische Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	<ul style="list-style-type: none"> •
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsblätter zum Beschriften und Besprechen der körperlichen Veränderungen und deren Bedeutung.

Körperpflege		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	<ul style="list-style-type: none"> • Körperpflegeartikel und kosmetische Körperpflegeartikel
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	<ul style="list-style-type: none"> • Zuordnen der Pflegeartikel zu den Geschlechtern und Anwenden der kosmetischen Pflegeartikel am eigenen Körper.
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	<ul style="list-style-type: none"> •
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	<ul style="list-style-type: none"> •
Ikonische Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	<ul style="list-style-type: none"> •
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und	<ul style="list-style-type: none"> •

systeme	Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	
---------	---	--

Lebensgeschichte		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	• Darstellen der eigenen Lebensgeschichte und geographischen Herkunft mit verschiedenen Materialien.
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	• Besuch von ehemaligen Lebensorten.
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	•
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	• „Ich-Buch“ [Fotos und Bilder]
Ikonomische Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	• „Ich-Buch“ [Piktos]
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	• Wandzeitung „Ich bin...“ und Vorstellen der eigenen Lebensgeschichte.

Ich als Mann		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	•
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	• Partnerübungen: „Körperumriss erfühlen“ und die schönen Seiten des eigenen Körpers „verwöhnen“ (massieren, drücken, halten, streicheln) lassen. → Problematisch!!!
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	• Körperübungen, Körperspiele und Spielszenen zum Thema.
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	• Fotos und Bilder zum Thema.
Ikonomische Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	•
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der	• Steckbrief über sich selber.

	konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	
--	---	--

Ich als Frau → siehe auch Ich als Mann		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	•
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	• Bau einer lebensgrossen weiblichen Puppe.
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	• Körperübungen und -spiele.
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	• Bilder, Fotos und eigene Zeichnungen für Wandzeitung oder Körpercollage.
Ikonsche Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	•
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	• Phantasiereise: Persönliche Stärken und Schwächen.

Sex, Erotik, Lust, und Leidenschaft (getrenntgeschlechtlich)		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	•
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	• Erstellen eines lebensgrossen Körperbildes einer Frau/Mann.
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	• Ausstatten, bekleiden des Körperbildes, kennzeichnen der Körpergrenzen • Übungen zu unangenehmen Berührungen.
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	• Fotos und Bilder für Collage oder Gesprächsanlass.
Ikonsche Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	•
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	• Gespräche über eigene Vorstellungen mit Körperkontakt, Zärtlichkeit und Sexualität und eigene Erfahrungen und Schwierigkeiten im Umgang mit unangenehmen Berührungen.

Anhang 4: Zuordnung Unterrichtsmethoden: Ehlers
Zuordnung der sexualpädagogischen Methoden für ausgewählte Themen aus der
Schematisierungstabelle zu Kategorien nach Aneignungsmöglichkeiten.

(Cathrin Ehlers)

Äussere Unterschiede von Mann und Frau		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	<ul style="list-style-type: none"> • Männer- und Frauenkleider und Gegenstände, die Typisch für Frau oder Mann sind.
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	<ul style="list-style-type: none"> •
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler spielen die Situation [<i>auf dem Bild</i>] nach.
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	<ul style="list-style-type: none"> • Bild von Figur „Jan“ und „Julia“
Ikonsche Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	<ul style="list-style-type: none"> •
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Ideen zu Gesprächsthemen entwickeln. • Lesen von Texten und Erarbeiten von Arbeitsblättern • Spiel, in dem bis 20 gezählt werden muss.

Identifikation mit der eigenen Rolle		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	<ul style="list-style-type: none"> •
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	<ul style="list-style-type: none"> •
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	<ul style="list-style-type: none"> • Szenisches Umsetzen von typischen weiblichen/männlichen Eigenschaften.
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	<ul style="list-style-type: none"> • Fotos von Männern und Frauen
Ikonsche Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	<ul style="list-style-type: none"> •
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • SuS überlegen sich in einer Jungen- und einer Mädchengruppe, welche Eigenschaften Jungen und welche Mädchen typischerweise zugeschrieben werden können.

		<ul style="list-style-type: none"> • SuS überlegen, was sie an sich mögen und was sie nicht mögen. • LP liest „Rollen-Geschichte“ vor. SuS überlegen sich die Rollen der jeweiligen Personen und vergleichen diese mit ihrer eigenen häuslichen Situation. • „Eckenabfrage“ (Spiel)
--	--	--

Geschlechtsmerkmale von Mann und Frau		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	•
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	• Körperumriss des Partners erkunden
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	• „Versteinerung“-Spiel spielen
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	• Schemazeichnung von Mann und Frau (nackt und angezogen)
Ikonsche Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	•
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	•

Pubertät – Körperliche Veränderung von Mann und Frau		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	•
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	• Anfertigen einer Collage mit den Fotos
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	•
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	• Kinderfotos und Jugendfotos • Arbeitsblatt mit Bildern von Kind bis Erwachsenen
Ikonsche Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	•
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	• SuS überlegen sich wesentliche Merkmale der Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen. • Gespräch über Pubertätsproblematiken

	möglich.	
--	----------	--

Hygienemassnahmen		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	•Hygieneartikel, Waschlappen, Waschschüssel und Seife
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	•SuS imitieren das Waschen am ganzen Körper und tun so also ob sie sich abtrocknen.
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	•„Waschstrasse“-Spiel
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	•
Ikonomische Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	•
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	•SuS füllen Arbeitsblätter aus.

Intimpflege (Jungen)		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	•Hygieneartikel für KIM-Spiel, Waschlappen und Penismodell
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	•Jeder Schüler wäscht das Penismodell mit einem Waschlappen
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	•
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	•Zeichnung eines Penis (KV. 20.5) zum Besprechen der Teile des Penis
Ikonomische Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	•
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	•Schüler füllen Arbeitsblätter zu den Teilen des Penis und zur Intimpflege aus.

Intimpflege (Mädchen)		
Methode zur Übermittlung	Definition	Methodische Umsetzung

für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)		
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	•Hygieneartikel für KIM-Spiel, Waschlappen und Scheidenmodell
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	•Jede Schülerin wäscht das Scheidenmodell mit einem Waschlappen
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	•
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	•Zeichnung einer Scheide (KV. 20.7) zum Besprechen der Teile der Scheide.
Ikonomische Darstellung	Standardisierte Bild Darstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	•
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	•Schülerinnen füllen Arbeitsblätter zu den Teilen der Scheide und zur Intimpflege aus.

Monatshygiene (Mädchen)		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	•Slip einlagen, Binden, Unterhose, Tampon, Scheidenmodell
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	•LP zeigt vor, wie eine Binde in die Unterhose geklebt wird oder ein Tampon in das Scheidenmodell eingeführt wird. Schülerinnen probieren dies ebenfalls aus.
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	•
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	•Zeichnungen auf Arbeitsblättern von Abläufen und Gebrauch von Monatshygieneartikeln.
Ikonomische Darstellung	Standardisierte Bild Darstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	•
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	•Schülerinnen füllen Arbeitsblätter zu den Themen Monatshygieneartikel aus.

Sich schön machen		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung

Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	<ul style="list-style-type: none"> • Nagelfeile, -schere, -zange, Nagellack, Shampoo, Haargel, Gesichtsmaske, Rasierer, Parfüm, Schminksachen, Handtücher
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	<ul style="list-style-type: none"> • Nägel schneiden, feilen, lackieren; Haare waschen und stylen; Gesichtsmaske auftragen; Rasieren und Aftershave auftragen; Schminken und parfümieren.
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	<ul style="list-style-type: none"> • Modeschau und Fototermin
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	<ul style="list-style-type: none"> •
Ikonsche Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	<ul style="list-style-type: none"> •
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • SuS überlegen sich, was sie unter „sich schön machen“ verstehen.

Händchen halten als Geste der Liebe		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Hände, verschiedene Materialien (Tennisball, Stift, Igelball oder Creme)
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Hand oder diejenige des Gegenübers untersuchen, den Handlinien mit verschiedenen Materialien nachfahren.
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellen einer Collage zum Thema Liebe mit verschiedenem Bildmaterial aus Prospekten und Broschüren. • Verschiedene Spiele in denen man sich an den Händen halten muss.
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	<ul style="list-style-type: none"> • Bilder zum Erstellen einer Collage. • Bild (KV 4.1)
Ikonsche Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	<ul style="list-style-type: none"> •
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Lesen des Textes (KV 4.2) und sich Metaphern zum Gefühl der Liebe überlegen.

Gefühle (Eifersucht)		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	•
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	•
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	• SuS stellen Gefühle als Pantomime dar oder ahmen ein Gefühl nach
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	• Abbildungen von Gefühlen für Gefühlsmemory; Kunstwerke oder Fotos, die Gefühle darstellen; Bild (KV 5.1)
Ikonomische Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	• Smileys (KV 5.3)
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	• Sich Gefühle überlegen und diese aufschreiben; Lesen des Textes (KV 5.2) • Szenenspiele zu unterschiedlichen Situationen, welche Eifersucht auslösen.

Wen küsse ich gerne?		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	• Verschiedene Materialien zur Sensibilisierung der Lippen (Marshmallows, Eiswürfel, Tasse Tee, Zwieback)
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	• Verschiedene Materialien werden über die Lippen gefahren, um die Sensibilität der Lippen zu erfahren.
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	• Ratespiel mit Kussabdruck
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	• Bilddarstellung (KV 6.1)
Ikonomische Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	•
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	• Lesen des Textes und Bearbeiten von AB 6.3.

Sagen und zeigen, dass ich den anderen mag		
Methode zur Übermittlung	Definition	Methodische Umsetzung

für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)		
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	•
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	•
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	• Jemanden vorsichtig führen, der mit verbundenen Augen ist oder jemand lässt sich fallen und wird von der Gruppe aufgefangen(=Vertrauen).
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	• Bilddarstellung zum Thema „Geschenk machen“.
Ikonsche Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	•
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	• SuS überlegen sich Geschenke, oder Liebeserklärungen die sie einem Freund/Freundin machen könnten und schreiben diese auf ein Blatt Papier. • LP liest eine Geschichte vor.

Wünsche äussern und Wünsche anderer respektieren		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	•
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	•
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	• Spiel „die Burg“ und „Halt“ und „Gummizelle“ zum Erfahren von positiven/negativen Gefühlen und der persönlichen Distanz.
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	• Bilder zum Thema (KV 8.1 und 8.3)
Ikonsche Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	•
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	• Nachbesprechung der Spiele, Lesen des Textes (KV 8.2) und Gespräch über den Textinhalt. • Lehrperson liest Geschichte vor.

Geschlechtsmerkmale des Mannes		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	• Knetmasse
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	• Schüler formen aus Knetmasse einen Penis.
Erste Symbole und	Reale Gegenstände werden symbolisch	• Übung „Getragen werden“

Symbolhandlungen	eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	(=Vertrauen)
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	• Bild eines Penis (Aussenansicht und Querschnitt)
Ikonsche Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	•
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	• Bearbeiten der Arbeitsblätter

Selbstbefriedigung (Männer)		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	• Torso und Penismodell
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	•
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	• Ratespiel
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	• Bilder zum Thema (KV 9.1 und 9.7)
Ikonsche Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	•
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	• Lesen des Textes (KV 9.2) • Montagsmaler (Körperorgane)

Körperwahrnehmung und Körperumriss (Männer/Frauen)		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	•
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	• Körperumriss des Partners umlaufen, umkrabbeln, mit Tennisbällen umfahren und Körperumrisszeichnung anfertigen und ausschneiden. Kopie der Geschlechtsorgane aufkleben.
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht	• Spiel „Eingefroren im Schnee“

	geschrieben wird.	
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	•Grosskopie des männlichen/weiblichen Geschlechtsorgans
ikonische Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	•
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	•

Geschlechtsmerkmale der Frau		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	•Knetmasse
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	•Schülerinnen formen aus Knetmasse eine Scheide mit Scheidenöffnung.
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	•Übung „Getragen werden“ (=Vertrauen)
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	•Bild eines einer Scheide und einer Brust (Aussenansicht und Querschnitt)
ikonische Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	•
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	•Bearbeiten der Arbeitsblätter

Selbstbefriedigung (Frauen)		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	•Torso und Scheidenmodell
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	•
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	•Ratespiel
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	•Bilder zum Thema (KV 10.1 und 10.7)
ikonische Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche	•

	für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Lesen des Textes (KV 10.2) • Montagsmaler (Körperorgane)

Körperwahrnehmung und Körperumriss (Frauen) → siehe Männer		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	•
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	•
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	•
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	•
Ikonomische Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	•
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	•

Erogene Zonen – schöne Gefühle		
Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a/2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	<ul style="list-style-type: none"> • Unterschiedliche Materialien (Tuch, Feder, Bürste, Pinsel, usw.), um sein Gegenüber in Partnerarbeit am Arm zu streicheln.
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	<ul style="list-style-type: none"> • Partnerarbeit: SuS streicheln sich mit unterschiedlichen Materialien am Arm.
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet; ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	<ul style="list-style-type: none"> • Einzeichnen von besonders sensiblen Stellen am Körper (KV 11.3/11.4)
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	<ul style="list-style-type: none"> • Bild (KV 11.1 und 11.3 – 11.5)
Ikonomische Darstellung	Standardisierte Bilddarstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	•
Methode zur Übermittlung > Lernniveau 2b (Dietrich et al., 2014)	Definition	Methodische Umsetzung

al., 2014)		
Zeichen und Zeichensysteme	Objekte, Informationen und Zusammenhänge abstrahiert von der konkreten Anschauung verstehen und begreifen. Eine rein gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt wird möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Übungen mit verbalen Anweisungen: „Fantasiereise“ und „Gesichtsmassage“, danach erzählen SuS, wie es ihnen ergangen ist. • Lesen des Textes (KV 11.2)